

V Международная научно-практическая конференция

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА - ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНА ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ

26 декабря 2017

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные экономическим наукам. Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области экономики, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

ISBN 978-5-9909594-9-1

9 785990 959491

2016

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА –
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНА
ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ**

*Сборник материалов
V Международной научно-практической конференции*

26 декабря 2017 г.

г. Кемерово

УДК 33;
ББК 65;
DOI 10.5281/zenodo.1146962
ISBN 978-5-9909594-9-1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
2. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.
7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.
8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».
9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.
10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
11. Люшкин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.
12. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемТИПП.
13. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития: сборник материалов V Международной научно-практической конференции (26 декабря 2017 года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – 121с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные экономическим наукам.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области экономики, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение орг. комитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

БАНКИ, СТРАХОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ

1. **ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**..... 7
Болдырева М.И., Копеин В.В.

БУХГАЛТЕРИЯ, ФИНАНСЫ, АУДИТ

2. **РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**..... 10
Бозоян М.В., Винокурова К.А., Козлова Ю.В.
3. **ЭФФЕКТИВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ** 13
Валеева Ю.А., Козлова Ю.В.
4. **ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** 16
Ковальчук И.Э.
5. **ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА**..... 19
Мирюков В.М., Кан И.А.
6. **ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ** 22
Табакова А.О., Козлова Ю.В.

ВЫСШИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

7. **СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ РАННИХ СТАДИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**..... 26
Сидалищева Е.В., Седунова А.А., Шобухина М.Е., Меньшагина И.А.
8. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ КРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА** .. 28
Капоница К.В., Городнова А.В., Городнова И.В., Падерова В.С.
9. **КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНДИКАТОР ПРАВОСУДИЯ В ПЛАНЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ**..... 31
Рыбкина К.В.
10. **СРАВНЕНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ В РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН И ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА, БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ**..... 37
Хизбуллин А.М.
11. **СВЕТОВОЙ ДЕСИНХРОНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ** 41
Юрченко В.И.

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

12. **ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ – ПУТЬ К УСПЕХУ** 49
Борская И.А., Покусаева А.А., Рагозина М.А.
13. **ФАКТОРЫ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В
ТРАНС-ФОРМАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ** 52
Габанова З.С., Гергиев И.Э.
14. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОН-
НЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ** 54
Гергиев И.Э.
15. **ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОС-
СИИ** 57
Житникова Д.В., Гергиев И.Э.
16. **ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВОЗМОЖ-
НЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ**..... 60
Заварзин Н.С.
17. **МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОБЛЕМЕ НЕДОСТАТОЧ-
НОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА** 62
Заварзин Н.С.
18. **ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)**..... 64
Захарова Н.В.
19. **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ «УМНЫХ» ПАРКОВОК**..... 67
Захарова Н.В.

МАКРО И МИКРОЭКОНОМИКА

20. **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТНК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗ-
ВИТИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ** 70
Артемова А.Г.
21. **ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ)
ДО УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА (ПМ) В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ** 73
Кадзаева Э.С., Гергиев И.Э.
22. **ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ** 75
Мирюкова М.А., Мирюков В.М.
23. **НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ТАМО-
ЖЕННЫХ ОРГАНОВ**..... 78
Сидалищева Е.В., Седунова А.А., Шобухина М.Е., Меньшагина И.А.
24. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН** 80
Порезанова Е.В.
25. **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕРРИТОРИЙ Г. КРАСНОЯРСКА**..... 83
Фитилина И.Е., Дроздов В.А., Беличенко М.Ю., Ахметова Л.Р.

26. **ФАКТОРЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ BITCOIN – ОНЛАЙНОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ**..... 86
Хаева Д.Т., Гергиев И.Э.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

27. **ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ЮАР** . 89
Ларкина Е.А., Паулов П.А.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

28. **ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ** 92
Алексеев Д.М., Голоманенко Е.А., Калинина В.В.
29. **ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДБОРА СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА**94
Кушнарёва М.И., Сагидулина Д.Г., Кузнецов С.М.
30. **ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА УСЛУГИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ МЕТОДОМ «SERVQUAL»**..... 98
Майорова Э.Е., Фадеева Н.В.
31. **АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ** 101
Обухова Е.В., Россиева Д.В.
32. **ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ** 102
Обухова Е.В., Россиева Д.В.
33. **КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ** 104
Обухова Е.В., Россиева Д.В.
34. **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ**..... 106
Пашуева А.Ю., Захарова Л.М.
35. **МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ** 109
Стенина Н.А., Столярова А.П., Глебова Н.В., Романенко А.М.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

36. **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ** 113
Вырышева А.Д., Александрова Н.А.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

37. **СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**..... 117
Капоница К.В., Городнова А.В., Городнова И.В., Падерова В.С.

БАНКИ, СТРАХОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ

ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Болдырева М.И. – студентка 2 курса магистратуры
Копеин В.В. – д.э.н, профессор
Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье рассматривается вопрос грамотного использования банковских карт: безопасность, выгода, удобство.

Ключевые слова

Банковская карта, безналичная оплата, банк, финансовая грамотность.

Современный мир сложно представить без безналичных расчетов. Ежедневно каждый из нас совершает покупки, оплачивая их наличным или безналичным путем. Еще в начале 21 века за оплату услуг банковской картой или за ее пополнение взималась комиссия, считалось, что иметь банковскую карту – это престижно. Однако сегодня уже более половины россиян имеют хотя бы одну банковскую карту. Безналичные расчеты набирают обороты с каждым днем: удобство и многофункциональность такого способа оплаты делают банковские карты незаменимыми помощниками как домохозяйек, так и бизнесменов. В наше время трудно представить себе современный мир без безналичных платежей. Согласно результатам опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в феврале 2015 года, большая часть россиян (73%) имеют банковскую карту, и около трети из них имеют две или более карт. Четверть россиян не имеют ни одной банковской карты (24%): в основном это люди со средне-специальным или средним уровнем образования, а также молодые люди в возрасте до 24 лет и люди старше 45 [5]. Поэтому существует необходимость повышения финансовой грамотности в области использования банковских карт, которая играет немаловажную роль в обеспечении финансовой безопасности не только конкретного человека, но и всего общества в целом.

Использование банковских карт наряду с преимуществами может повлечь за собой ряд проблем, поэтому необходимо знать, как грамотно ими пользоваться, чтобы не только сохранить семейный бюджет, но и преумножить его.

Во-первых, помните, что банковская карта – это ваш кошелек, поэтому ни в коем случае не передавайте ее незнакомым лицам. Защитой «кошелька» служит ПИН-код (персональный идентификационный номер), поэтому не сообщайте его никому. Если же вы боитесь его забыть, лучше хранить ПИН-код и карту отдельно друг от друга. Храните ПИН-код в надежном месте, чтобы злоумышленники не смогли им воспользоваться, а вы всегда имели к нему доступ в случае необходимости, потому что ПИН знаете только вы (даже при обращении в банк вы не сможете его восстановить) и в случае его утраты нужно будет перевыпускать карту, что чревато не только потерей времени, но и денег, так как за перевыпуск, как правило, взимается комиссия [4]. Взгляните на вашу карту, на ней указан номер, состоящий из 16 последовательных цифр, срок действия, фамилия и имя владельца (может и не быть, если карта неименная). На обратной стороне - CVV2/CVC2 коды для проверки подлинности карты платежной системой (Рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – Атрибуты банковской карты

Эти данные, попав в руки злоумышленников, могут быть использованы для оплаты товаров в сети Интернет. Поэтому при потере или краже карты необходимо незамедлительно ее заблокировать. Это можно сделать одним из способов:

1. Позвонить по номеру горячей линии;
2. С помощью мобильного банка или интернет банка.
3. Личным обращением в банк.

Личное обращение и поиск компьютера для входа в интернет банк могут занять время, которое наиболее ценно при утрате карты. Поэтому, совет – внесите в список контактов своего телефона номер горячей линии банка, в котором вы обсуживаетесь (обычно его указывают с той же стороны, что и CVV2/CVC2 в самой верхней строке либо на банкоматах вашего банка). Это позволит вам в кратчайшие сроки связаться с оператором и заблокировать карту. Далее все-таки придется обратиться в банк для восстановления карты. И помните: если вы заметили, что по вашей карте были произведены мошеннические операции, необходимо немедленно заблокировать карту, чтобы избежать дальнейших списаний.

Второе: изучите тарифы на обслуживание вашей банковской карты: стоимость обслуживания в месяц/год, комиссия за оплату товаров и услуг, комиссия за выдачу наличных в банкоматах сторонних банков, предоставление выписки, комиссия за перевод денежных средств, стоимость дистанционного банковского обслуживания (СМС-информирование, мобильный банк, интернет-банк). Стоимость обслуживания может колебаться от 0 рублей до 15 000 в год, все зависит от категории карты. Чем выше категория, тем дороже карта, а значит, тем больше услуг и преимуществ дает данная карта. Так, например: от категории будет зависеть максимальная сумма, которую вы сможете снять с карты в течение дня или месяца. Поэтому если вы собираетесь снимать сумму 100 000 руб. в день, а лимит у выбранной карты 60 000 руб., то лучше выбрать карту более высокой категории [2]. И наоборот, если Вы не ожидаете расхода в течение дня или месяца, не превышающего установленный лимит, не стоит переплачивать: лучше выбрать карту категорией ниже. И помните, что каждый банк старается привлечь кли-

ентов, и тарифы одного банка могут существенно отличаться от тарифов другого. Например, если для вас смс-информирование является решающим при использовании карты, можно выбрать банк, где данная услуга будет предоставляться бесплатно, это сэкономит ваш бюджет.

Третье: используйте программы лояльности, которые предлагают вам банки. Такие программы могут включать в себя возврат процентов от суммы покупки на ваш счет (cash-back), накопление бонусов, на которые можно в дальнейшем приобрести товары в компаниях-партнерах или оплатить часть покупки бонусами. К примеру, если вы выбрали карту с «cash-back-ом» в этом случае при оплате покупки с помощью указанной карты на счёт покупателя будет зачисляться от 0,5 % до 3 % стоимости оплаченной покупки, на некоторые категории или группы товаров может устанавливаться повышенный процент.

Четвертое: если вы относитесь к той категории, кто предпочитает, чтоб у него на карте всегда оставались деньги на всякий случай – используйте карты с начислением процентов на остаток средств. Такие карты называются доходными. Доходная карта – банковская карта, по которой происходит начисление процентов на остаток средств по счету. Воспользоваться размещенными на ней деньгами можно в любое время. По своим функциональным возможностям она ничем не отличается от обычной карты.

Таким образом, если выполнить рекомендации, приведенные выше, можно за год не только сэкономить, получить приятное приращение доходов, но и обезопасить свои финансы [3].

Список литературы:

1. Котельников А.П. Основные методы предотвращения мошеннических операций по банковским картам / Котельников А.П., Лихачев В.А. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014, № 4 (52), С. 192-197.
2. Табаков Н.В. Пути совершенствования безналичных расчетов по банковским картам / Табаков Н.В. // Проблемы современной экономики (Новосибирск). – 2010, № 2-3, С. 117-121.
3. Эмпирический базис методологических подходов к оценке финансовой безопасности / Филимонова Е.А., Болдырева М.И., Копеин А.В. // Экономика и предпринимательство. – 2016, № 10-1 (75-1), С. 393-399.
4. Ягупова Е.А. Мошенничество с банковскими картами и методы их противодействия в России / Ягупова Е.А., Палий М.В. // Символ науки. – 2017, Т. 1. № 1, С. 85-88.
5. Banki.ru [Электронный ресурс] / Опрос: банковские карты есть у 73% россиян. . – URL: <http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7805419>

©Семенова ЕВ., Федорова В.А.

БУХГАЛТЕРИЯ, ФИНАНСЫ, АУДИТ

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бозоян М.В., Винокурова К.А. – студентки 3 курса, группы ЭУб – 151
Научный руководитель – Козлова Ю.В., старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Информационные системы в бухгалтерской деятельности играют важное значение. Существует множество преимуществ, которые позволяют облегчить ведение бухгалтерского учета. Разработка и создание бухгалтерского учета является главной задачей автоматизации управления любого предприятия. Следовательно, бухгалтерские, справочно-правовые и аналитические программные продукты позволяют бухгалтеру быть современным и мобильным.

Ключевые слова

Информационные технологии, бухгалтерский учет, бухгалтерские программы, «1С: Предприятие», «КонсультантПлюс», «Гарант», «Главбух», «Аналитик».

Бухгалтерский учет является важнейшим элементом системы управления любым объектом. Различные категории персонала предприятия для осуществления управленческих решений применяют бухгалтерскую информацию, от которой зависят различные управленческие решения. Информационная технология бухгалтерского учета оказывает в особенности значительное воздействие на эффективность автоматизации управления [3].

Рост информационных технологий в нашей стране оказывает непосредственное воздействие на экономические взгляды жизнедеятельности общества, и в том числе на всю систему бухгалтерского учета [3]. Применение в управленческой деятельности современных достижений в сфере информационных технологий гарантирует актуальность и полноту информации об управляемых процессах, а также дает потенциал для более подробного анализа, моделирования и прогнозирования.

Современные информационные технологии решают такую проблему, как полной автоматизации принятия учетных регистров, которые представляются носителями различной информации. Следует отметить, что технология составления регистров в автоматизированном режиме отличается от их разработки при ручных формах учета [5]. Например, при журнально-ордерной форме учета регистр по учету расчетов с поставщиками и заполняют постепенно по данным счетов-фактур, платежных требований, приходных ордеров, выписок из расчетного счета, счета в банке и другие. На ПЭВМ же подобный регистр разрабатывается в виде ведомости на основании соответствующих массивов за один прием.

За последние годы в нашей стране наблюдаются существенные положительные перемены в структуре рынка информационных технологий. Несмотря на наличие на рынке разнообразных бухгалтерских программ, задача выбора программы для конкретного предприятия остается весьма затруднительной, т.к. их приобретение требует значительных материальных и трудовых ресурсов [5]. Следует отметить, что для бухгалтерского учета необходимо осуществлять автоматизацию учетных процессов, четко представляющую систему ведения бухгалтерского учета.

Выделяют определенные требования, которым должна удовлетворять информационная система бухгалтерского учета, а именно [5]:

- правильные методические принципы формулирования учетных показателей;
- масштаб учетом всех хозяйственных процессов и операций;
- достоверность и полнота учетных данных;
- результативность организации бухгалтерского учета.

Существует ряд особенностей компьютерных технологий. Множество процедур внутреннего контроля может осуществить компьютерная система, что, например, в неавтоматизированных системах выполняют специалисты. Также, следует отметить, что появление ошибок и неточностей в компьютерных системах маловероятно по сравнению с неавтоматизированными системами бухгалтерского учета. Широкий набор аналитических средств компьютерных систем позволяет администрации контролировать деятельность предприятия [5].

Важно знать, что развитие вычислительной техники и средств связи оказывают влияние на развитие теории и практики бухгалтерского учета. Использование информационных технологий дает возможность автоматизации логических операций при ведении учета.

Без компьютерной обработки данных в настоящее время невозможно вести бухгалтерский учет. Именно поэтому бухгалтер должен уметь пользоваться ПК на третьем уровне уверенного пользования, что позволяет рассматривать стратегии бухгалтерских программ.

Для образования информационной системы бухгалтерского учета созданы инструментальные средства, имеющие строгую функциональную направленность и разделяющие полномочия между уровнями управления. Для того, чтобы разработать систему любых регистров с наименьшими затратами, нужно использовать универсальные первичные документы, совмещающие оперативные и бухгалтерские данные. Создание единого массива бухгалтерских записей позволяет получать регистры по покупателям, поставщикам, синтетическим и аналитическим счетам [3].

Для повышения оперативности бухгалтерского учета необходимо использовать информационные технологии, которые осуществляют контроль над составлением расчетов запасов, что способствует к определению сальдо по счетам поставщиков, покупателей, контрагентов. Таким образом, развитие информационных технологий повышает эффективность работы бухгалтера над улучшением контроля финансово-хозяйственной деятельности организации. Следует отметить, что заменить бухгалтера не может ни одна система автоматизации учета, так как она не может осуществлять профессиональное суждение, выработанное на личном опыте человека.

В настоящее время каждый бухгалтер должен владеть бухгалтерскими и аналитическими навыками. Умение работать в справочно-правовых системах «Консультант-Плюс», «Гарант» и «Главбух», а также в программе «1С: Предприятие» характеризует бухгалтерские навыки. К аналитическим навыкам относят грамотное использование программного продукта «ИНЭК-Холдинг».

Система «КонсультантПлюс» является крупнейшим правовым информационным ресурсом, которая включает документы федерального и регионального законодательства, комментарии к законодательству, а также финансовые консультации и судебные решения. Система «КонсультантПлюс» осуществляет поиск необходимых нормативных актов и предоставляет формы документов по бухучету, налогообложению, кадровому делопроизводству [2].

Система «Гарант» представляет собой обширную электронную библиотеку и многофункциональную информационную систему, способную быстро найти необходимую информацию. В состав данной системы входит федеральное законодательство,

международные договоры, проекты федеральных законов, а также книги, связанные по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета [1].

Система «Главбух» является специальной справочной системой для бухгалтеров и специалистов в области налогов. Все материалы в системе «Главбух» снабжены ссылками на нормативные документы [4]. Отметим, что для большинства российских бухгалтеров наиболее интересные статьи содержатся в журнале «Главбух», что является лучшим способом быть в курсе законодательных новаций. Для различных видов организаций существуют специализированные версии системы «Главбух». А именно для коммерческих организаций (для бухгалтера компании с любой системой налогообложения и любой формы собственности), для государственных учреждений (для бухгалтеров бюджетных, автономных, казенных учреждений), а также для упрощенной системы налогообложения (для начинающих бухгалтеров, для студентов).

Для решения задач автоматизации учета и управления на предприятии, предназначена система программ «1С: Предприятие», которая представляет собой систему прикладных решений, построенных на единой технологической платформе. Данная система предоставляет возможность автоматизации, в результате которой интегрируются различные механизмы информационного объема [3].

Для финансового-экономического анализа деятельности предприятия разработаны программы «Аналитик», с помощью которых производится анализ плана развития организации. Выделяют следующие программные комплексы [5]:

1.«ИНЭК-АФСП», что представляет собой анализ финансового состояния предприятия, которое формируется в 15-ти страничное текстовое заключение;

2.«ИНЭК-АДП» определен для отношения производительности применения материально-сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. Данная программа позволяет рассчитать запас финансовой прочности;

3.«ИНЭК-Аналитик». Данная программа предоставляет возможность осуществления анализа финансово-экономической деятельности предприятий;

4.«ИНЭК-Холдинг» позволяет сравнивать результаты работ филиалов предприятия, также проводит анализ отклонений факта от плана и анализирует план работы с контрагентами.

Таким образом, одной из наиболее главных элементов процесса применения информационных ресурсов является информационная технология. На сегодняшний день информационные технологии включают достаточно разносторонние взгляды бухгалтерского учета. Внедрение и непосредственное использование информационных технологий способствуют автоматизировать не только бухгалтерский учет, а также навести порядок в складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, позволяет быстрее рассчитывать заработную плату и своевременно сдавать отчетность.

Список литературы:

1. Гарант-ИнфоЦентр: О системе «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] // <http://www.garant-ic.ru/rus/garant/brief.php>

2. КонсультантПлюс: справочно правовая система [Электронный ресурс] // https://cons-plus.ru/spravочно_pravovaya_sistema/

3. Патрушина С. М. Информационные системы в бухгалтерском учете: Учебное пособие / С. М. Патрушина. – М.: ИКЦ «МарТ», 2015.

4. Система Главбух [Электронный ресурс] // <http://status-prof.com/sistema-glavbukh>

5. Тамбовцева Е.Е., Макарова Л. М. Состояние, тенденции и перспективы развития автоматизированных информационных технологий. // Технические и естественные

ЭФФЕКТИВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

Валеева Ю.А. – студентка 3 курса, группы ЭУб – 151
Научный руководитель – Козлова Ю.В., старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Статья посвящена проблеме изучения сущности современных требований к современному специалисту. Автором отражены основные требования к подготовке будущих специалистов по бухгалтерскому делу.

Ключевые слова

Бухгалтерский учет, бухгалтерское дело, ЕТКС, ЕКС, «Бухгалтер».

Бухгалтерский учет уже давно является объектом научных исследований, но это направление получило особую актуальность в связи с развитием рыночной экономики и пересмотром роли и функций бухгалтера в экономической жизни хозяйствующих субъектов. В конце 90-х годов прошлого века стандарты высшего образования ввели соответствующую дисциплину, призванную обеспечить понимание выпускниками сути профессиональной деятельности бухгалтера во всех ее проявлениях.

Раскрывая понятие бухгалтерского дела, важно делать акцент на том, что это компетенция профессионального бухгалтера. Большинство ученых придерживаются следующего подхода: бухгалтерское дело состоит из теоретических основ бухгалтерского учета (наука), прикладной бухгалтерской деятельности (практика) и собственно бухгалтера, имеющего необходимый этический и профессиональный уровень, с чем, безусловно, нельзя не согласиться[2].

Квалификационные требования к должностям в случаях, предусмотренных законом, должны применяться на основании ЕТКС, ЕКС или согласно профессиональным стандартам[1]. Профессиональный стандарт определяет характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе для выполнения определенной трудовой функции. Профессиональные стандарты, с одной стороны, содержат более детальное описание работы, выполняемой по определенной профессии, а с другой - обобщенные требования, которые могут применяться к различным разновидностям специалистов в рамках одной профессии.

В нормативных документах общего назначения невозможно предусмотреть решение для разнообразных фактов хозяйственной жизни при специфике функционирования хозяйствующего субъекта в той или иной сфере экономики. Это означает, что профессиональный стандарт «Бухгалтер» регламентирует оценку знаний и умений претендента на должность бухгалтера или главного бухгалтера со стороны работодателя, а бухгалтерское дело - это процесс, в котором уже участвует принятый на должность специалист и он соотносит свою работу с этапами жизненного цикла организации.

При осуществлении бухгалтерского дела в практической жизни бухгалтеру необходимо принимать решения, выбирая оптимальный вариант из нескольких альтернатив развития событий. Кроме того, может возникнуть ситуация неопределенности, которая связана с профессиональным суждением бухгалтера, и тогда требуется выработать самостоятельное решение для отражения факта жизнедеятельности организации, что требует от специалиста соответствующего уровня подготовки и квалификации[4].

Конкретные трудовые функции специалиста бухгалтерского дела раскрываются в профессиональном стандарте «Бухгалтер», однако упоминания о профессиональном суждении и фактах неопределенности в этом документе нет. Следовательно, эта особенность бухгалтерского дела находится в компетенции профессионального бухгалтера.

В свою очередь, практически во всех профессиональных сферах вырабатываются правила профессионального поведения в целях организации социального контроля и управления профессиональными группами, и несоблюдение установленных правил считается грубым этическим нарушением. Специалисты бухгалтерского дела, грубо нарушающие правила ведения учета и составления отчетности, должны быть подвержены всеобщему осуждению.

Характеризуя бухгалтерское дело как процесс систематической регистрации информации о жизнедеятельности экономического субъекта на всех этапах его жизненного цикла, выделим следующие составляющие элементы.

1. Организационные мероприятия. В ходе данных мероприятий бухгалтеру необходимо принимать участие в государственной регистрации юридического лица. Этот этап жизненного цикла характеризуется как начальная стадия жизнедеятельности. Государственную регистрацию необходимо пройти для законного осуществления выбранного вида экономической деятельности. Полученные регистрационные документы, характеризующие существование юридического лица (ОГРН, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), свидетельствуют о начале следующего этапа жизненного цикла - становления деятельности. Главный бухгалтер на этом этапе определяет структуру бухгалтерской службы, составляет график документооборота, обеспечивает электронный обмен данными и многое другое.

2. Коммуникации (внутренние и внешние). Внутренние коммуникации предполагают взаимодействие главного бухгалтера с высшим звеном руководящего состава организации, средним звеном управления и непосредственно с работниками. Внешние коммуникации характеризуются взаимодействием с представителями государственных органов, сторонних организаций и инвесторов. Профессиональный бухгалтер не должен меняться в зависимости от уровня коммуникации, в общении на любом уровне он должен быть честным, объективным и уверенным в правоте своих действий.

3. Учетная работа. Этот составляющий элемент бухгалтерского дела является ключевым, предполагает наличие нескольких видов учета и длится на протяжении всего времени существования организации. Незнание и непонимание важности системы бухгалтерского учета может оказаться разрушительным фактом в устойчивом и непрерывном осуществлении выбранного организацией вида экономической деятельности. Поэтому очень важно для руководства экономического субъекта принимать на должность главного бухгалтера компетентного специалиста, способного понимать требования к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, особенно после принятия нового Закона о бухгалтерском учете[5].

4. Формирование информации. Данный составляющий элемент бухгалтерского дела сопровождается составлением различных видов отчетности в зависимости от запросов пользователей. Например, составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность,

внутренняя (управленческая) отчетность, консолидированная отчетность. Могут составляться прогнозная финансовая информация, эмиссионные проспекты и др.

Формально формирование информации, удовлетворяющей потребностям заинтересованных пользователей, обеспечивает руководство организации, которое несет ответственность за достоверность этой информации для представления. Фактически же ее формированием занимается главный бухгалтер, а руководителю остается только доверять специалисту бухгалтерского дела, которого он принял на работу. Именно поэтому подбор профессиональных кадров имеет очень большое значение для успешного решения поставленных задач в формировании полной и достоверной информации.

5. Профессиональная подготовка. Данный составляющий элемент бухгалтерского дела является самым важным и продолжительным. Начинается он с обучения в высших образовательных учреждениях. Однако не всегда, приходя в высшее учебное заведение, студент имеет представление о требованиях, предъявляемых к будущей профессии[3]. В таком случае, преподавая дисциплину «Бухгалтерское дело», в учебном процессе необходимо использовать такой вид интерактивного обучения, как деловая игра. Имитация и моделирование, упрощенное воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме воспринимается студентами легко и охотно. Деловые игры применяются в качестве метода и средства практического обучения экономике, бизнесу, служат средством познания норм экономического поведения, освоения процессов принятия экономических решений. Оценивая результаты деловой игры, преподаватель имеет возможность дать оценку способностям обучающихся студентов, сделать выводы об их соответствии профессии или, наоборот, указать на то, что им необходимо заняться другим видом деятельности. Только такой подход может обеспечить подготовку специалистов должного уровня квалификации, в том числе и тех, которые будут способны заниматься бухгалтерским делом.

Однако имитации реальной экономической ситуации, безусловно, недостаточно. Для формирования профессиональных качеств бухгалтера необходимо участие в действительной экономической жизни хозяйствующего субъекта. В этой связи актуальными являются стажировка студентов, вовлечение их в выполняемые хозяйственные договоры вузов, прохождение практики, что дает им реальную возможность накапливать практический опыт работы. По окончании высшего учебного заведения выпускнику целесообразно выдать выписку с отметками обо всех местах практической работы, что значительно повысит его статус в глазах работодателя. В противном случае выполнить требования профессионального стандарта «Бухгалтер» о наличии стажа работы при поступлении на должность бухгалтера у молодого дипломированного специалиста просто нет[6].

5. Повышение квалификации. Данный заключительный составляющий элемент бухгалтерского дела сопровождает профессионального бухгалтера на протяжении всей его карьеры. Вступая в профессиональное сообщество, бухгалтер обязан систематически изучать происходящие изменения законодательных и нормативных актов, проходить курсы повышения квалификации, участвовать в семинарах и круглых столах, пробовать свои силы в конкурсе «Лучший бухгалтер России», который ежегодно проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Только такой подход к своей профессиональной карьере является залогом успеха практикующего бухгалтера.

Любые компетенции специалиста формируются на основании полученных им знаний. В бухгалтерском деле необходимы не только теоретические познания, но и прикладные умения. Если в международной практике бухгалтерское дело рассматривается как комплекс знаний экономики, права и математики, то для российской практики характерно рассматривать бухгалтерское дело как комплекс знаний финансового, управленческого и налогового учета, МСФО, аудита, анализа и норм профессиональ-

ной этики. Поэтому для отечественного профессионального бухгалтера формирование его компетенций усложняется, а это означает, что процесс подготовки такого специалиста не может ограничиваться только стенами высшего учебного заведения.

Именно поэтому так высока важность подготовки квалифицированного специалиста бухгалтерского дела не только в теории, но и на практике. И нельзя оставлять без внимания личное отношение специалиста к происходящим процессам, которое должно быть ответственным и профессиональным. Бухгалтерский учет нужно любить, только при таком к нему отношении можно стать профессиональным бухгалтером.

Список литературы:

1. Анищенко А., Маслова Т. Образование главбуха: «костлявая рука» прошлого и современные требования профстандарта // Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии («720 часов»). - 2015. - № 3. - С.3-12.
2. Бухгалтерское дело : учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Н.Хахоновой. - М. : КНОРУС, 2017. - 576 с.
3. Панкова С.В. Проблемы систематизации требований к бухгалтерскому учету // Международный бухгалтерский учет. - 2014. - № 40. - С. 2-9.
4. Панкова С.В., Саталкина Е.В. Профессиональное суждение бухгалтера: неопределенность, риски и этические требования // Международный бухгалтерский учет. - 2013. - № 27 - С. 10-17
5. Саталкина Е.В. Особенности формирования профессионального суждения в условиях применения принципов учета // Международный бухгалтерский учет. - 2014. - № 3. - С. 11-18.
6. Тишин А.П. Определение квалификационных требований к замещению должностей // Бухгалтерский учет и налогообложение. - 2016. - № 1. - С. 52-59.

© Ю.А. Валеева, 2017

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Ковальчук И.Э. – студент,
Саратовский социально-экономический институт
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Россия, г. Саратов

Аннотация

В данной статье рассмотрена проблема идентификации и оценки нематериальных активов. Приведены условия, необходимые для признания нематериальных активов как объектов учета. Осуществлен анализ возможности оценки нематериальных активов.

Ключевые слова

Нематериальные активы, переоценка, идентификация, учет нематериальных активов, интеллектуальная собственность.

В условиях стремительного научно-технического прогресса нематериальные активы становятся важнейшим источником конкурентных преимуществ. Обладание и использование актуальной информации о новейших технологиях, наличие узнаваемого бренда, исключительных прав на внедрение результатов научных исследований в современных условиях значительно приближает компанию к ее главной цели – завоевание рынка и максимизация прибыли. Поскольку в структуре активов все большую долю занимают инновационные продукты, особую актуальность приобретает вопрос ор-

ганизации корректной идентификации и оценки нематериальных активов, их контроля и защиты с целью наиболее эффективного использования в производственных и управленческих целях.

Понимание сущности нематериальных активов как объектов учета следует из их признаков. Согласно п. 5 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» принятие объекта к учету в качестве нематериального актива возможно только при выполнении следующих условий:

- 1) объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- 2) организация имеет право на получение таких экономических выгод, а также имеются ограничения доступа к ним иных лиц;
- 3) существует возможность идентификации;
- 4) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- 5) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
- 6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- 7) у объекта нет материально-вещественной формы [1, п. 3].

Таким образом, нематериальные активы – это идентифицируемые объекты интеллектуальной собственности, контролируемые организацией и приносящие ей экономические выгоды. Примерами таких активов могут служить патенты, ноу-хау, товарные знаки, программы, деловая репутация. Не будут относиться к нематериальным активам организационные расходы, интеллектуальные качества персонала организации.

На счете 04 «Нематериальные активы» учитываются только те объекты интеллектуальной собственности, на которые у предприятия есть исключительные права. Право на обладание и использование нематериального актива должно быть подтверждено охранными документами. Так, исключительное право на изобретение закрепляется патентом, выданным Роспатентом. Документальное закрепление исключительных прав обеспечивает защиту от использования нематериального актива другими экономическими субъектами для получения выгод. Поскольку в условиях глобальной информатизации и компьютеризации становится все сложнее ограничить доступ к объектам интеллектуальной собственности, оформление охранных документов наделяет законного обладателя правом на контроль и защиту от постороннего посягательства. Именно поэтому наличие исключительных прав выступает обязательным условием принятия нематериального актива к учету. Однако не всегда инновационные объекты являются собственностью компании. Приобретая лицензию, предприятие получает право на пользование нематериальными активами для извлечения экономических выгод. При этом исключительные права сохраняются за правообладателем (лицензиаром), который получает лицензионные платежи за предоставление в пользование интеллектуальной собственности третьим лицам. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного договором [1, п. 39].

Поскольку инновационные объекты имеют как материальную, так и нематериальную составляющую, на практике возникают сложности с их отнесением к объектам интеллектуальной собственности или основным средствам. Как правило, решение выносится на основе соображения о том, какая составляющая (материальная или нематериальная) является существеннее, а также оценки возможности идентификации объекта. Так, если нематериальный актив неотделим от своего носителя-основного средства, то он учитывается в комплексе с объектом основных средств. Например, программное обеспечение, встроенное в вычислительную технику будет отражаться в учете в качестве основного средства в едином с ним комплексе, поскольку без своего материально-

го выражения программное обеспечение не представляет ценности. Может возникнуть и обратная ситуация: нематериальная составляющая существеннее материальной. Например, программные продукты, записанные на диске, будут отражаться в учете в качестве нематериальных активов.

Важным вопросом на этапе принятия нематериальных активов к учету является определение срока их полезного использования. Он устанавливается исходя из срока действия исключительных прав или прав пользования (лицензий) и ожидаемого срока использования актива, в течение которого актив будет приносить экономические выгоды. ПБУ 14/2007 также предусматривает, что если срок полезного использования нематериального актива нельзя надежно измерить, то амортизация по нему начисляться не будет [1, п.23]. Положением установлено, что предприятие должно ежегодно проверять установленный срок полезного использования на необходимость его уточнения, а в случае с объектами с неопределенным сроком полезного использования на наличие факторов, обуславливающих невозможность его определения.

Использование любого актива сопряжено с необходимостью его оценки. Бухгалтер осуществляет оценку нематериальных активов уже на стадии принятия их к учету. Первоначальная стоимость объектов интеллектуальной собственности формируется за счет суммирования затрат на их создание, приобретение и обеспечение условий для их использования. Если нематериальный актив поступает в организацию в счет вклада в уставный капитал, то он подлежит оценке по согласованной между учредителями стоимости, а если в силу договора дарения, то по текущей рыночной стоимости. В дальнейшем предприятию предоставляется право на осуществление переоценки нематериальных активов с целью сближения их балансовой стоимости с рыночной.

Оценка объектов интеллектуальной собственности, как и других объектов оценки, осуществляется на основе трех подходов: затратного, сравнительного и рыночного. Сущность затратного подхода заключается в расчете всех фактических затрат на воспроизводство нематериального актива, такой подход лежит в основе определения его первоначальной стоимости при принятии к учету. Сложность затратного подхода заключается в самой специфике инновационной деятельности: изобретение инновационного продукта зачастую связано не только с созданием объекта интеллектуальной собственности, но и его физического выражения. Важной задачей является выделение из структуры затрат инновационной деятельности расходов, формирующих именно нематериальный актив [2, с. 18]. Затратный подход наименее предпочтителен при проведении переоценки, поскольку не учитывает поступление экономических выгод.

Сравнительный подход основан на определении стоимости объекта исходя из стоимости продаж объектов-аналогов на рынке. Считается, что сравнительный подход дает наиболее точные оценки, однако его применимость в отношении нематериальных активов ограничена. Поскольку каждый объект интеллектуальной собственности по своей сущности уникален, данный метод оценки не подкрепляется достаточной базой сравнения. К другим препятствующим факторам можно отнести неразвитость рынка нематериальных активов в России, что обуславливает малое число сделок по купле-продаже объектов интеллектуальной собственности.

Доходный подход заключается в оценке экономических выгод, которые будут получены от использования нематериального актива. Поскольку создание и использование того или иного объекта интеллектуальной собственности обусловлено, прежде всего, стремлением обеспечить прирост прибыли, доходный подход наиболее точно оценивает стоимость нематериальных активов с точки зрения ожидаемых экономических выгод. То есть оценка данным методом представляет наибольшую значимость для ее пользователей. Однако в отношении нематериальных активов возникают трудности

с идентификацией той части дохода, которая приходится именно на используемый актив (патент, ноу-хау).

Таким образом, использование нематериальных активов, прежде всего, в форме инновационных продуктов является неотъемлемой частью деятельности компании. Однако специфика данного актива обуславливает сложности идентификации и последующей оценки. На основании вышеприведенных выводов можно выделить основополагающие правила признания и оценки нематериальных активов:

- ✓ признание объекта в качестве нематериального актива должно производиться на основании четкого следования всем критериям и профессионального суждения о значимости нематериальной составляющей в объекте интеллектуальной собственности;

- ✓ с целью защиты от неправомерного использования собственные нематериальные активы подлежат обязательной государственной регистрации с последующей выдачей охранных документов;

- ✓ последующая переоценка нематериальных активов необходима для достоверного отражения информации в финансовой отчетности и должна осуществляться профессиональными оценщиками теми методами, которые являются наиболее применимыми и корректными для каждого конкретного случая.

Список литературы:

1. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10975) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dced71/ (Дата обращения: 15.12.2017)

2. Алексеева Г.И. Проблемы идентификации, признания и оценки объектов интеллектуальной собственности в финансовой отчетности (Окончание) // Международный бухгалтерский учет. 2013. №43.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Мирюков В.М., Кан И.А.

Сибирский государственный индустриальный университет, Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

В статье анализируются различные подходы к понятию управленческого учета. Выделены объект и цель применения данного вида учета. Рассмотрены принципы предоставления информации в управленческом учете.

Ключевые слова

Бухгалтерский учет, ресурсный учет, управленческий учет, учетная информация.

В последнее время среди терминов зачастую использовавшихся в бухгалтерском обиходе, появилось такое понятие, как управленческий учет. В настоящее время среди экономистов не существует конкретного мнения о роли, назначении и сущности управленческого учета, его положении в системе контроля предприятием, что существенно усложняет процедуру ввода данного учета в хозяйственную деятельность организации. Определение понятия управленческого учета стал крайне известен, хотя определенно не все понимают для себя, что это такое. Главной целью этого учета является в том,

чтобы помочь руководителю принять верное решение по координации управления предприятием.

Само понятие «управление» отражает в себе деятельность, направленную на стимулирование конкретного (желаемого) поведения человека. Выражением данной экономической категории, а точнее результатом, является конкретное управленческое решение, в зависимости от которого осуществляется конкретное направление деятельности бизнеса. Основой для принятия управленческого решения являются данные, преобразованные в информацию путем анализа и синтеза. Следовательно, обеспечение систематизации информации с целью повышения эффективности является строгой необходимостью для обеспечения конкурентоспособности хозяйственной деятельности. Именно предметом изучения учета является информация, а целью – систематизация исходных данных в информацию [1].

Качественная работа с высокими показателями результативности компании в условиях динамичного изменения рыночной ситуации невозможна без оценки и улучшения результативности работы на всех уровнях организации. Любая организация стремится к своему совершенству, сталкивается с непрерывной конкуренцией на рынке, доказывая свои шансы на существование и пытаясь не просто стать лидером, но и оставаться им как можно дольше, диктуя свои условия игры.

Потребность в ведении ресурсного учета зародилась еще с давних времен и претерпела множество изменений в своем применении. Именно хозяйственные потребности человека способствовали его развитию. С развитием общества развивался и сам учет.

В современной практике бизнеса принято выделять следующие виды учета: оперативный, статистический, бухгалтерский, управленческий и финансовый.

Понятию «управленческий учет» в экономической литературе посвящено большое количество научных трудов и исследований, в которых содержится множество трактовок данной категории, позволяющей характеризовать различные системы, процессы и явления. Углубляясь в этимологию данного термина, следует отметить, что принято выделять два подхода к трактовке и пониманию термина [2]:

1) management accounting – с точки зрения сбора и систематизации информации для принятия управленческого решения;

2) контроллинг – рассматривается как система сбора и интерпретации информации о затратах с целью контроля за деятельностью организации.

Следует отметить то, что действующие нормативные документы применяются к финансовому учету, об управленческом учете в них не упоминается. Также к управленческому учету во всей полноте следует выделить п.4 ст.10 федерального закона, объявляющей коммерческой тайной содержание учетных регистров и внедрения отчетности.

Управленческий учет – самостоятельное обособленное направление научной мысли, которое в качестве объекта исследования рассматривает комплексную информационную базу, представляющую собой качественный и объективный анализ актуальной ситуации рынка и позволяющей принять эффективное управленческое решение [3]. Другими словами, ключевой целью применения данного вида учета является повышение эффективности деятельности бизнеса.

Объектом данного вида хозяйственного учета, прежде всего, являются издержки организации, отражающие в себе основные результаты деятельности бизнеса [4].

Управленческий учет как экономическая категория является более широким понятием, чем бухгалтерский учет, так как позволяет ответить на более широкий ряд вопросов.

В связи с необходимостью управленческого учета решать задачи стратегического и тактического характера данное направление следует классифицировать на стратегический и оперативный учет.

Принципы предоставления информации в управленческом учете [5]:

- адресность – предоставляется конкретным пользователям в зависимости от степени необходимости на иерархическом уровне управления;
- оперативность - характеризуется сроками, дает возможность вовремя и эффективно принимать должные управленческие решения;
- достаточность – характеризуется необходимым объемом качественной информации для принятия решений;
- аналитичность – характеризуется наличием аналитических данных;
- гибкость и инициативность – полнота информационных интересов в условиях меняющихся управленческих ситуаций или в связи с изменениями в факторах производства;
- полезность – характеризуется пониманием рисков сфер бизнеса и эффективной оценкой деятельности менеджмента;
- достаточная экономичность - затраты в сборе, анализе не должны превышать экономический эффект от использования.

Соблюдение всех вышеперечисленных принципов приводит к оперативному воздействию на вероятный риск и повышает эффективность принятия решений.

При своевременном предоставлении информационного ресурса, менеджмент может анализировать вероятные риски и корректировать свою антикризисную политику. На основе вышеперечисленных принципов соответствующая информация позволяет решать следующие задачи:

- своевременное обеспечение топ менеджмента обобщенной информацией о результатах деятельности предприятия;
- детальные результаты работы по отдельным видам направлений (в том числе по структурным подразделениям);
- контроль над издержками путем их учета и анализа структуры;
- ведение статистики расходов и доходов, выявление тенденций структуры и динамики;
- планирование и контроль выполнения бюджета;
- ведет оперативный учет расчетов с отдельными контрагентами.

На сегодняшний день в России имеется огромное количество нерешенных вопросов и противоречий в сфере управленческого учета. В современных условиях хозяйствования ведение управленческого учета в организациях розничной торговли способствует активному проявлению самостоятельности, обоснованному принятию управленческих решений и ориентации на конечные результаты хозяйственной деятельности. Управленческий учет осуществляет не только фиксирование прошлых затрат и их документальное отражение, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, но и позволяет экономически обосновать процесс принятия управленческих решений. Поэтому не случайно в его сферу входят вопросы, связанные с экономикой, управлением, планированием, анализом, и контролем деятельности организаций.

Одной из значимых составляющих управленческого учета также является человек, который его ведет. Институтом специалистов по управленческому учету США (Institute of Management Accountants, IMA) разработан этический кодекс – «Положение об этичной профессиональной практике», – который описывает некоторые особенности и детали моральных обязательств специалистов по управленческому учету.

Таким образом, управленческий учет представляет собой совокупность приемов и методов, которые направлены на формирование учетной информации, необходимой

пользователям внутри организации (управленцам, руководителям). Основной целью управленческого учета является выявление и классификация затрат с целью повышения эффективности деятельности компании.

Список литературы:

1. Бодяко А. В. Концептуальная характеристика роли бухгалтерского учета и контроля в иерархии корпоративной системы управления [Текст]/ А. В. Бодяко // Сибирская финансовая школа, 2015. № 3 (110). С. 68-74.
2. Рогуленко Т. М. Концепция управленческого учета на предприятии [Текст]/ Т. М. Рогуленко, Д. С. Лукин // Вестник Университета (Государственный университет управления), - 2015. - № 1. - С. 157-162.
3. Янковский К. П. Управленческий учет: Учебное пособие. [Текст]/ К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь - Спб.: Питер, 2011. - 368 с.
4. Мироненко В. М. Проблемы разработки рабочих документов аудитора с учетом специфики аудируемых объектов [Текст]/ В. М. Мироненко // Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 2012. - С. 319-322.
5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник [Текст]/ Н.П. Кондраков.– 2-3 изд., перераб. И доп. – М.:ИНФРА – 2017. – 720с.

© В.М. Мирюков, 2017

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ

Табакова А.О. – студентка 3 курса, группы ЭУб – 151
Научный руководитель – Козлова Ю.В., старший преподаватель
кафедры управленческого учета и анализа
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье исследована сущность аутсорсинга бухгалтерского учета и рассмотрены его виды. Автором были проанализированы предоставляемые услуги бухгалтерским аутсорсингом, а также причины и факторы развития таких услуг. Кроме того, в статье рассмотрены проблемы, возникающие при оказании услуг аутсорсинга в сфере бухгалтерского учета.

Ключевые слова

Аутсорсинг, аутсорсинг бухгалтерского учета, преимущества аутсорсинга, проблемы аутсорсинга.

Понятие «аутсорсинг» устойчиво закрепилось в мировой практике. Аутсорсинг представляет собой передачу части функций, операций, бизнес-процессов в другую организацию, которая не входит в структуру предприятия. Основная задача аутсорсинга заключается в освобождении предприятия от непрофильных функций, с помощью привлечения сторонней организации для более эффективного использования высвободившихся ресурсов [1]. Многие экономисты сводят концепцию аутсорсинга к следующим принципам: каждый занимается тем, что у него лучше получается; решение вспомогательных задач поручается тому, кто с ними лучше справится; это позволяет экономить средства заказчику и приносить прибыль исполнителю.

Применение аутсорсинга увеличивает эффективность функционирования предприятий в области информационных технологий, обеспечения персоналом, финансов, а также оказания услуг и в производственной сфере, это помогает компаниям сократить издержки, приспособиться к новым условиям внешней среды, усовершенствовать качество продукции и услуг, снизить риски [4].

Итак, необходимо отметить, что аутсорсинг бухгалтерских услуг представляет собой осуществление действий специализированных организаций на основании договора оказания бухгалтерских услуг, по ведению бухгалтерского и налогового учета заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством на платной основе. Другими словами, организация убирает из своей организационной структуры отдел «Бухгалтерия», заменяя его функции услугами, которые предоставляют аутсорсинговые организации [2,3].

Бухгалтерский аутсорсинг делится на два типа. К первому типу следует отнести аудиторские компании, ведущие деятельность по осуществлению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг. Деятельность аудиторов в Российской Федерации Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». [4,5] Ко второму типу относятся консалтинговые компании, оказывающие не только бухгалтерские услуги, но и комплексные услуги (маркетинговые исследования, оказание юридических и другие услуги).

В Российской Федерации аутсорсинг является многочисленным феноменом. На настоящее время в нашей стране большое количество независимых организаций, специализирующихся на оказании аутсорсинговых услуг в бухгалтерской сфере. Аутсорсинг в бухгалтерской сфере эффективен для организаций, которые достигают цели за счет экономии временных и материальных ресурсов. Следует отметить, что бухгалтерский аутсорсинг содержит в себе следующие услуги [2,3,4]:

- 1) полноценное ведение бухгалтерского учета на предприятиях по российским стандартам, а также полное или частичное восстановление бухгалтерского учета;
- 2) разрабатываются системы бухучета, учитывая направленность деятельности предприятия;
- 3) разрабатывается учетная политика для целей бухгалтерского учета;
- 4) разрабатывается оптимальная организационная структура предприятия;
- 5) разработка методологии по управлению процессами в бухгалтерии предприятия;
- 6) проводится консультационное сопровождение сложных хозяйственных операций, а также информационно-консультационная поддержка деятельности бухгалтерских служб;
- 7) тестирование специалистов бухгалтерских и финансовых служб;
- 8) методологическое сопровождение постановки внутреннего аудита в организации.

Большинство организаций используют аутсорсинг бухгалтерского учета вместо штатного бухгалтера, для экономии как трудовых ресурсов, так и денежных средств, используя их на решение других важнейших задач. Проблема большого количества организаций в поиске главного бухгалтера, поскольку довольно сложно и дорогостояще найти бухгалтера, который будет соответствовать определенным требованиям [2]. При учете довольно больших расходов на содержание бухгалтерии, аутсорсинг в этом случае ставится очень актуальным. Отметим, что использование аутсорсинга в сфере бухгалтерского учета сводит до минимума налоговые и бухгалтерские риски, которые присущи малому и среднему бизнесу.

Помимо вышесказанного, необходимо отметить, что при оказании услуг аутсорсинга в сфере бухгалтерского учета возникают следующие проблемы [1,2].

Во-первых, осуществляя делегирование документов сторонней организации заказчики опасаются за их сохранность. Ежемесячно необходимо собирать документы, а также составлять реестр. Кроме того, налаживание процесса взаимодействия зачастую занимает определенное количество времени.

Во-вторых, организация, которая приняла решение о передачи части функций по ведению бухгалтерского учета, должна подготовиться к некоторым обстоятельствам, например, что учет может быть проведен не корректно, налоговая проверка проводилась довольно давно. К началу сотрудничества организации необходимо провести ревизию правильности составления отчетности, а также правомерности отражения хозяйственных операций в учёте.

Кроме того, выделяется ещё одна проблема аутсорсинга бухгалтерского учета – это боязнь компании потерять контроль, иначе говоря, не доверие посторонним коммерческие тайны. Решение данной проблемы заключается в тщательном выборе организации, которая предоставляет аутсорсинговые услуги, опираясь на её опыт и репутацию на рынке. В России существует следующая особенность ведения бизнеса: организации абсолютно не заинтересованы в какой-либо открытости информации, поскольку не редко бухгалтерский учет носит полулегальный характер [3,5].

Одной из самых главных проблем аутсорсинга в сфере бухгалтерского учета в Российской Федерации является отсутствие законов, которые могли бы регламентировать эту деятельность, помимо одной статьи в НК РФ, в которой говорится о том, что предприниматели могут использовать заемный труд для того, чтобы решать свои задачи [2].

На современном этапе законодательством аутсорсинг бухгалтерских услуг не регулируется. Однако, нужно отметить, что использование вместо штатного главного бухгалтера услуги сторонней аутсорсинговой организации, не запрещено законом. Напоминаем, что п. 3 ст. 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» свидетельствует о том, что руководителям организаций представлено право, передавать на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированным организациям [3].

В Российской Федерации развитие аутсорсинга (как один из инструментов ведения бизнеса) обладает достойными перспективами. Ежегодно в мировой экономике рынок аутсорсинга оценивается десятками миллиардов долларов. В российской экономике присутствуют процессы глобализации и интеграции, именно они ведут к развитию аутсорсинга в нашей стране [1]. Исследуя зарубежный опыт, а также опыт успешных национальных компаний, можно увидеть, что их финансовый успех, в том числе связан с использованием аутсорсинга. Большинство экономистов отмечают предпосылки ускоренного роста рынка аутсорсинга, однако эти большие перспективы сдерживаются пока экономической ситуацией в стране.

Анализируя два типа ведения бухгалтерского учета на предприятии, а именно: силами собственного штата бухгалтеров или использование аутсорсинга, необходимо отметить, что аутсорсинг содержит в себе ряд преимуществ, которые были описаны выше. Кроме того, имеют место быть факторы, которые в определенных ситуациях имеют намного большее значение, чем выгода от уменьшения расходов на содержание штата бухгалтеров. В основном к ним относят отраслевую специфику организации, не позволяющую эффективно использовать аутсорсинг в сфере бухгалтерского учета организации и прием оперативной информации от бухгалтерии для принятия управленческих решений руководством организации.

Список литературы:

1. Витко, В.С. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. Витко, Е.А. Цатурян. - Москва: Статут, 2013. - 128 с
2. Дементьева, Т.А. Аутсорсинг как средство повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий / Т.А. Дементьева // Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2015. – №3. – С.104 – 112
3. Ханжиян, Т. Аутсорсинг как инструмент оптимизации бизнес-процессов малого предприятия: выпускная квалификационная работа бакалавра / Т. Ханжиян; ФГБОУ ВПО «КубГУ». - Краснодар: 2015. - 79 с.
4. Попова, Н.П. Аутсорсинг в сфере бухгалтерского учета: выпускная квалификационная работа / Н.П. Попова; МБОУ ВО "Волжский институт экономики, педагогики и права". - Волжский: 2016. - 73 с.
5. Дубицкий, Л.Г. Аутсорсинг и качество продукции и услуг. Взгляд на проблему / Л.Г. Дубицкий, Н.П. Дедков; под ред. Н.П. Дедкова. - Москва: АСМС, 2013. - Ч. 1. - 296 с.

© А.О. Табакова, 2017

ВЫСШИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ РАННИХ СТАДИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сидалищева Е.В., Седунова А.А., Шобухина М.Е., Меньшагина И.А. - студентки,
Институт инженерной физики и радиоэлектроники,
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В статье описывается понятие и состав инновационной инфраструктуры России.

Ключевые слова

Инновационное развитие региона, проекты, национальная инновационная система

Развитие страны в инновационном направлении дает возможность выдерживать жесткую экономическую конкуренцию на мировом рынке. Именно поэтому, в развитых странах активная поддержка инновационных процессов заложена в основе государственной технологической политики.

В России же, несмотря на имеющиеся конкурентные преимущества, включая не только многоотраслевую промышленность, природные богатства, но и научно-технический потенциал, многообразие квалифицированных кадров, инновационное развитие страны находится пока еще на низком уровне по сравнению со многими зарубежными странами.

Для того, чтобы наиболее успешно внедрять инновации, необходимо создавать и поддерживать развитие инфраструктуры инновационной деятельности. Не смотря на то, что на сегодняшний день инновационное развитие России значительно отстает от зарубежных развитых стран, в нашей стране существует достаточно разветвленная сеть организаций, поддерживающих развитие инновационной деятельности.

Существующая инновационная инфраструктура представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Состав инновационной инфраструктуры России

Элементы инновационной инфраструктуры	Вид организации
Производственно-технологическая	Технопарки, центры коллективного пользования оборудованием и т.д.
Консалтинговая	Центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы
Финансовая	Бюджетные организации, внебюджетные фонды, венчурные фонды, бизнес-ангелы.
Кадровая	Система подготовки специалистов в области научного и технологического менеджмента.
Информационная	Государственная система научно-технической информации, региональные информационные сети, Интернет

Но, следует отметить, что успешное развитие инновационной деятельности не может зависеть только от наличия и количества тех или иных элементов инфраструкту-

ры. Успешное развитие страны в инновационном направлении напрямую зависит от эффективности взаимодействия всех представленных элементов между собой.

Производственно-технологическая инфраструктура.

Технопарк - имущественный комплекс, объединяющий в себе НИИ, объекты индустрии, университеты, деловые центры, а также обслуживающие объекты: транспорт, подъездные пути, жилой комплекс, охрана. Смысл создания технопарков состоит в том, чтобы сконцентрировать на одной общей территории специалистов одного профиля деятельности. На сегодняшний день в России технопарки создаются не только при университетах, но и при крупных научных центрах, наукоградах. Технопарки являются основным звеном инновационной инфраструктуры, поддерживающим инновационные предприятия на начальной стадии создания и функционирования.

Консалтинговая инфраструктура.

Центры трансфера технологий (ЦТТ), как правило, создаются при академических институтах и крупных ВУЗах, ведь именно там генерируется наибольшее количество инновационных идей. Основной задачей центров является передача научно-технических знаний, поддержка и сопровождение проектов от стадии seed и start-up. Помощь в коммерциализации современных инновационных проектов и научных разработок. Но с развитием ЦТТ появились некоторые проблемы, одной из которых является отсутствие квалифицированных кадров. Если данная проблема будет решена, ЦТТ станут важнейшим элементом системы, стимулирующей инновационную деятельность.

Что касается бизнес-инкубаторов, данная структура финансируется из средств бюджета всех уровней. Деятельность бизнес-инкубаторов направлена на поддержку проектов на начальной стадии развития. Предоставляют офисные помещения, услуги по развитию бизнеса по льготным ставкам. Роль бизнес-инкубаторы включает создание «экосистемы» - связей между резидентами, потенциальными инвесторами, работниками и научными консультантами.

Финансовая инфраструктура

Проблемы инновационного развития страны во многом обусловлены отсутствием в России налаженной системы финансирования инновационной деятельности. Стадии, связанные с проведением НИОКР вызывают наибольшие трудности в финансировании. Основным источником финансирования проектов «посевной» стадии в России остается государство.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника) является старейшим финансовым институтом развития инноваций в России. Основной целью фонда, является предоставление грантов на развитие и коммерциализацию инновационных проектов на разных стадиях развития. Проекты финансируются на основе открытого конкурса [1]. Одной из основных программ фонда, является программа поддержки проектов на посевной стадии «Старт». Второй по значимости программой, отвечающей за появление посевных инновационных проектов, является программа УМНИК (Участник молодежного научно-инновационного конкурса). В рамках данной программы предоставляется финансовая помощь молодым инноваторам.

Фонд Сколково - институт инновационного развития, основной задачей которого является поддержка российских высокотехнологических компаний. На посевной стадии Фондом Сколково может быть выделено до 30 млн. руб. Но есть определенное условие: претендовать на грант может только участник инновационного центра «Сколково».

Фонд посевных инвестиций РВК - организация, финансирующая новые перспективные проекты, характеризующиеся высокой степенью неопределенности и риска [2]

Следующим важным источником финансирования являются государственные программы, предусматривающие поддержку разработки и исследования малых инновационных предприятий. Например, ГП РФ «Экономическое развитие инновационная экономика: выделение инновационным предприятиям субсидий.

В отличие от приведенных в пример зарубежных стран, крупный, частный бизнес России является одним из самых незаинтересованных участников системы финансирования инновационных проектов. Что негативным образом влияет на инновационные процессы в стране.

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране, именно государство в большей степени поддерживает развитие инновационных проектов путем реализации федеральных и региональных целевых программ. Однако, на сегодняшний день, отдача от вкладываемых средств невелика и результативность государственной поддержки носит пока фрагментарный характер.

На сегодняшний день одной из важнейших проблем, замедляющих инновационное развитие регионов, является недостаточность взаимодействия инноваций с инвестициями, что обусловлено слабой развитостью управленческой инфраструктуры данной отрасли в регионах. Для обеспечения инновационного развития регионов, в первую очередь, требуется организационно-административная поддержка государства, формирующая инновационный рынок и инфраструктуры управления.

Список литературы:

1. Журов А.В. Материальная инфраструктура как инструмент поддержки инновационных предприятий на посевной стадии в России // Вестник Финансового университета. - 2012. - №3. - С. 98-104.

2. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата/под ред. С.В. Мальцевой. - Москва : Издательство Юрайт. - 2014.-527с.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ КРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Капоница К.В.- студентка 3 курса,
Городнова А.В. - студентка 3 курса,
Городнова И.В. - студентка 3 курса,
Падерова В.С. - студентка магистратуры 1 курса,
Политехнический институт, Сибирский федеральный университет
Россия, г. Красноярск

Аннотация

В статье детально описываются этапы кризисного менеджмента, их сущность и описание.

Ключевые слова

Менеджмент, кризис, технологии менеджмента.

Существует множество вариантов кризисных ситуаций, одним из которых является конфликт. Опираясь на исследования в области конфликтологии, конфликты в компании являются нормой и правильное их разрешение ведет лишь к улучшению жизнедеятельности компании, поскольку открывают все «больные места» компании. Из этого следует и повышенное внимание к разумному разрешению конфликтов.

Во время кризиса отрицательные реакции потребителей представляют самую большую угрозу компании. Кризисы могут вредить потребителям физически, эмоци-

онально, и в финансовом отношении; кроме того они могут реагировать распространением отрицательной информации, а также предпринять решение не приобретать продукцию компании, вовлеченной в кризис или, более широко, развить отрицательные оценки этой компании.

Подобные реакции потребителей могут привести компанию к некоторым последствиям: низкий уровень продаж, снижение доли на рынке и т.д.

Существует три основных этапа осуществления кризисного менеджмента:

- 1) предварительный этап;
- 2) этап преодоления кризиса;
- 3) этап восстановления.

Предварительный этап – это подготовка к потенциальному кризису до момента его зарождения. Сложность кризисной ситуации заключается в ее новизне и динамичности: нарушается привычный ход вещей, ощущается острый дефицит времени, что затрудняет выработку качественного решения. Прежде всего, необходимо идентифицировать и подвергнуть тщательному анализу все составляющие возможного кризиса, оценить его риски. Оценка рисков предполагает ранжирование угроз по приоритетности их нейтрализации и выявление уязвимых мест.

На этапе преодоления кризиса следует действовать исходя из принятого заранее плана, а также сохранять принципы антикризисных коммуникаций.

Роль этапа послекризисного восстановления нельзя приуменьшать. При наличии ошибок в данный период кризис может возродиться и перейти на новую стадию. Стратегия восстановления после кризиса представляет собой комплекс действий. На уровне антикризисного управления требуется, прежде всего, проанализировать причины недавнего кризиса, реакцию на него и его последствия, а затем, учитывая опыт недавнего кризиса, успехи и ошибки в его преодолении, внести изменения в процесс реализации кризисного управления.

При необходимости следует усовершенствовать стратегию и тактику организации для предотвращения возникновения кризисных ситуаций в будущем. На финальном этапе необходимо урегулировать взаимоотношения со всеми сторонами, пострадавшими от кризиса. Если установлено, что кризис произошел по вине организации, необходимо признать ответственность и принести извинения.

Кризис – это постоянное и многократно повторяющееся событие, у которого существуют свои определённые фазы прохождения, которые в своей 5-ти фазной модели предложили Джеймс и Вутен:

1. Сигнальное обнаружение
2. Подготовка/предотвращение
3. Содержание/ремонтно-восстановительные работы
4. Деловое восстановление
5. Изучение

Особенность кризисного менеджмента заключается в приоритетной роли и ограниченности временного фактора и различного рода давления со стороны всех заинтересованных в проблеме лиц.

Аспекты кризисной ситуации:

- 1) Событие произошло, его не изменить;
- 2) Запуск процесса незамедлительной трансформации информационного представления о ситуации;
- 3) Информационная часть кризиса начинает развиваться в сильной степени вне зависимости от самой компании.

Профессор Сэм Блэк в своей работе предложил несколько этапов для подготовки плана по действиям в кризис:

- 1) Анализ существующих проблем
- 2) Формирования плана действий
- 3) Подбор команды
- 4) Обеспечение всеми необходимыми средствами связи
- 5) Проведение тренировки команды (например, деловые игры, симуляционные модели) [1]

Также Сэм Блэк сформировал ряд общих принципов:

1. Моментальная реакция на все запросы представителей СМИ
2. Публикаций и демонстрация только полностью изученных и точных фактов (избегать упоминания догадок о жертвах и причинах кризиса)

3. Проведение пресс-конференции при достаточном объеме собранных данных. Представители СМИ должны получить полный объем информации и ответы на все интересующие вопросы. Также присутствие первых лиц компании является неотъемлемой частью пресс-конференции.

4. Презентирующее лицо должно соответствовать по манере разговора, голоса, внешности случившемуся, так как все перечисленное будет прямо воздействовать на аудиторию.

5. Необходимо проявить должное внимание не только к пострадавшим, но и к их родственникам, и всем остальным, кого даже непрямо могла коснуться ситуация. [2]

Суть кризисного управления – это динамичный процесс коммуникации в условиях кризиса.

Антикризисные коммуникации, прежде всего, включают в себя выявление внутренних и внешних аудиторий информационного воздействия в кризис. Решение кризисного вопроса требует постоянного контакта: создание и распространение сведений заинтересованным сторонам и получение обратной связи.

Эффективные кризисные коммуникации значительно влияют на имидж компании – улучшают ее репутацию. Поэтому коммуникации – это важная и неотъемлемая часть кризисного менеджмента. Кризисное управление представляет собой целый цикл действий и процессов, которой не заканчивается после урегулирования самого кризиса. [2]

Список литературы:

1. Aikaterini C. V. Crisis communication strategies: a case of British Petroleum // *Industrial and Commercial Training*. – Vol. 45 Iss: 7, 2014, pp.383 – 391.
2. Argenti P.A. How technology has influenced the field of corporate communication // *Journal of Business and Technical Communication*, 20(3), 2006, pp. 357-370.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНДИКАТОР ПРАВОСУДИЯ В ПЛАНЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Рыбкина Кристина Владимировна
секретарь судебного заседания
Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии
Россия, Чувашия, г. Чебоксары

Аннотация

В данной статье автор продолжает исследование направлений стратегического развития судебной системы, рассматривает проблему этического поведения между сотрудниками суда и посетителями, указывает на отсутствие четких границ в предъявляемых этических требованиях и защищенности сотрудников от злоупотреблений со стороны внешних факторов. В качестве решения предлагается заимствовать уже разработанные на многих предприятиях системы развития персонала, пересмотреть существующие нормы с учетом демократичности, отойдя от консерватизма. Судебная система представляется автором как живая постоянно обновляемая организация.

Ключевые слова

Стратегический план развития, управление персоналом, арбитражный процесс, судебная власть, правосудие, правила поведения в суде, автоматизация судопроизводства, делопроизводство, этика.

Культура организации является показателем ее ценностей, относительно суда это означает также, что правосудие осуществляется не только путем применения формальных норм (процедурных), но так же этических. Доверие к суду должно быть абсолютной истиной в правовом демократическом государстве: о каких идеалах социальной жизни можно дискутировать, если представители власти не будут соответствовать нормам, не будут предъявлять к себе повышенных требований. Вопросы этики существенно важны в отношениях между сотрудниками аппарата, судьями, посетителями, включая участников процесса и практикантов.

В качестве эталонов поведения в суде рассматривается старшее поколение, с опытом и знаниями. В случае если старшие сотрудники будут требовать от более младших поведения, которого сами не придерживаются, причем демонстративно, не пытаясь даже сдерживаться, контролировать свое поведение, у других сотрудников сложится впечатление вседозволенности и декларативном норм поведения. Вместе с тем, следует помнить, что погрешности поведения одних сотрудников не могут быть рассмотрены как система в целом. Общеэтические нормы требуют уважения и послушания по отношению к старшим, в этом также выражена суть следования позиции вышестоящих инстанций, но в любом случае необходимо руководствоваться также собственной совестью, понятием справедливости и законом. Не менее важным пунктом в рассматриваемом вопросе является этическое поведение посетителей суда (включая участников процесса) и привлечение их к ответственности за нарушение норм этики (для данных случаев разрабатываются Правила поведения в суде). К посетителям чаще всего применяется замечание, однако у данного вида ответственности есть обратная сторона: на замечание посетители в некоторых случаях реагируют агрессивно и сами ответно начинают обращаться с жалобами на сотрудников суда. Если для посетителей замечание юридических последствий не влечет, то для сотрудника суда замечание является дисциплинарной ответственностью. В отношении поведения адвокатов в судах следует учитывать положения Кодекса профессиональной этики адвокатов.

В качестве демонстративного проявления неуважения к суду и участникам процесса рассматриваются неизвещение суда о причинах неявки в заседание, заявление неоднократных необоснованных ходатайств (несмотря на то, что заявление ходатайств является правом, злоупотребление данным правом недопустимо), незаблаговременное представление в суд документов, неэтическое поведение между заседаниями (вне процессуальное).

Дисциплинарная ответственность сотрудников аппарата суда, являющихся государственными служащими, регулируется нормами Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и налагается председателем суда.

Согласно статье 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами «а»- «г» пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (неоднократного неисполнения гражданским служащим без уважительных причин должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; прогула; появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей; совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях)[2]. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Дисциплинарная ответственность судей предусмотрена статьей 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Согласно части 1 статьи 12.1. указанного Закона за совершение дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены положения настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: замечания; предупреждения; досрочного прекращения полномочий судьи)[1].

Решение о наложении на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, дисциплинарного взыскания принимается квалификационной коллегией судей, к компетенции которой относится рассмотрение вопроса о прекращении полномочий этого судьи на момент принятия решения, и может быть обжаловано в суд в порядке, установленном федеральным законом. Решение квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи может быть обжаловано в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации (часть 7 статьи 12.1 Закона)[1].

Деятельность судьи периодически оценивается, в этом смысле его независимость относительна. Так, в части 1 статьи 20.2 Закона РФ «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» указано, что квалификационной аттестацией судьи признается оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям, предъявляемым настоящим Законом и кодексом судейской этики. Часть 9 статьи 20.2 Закона: квалификационную аттестацию судей проводят соответствующие квалификационные коллегии судей. Порядок проведения квалификационной аттестации судей устанавливается Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации. С одной стороны, данные положения должны дисциплинировать судей, с другой стороны, они могут развивать сеть психологических и социальных зависимостей, в том числе игровую: пройти уровень.

В этом отношении, с учетом фактора стрессовости и публичности работы судебной системы, приведу в качестве аналогии анализ психологических портретов инвалидов боевых действий, описанных Волобуевой Ю.М.

«Дезорганизация Я-концепции инвалидов боевых действий представляет единство процессов: 1) дефрагментации и дезинтеграции ее внутренней структуры и критического обострения конфликтов между Я-реальное и Я-идеальное, Я-реальное и Я-зеркальное, Я-физическое и Я-реальное; практического подавления Я-реального искаженным Я-зеркальным; 2) временной дезориентации личности, критического сокращения Я-будущего, заполнения Я-настоящего травматическим и посттравматическим Я; 3) блокирования важнейших функций Я-концепции, прежде всего функций поддержания целостности личности и регулирования социального поведения; 4) усиления экстернальной тенденции личности, выраженной постепенной утрате себя как субъекта своей жизнедеятельности

«Созидательная» Я-концепция («трансгресировавшая», по терминологии М.Ш. Магомед-Эминова) нацелена на достижение целей, относящихся к будущему (формулируется в терминах «я - будущий юрист, преподаватель, отец, дедушка и т.п.), созидание своей жизни и личности.

«Потребительская» Я-концепция («транзитная») характеризуется направленностью ее в будущее и настоящее. Однако эта направленность носит пассивный характер. Человек надеется, что социальное окружение возместит ему утраты, по достоинству оценит его жертвенность.

«Разрушительная» Я-концепция («транзиная») отличается направленность в военное прошлое и заполнено Я-прединцедентальным и Я-инцедентальным. Я-концепция носит действенный, активный характер. Однако эта активность часто не носит социально полезного характера. Его психологическим «убежищами» становятся агрессивность, жестокость и месть.

«Застрявшая» Я-концепция («Я-концепция «уцелевшего») характеризуется направленностью в прошлое и отрешение от настоящего. Я-реальное здесь практически совпадает с Я-травматическим (инвалид постоянно переживает и проживает травму). Индивид отрешен от настоящего. Я-идеальное наполнено Я-предтравматическим-социальным и, прежде всего чувством «вины уцелевшего»). [5].

Данные портреты могут быть отражателями в любой профессиональной группе, подверженной стрессу, текучке и постоянным государственному и общественному контролю. Полагаю, что анализ конкретного сотрудника, составление его психологического портрета и попытки коррекции поведения являются важными составляющими задачами в стратегическом плане развития судебной системы в целом и должны проводиться профессиональными психологами, отделом кадров. Морально-психологическое обеспечение в данном случае возможно из тех же составляющих, что применяются на военной службе: познавательная (расширение представлений о деятельности, характере стоящих задач, обстановке, условиях); целеполагающая (указывает на объект, цели и

задачи самой деятельности); прогностическая (предусматривает ход развития событий и выявляет основные тенденции изменения объекта деятельности); практическая (определяет силы и средства, систему управления, основные виды и направления деятельности); координирующая (согласовывает по целям, замыслу, месту, времени, силам и средствам); контролирующая (позволяет получить обратную связь о характере осуществления и эффективности мер). Так в вооруженных силах России в качестве субъекта управления МПО (морально-психологического обеспечения) в войсках выступают командиры всех степеней, заместители командиров по воспитательной работе, другие офицеры органов воспитательной работы. Объектом воздействия в системе управления МПО являются различные категории военнослужащих, семьи офицеров и прапорщиков, воинские коллективы и другие коллективные образования. Используемые технологии разделяются на две категории в соответствии с направлениями социотехнологической деятельности социолога. Первая – это технология по подготовке управленческих решений. В них прежде всего речь идет о средствах определения состояния диагностируемого объекта: выявляется мера отклонения его от заданного режима (должного состояния) по заданным признакам. Вторая – это технология вмешательства или коррекции поведения диагностируемого объекта. В них речь идет о средствах доведения объекта до заданного (эталонного) состояния)[7].

Рассматривая формирование культуры в сфере правосудия и применение дисциплинарных мер, автор обращает внимание на корпоративную связь в системе судебного сообщества, на которую было указано ранее в статье о Судебном департаменте Российской Федерации. Рассматривая судебную систему и судебное сообщество через призму менеджмента мы также как и в случае с корпорациями обнаружим, что «Когда действия менеджеров идут вразрез с интересами акционеров, можно говорить о существовании агентского конфликта. Дело в том, что главной целью менеджеров является не максимизация благосостояния акционеров, а увеличение размеров управляемого бизнеса, что позволяет им увеличить собственную власть, претендовать на более крупные оклады, удержать собственное положение в рамках данной корпорации и т.д. Если говорить об акционерах, то они в первую очередь стремятся к максимизации дохода на вложенный капитал. Менеджеры же стремятся минимизировать риски, а это мешает оптимизации структуры капитала (т.к. доля заемных средств при контроле менеджеров очень низка), не растет стоимость акций и т.п.».

Действительно, иерархичность в судебном сообществе формирует менеджеров, в качестве капитала выступает выделенная часть федерального бюджета, а также нефинансовые вложения в виде идей, времени, энергии сотрудников.

Понимание судебного сообщества как организации, предприятия позволяет глубже понять процессы, проходящие в его управлении, а также создавать модели, проекты, механизмы развития судебной системы, заимствуя по аналогии с обычными успешно функционирующими предприятиями. Хорошим примером выступает ОАО «Российская самолетостроительная корпорация МИГ», организационная культура которого подробно описывается в ряде статей Выпряхкиным Б.С. Культура специфических элементов направлений включает: систему ценностей, интересов, целей и задач направления; характер взаимоотношений между подразделениями данного направления (данных участников); информированность сотрудников о жизни, проблемах направления; правильность роли и вклада каждого подразделения (участника) в работу направления; традиции и ритуалы, существующие в направлении (дополнительно к традициям и ритуалам подразделений); специфические элементы отдельных специализированных направлений (в частности, внешнефирменных отношений); характер взаимоотношений корпорации с клиентами; характер взаимоотношений корпорации с конкурентами; взаимоотношения с партнерами, поставщиками; взаимоотношения корпо-

рации с общественностью и руководством региона, в котором она располагается. К элементам культуры отдела, подразделения относятся следующие: характеристика системы ценностей, целей, заданий подразделения; условия для творческого труда; практика взаимоотношений сотрудников подразделения, их сплоченность; характер, стиль руководства персоналом подразделения (степень демократичности, открытости, участие сотрудников в выработке решений и т.п.); отношение сотрудников к условиям труда (организации рабочего места, санитарно-гигиеническим условиям и т.п.); отношение сотрудников к системе оплаты труда; система «культурного отбора» при поступлении на работу; система адаптации новых сотрудников в подразделении; система продвижения по службе (служебного роста); система увольнения и работы с ветеранами корпорации; система информированности сотрудников подразделения; характер неформальных отношений в подразделении; традиции и ритуалы, существующие в подразделении)[6].

Применительно к суду данные ценности и элементы будут практически такими же, если перейти к более демократичному стилю управления, снизив вероятности стресса и искусственного торможения развития персонала непосредственно в рамках системы.

Перейду к разбору части положений Кодекса судейской этики.

В тех случаях, когда какие-либо вопросы судейской этики не урегулированы Кодексом судейской этики, судья должен следовать общепринятым принципам нравственно-этического поведения в обществе, а также международным стандартам в сфере правосудия и поведения судей[3]. Данное положение является очень размытым, поскольку в социальных отношениях многое зависит от индивидуальных особенностей самого человека, моральных традиций, сложившихся в обществе и конкретной жизненной ситуации. Выделяют такие принципы как человечность, почтительность, разумность, мужество и честь. Однако даже эти принципы могут быть рассмотрены, с философской точки зрения, по-разному, с некоторыми отличиями границ.

Судья должен осуществлять свое право на свободу выражения мнения таким способом, который был бы совместим с ограничениями, накладываемыми на него его статусом. При этом он должен проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда и беспристрастность правосудия могут быть поставлены под сомнение[3]. Указанные положения обезличивают судью, делают исполнителем (на что неоднократно указывается в исследовательской литературе), в то время как он обладает и созидательной ролью: к примеру, мнение судей по вопросам изменения их статуса, определения условий их вознаграждения и социального обеспечения должно быть заслушано на заседаниях органов судейского сообщества.

Судья не должен состоять, возглавлять или иметь какую-либо должность в какой-либо политической организации; выступать в поддержку политической организации или кандидата на выборную должность, а также публично поддерживать или выступать против кандидата на выборную должность; участвовать в сборе средств, платить взносы или оказывать финансовую поддержку политической организации или кандидату либо посещать мероприятия, спонсируемые политической организацией или кандидатом; публично выражать свои политические взгляды, участвовать в шествиях и демонстрациях, имеющих политический характер, или в других политических акциях[3].

Вышеуказанные положения ставят под вопрос возможность судьи в создании справедливого общества, в возможности реализовать свое право голоса на выборах.

Во многих случаях, указанных в Кодексе, было бы уместней прописать, что он не может вести дело, если оно связано с каким-либо его участием в спорных отношениях, включая, к примеру, спор политической организации, к которой он не равнодушен.

Судье следует воздерживаться от деятельности, предполагающей частые сделки, длительные деловые отношения с лицами, которые являются сторонами или представителями по делам, находящимся в производстве суда, где данный судья состоит в должности[3].

Указанное выше положение несуразно для судов с учетом специализации юристов на определенных спорах, ежедневном их участии в судах, к тому же не совсем ясно, что подразумевается под «длительными деловыми отношениями».

Судья должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также руководителей этих органов[3].

В таком случае опять же становится непонятным, каким образом судьи могут участвовать в правотворчестве, если не могут высказать замеченные в ходе работы недостатки. Именно судьи обладают большими возможностями по анализу правоприменения.

Указанные выше замечания также слабо согласуются с положением о том, что судья может выступать с публичными докладами и лекциями, участвовать в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях, писать статьи и книги, осуществлять научную и преподавательскую деятельность, в том числе на платной основе, а также заниматься иными видами деятельности, относящимися к сфере права, законодательства, правосудия, если это не противоречит законодательству о статусе судей: а также тем, что судья должен способствовать профессиональному освещению в средствах массовой информации работы суда и судей, так как это не только помогает формированию правосознания граждан и укреплению доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует выполнению средствами массовой информации их важной общественной функции по информированию граждан обо всех социально значимых событиях.

Изучив часть практики по привлечению судей к дисциплинарной ответственности, автор обнаружил, что ряд нареканий связано со сроками, способами изготовления судебных актов и составлением протокола судебного заседания, нарушением действующих инструкций по делопроизводству[4]. Данные сведения должны насторожить как Верховный суд Российской Федерации, так и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, законодателей, Правительство России, поскольку наличие данных нарушений указывает на наличие погрешностей и уязвимых мест в работе судебной системы. При этом важно выявить причины и возможные пути устранения уязвимых мест. На ряд недостатков в работе электронного правосудия автор указывал в своих статьях[8; 9] и др.

Таким образом, привлечение к дисциплинарной ответственности само по себе не является решением существующих в правосудии проблем, оно лишь маркер работы системы, необходимо в первую очередь бороться не с последствиями, а своевременно проводить профилактику и устранить причины нарушений, пересмотреть этические требования к госслужащим и судьям исходя из общенравственных норм.

Список литературы:

1. О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.12.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/10103670/>

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12136354/>

3. Кодекс судейской этики утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arbitr.ru/vas/anticorruption/norm_acts_corruption/82127.html

4. Обзор судебной практики по рассмотрению Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации административных дел о привлечении судей к дисциплинарной ответственности в 2016 году (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsrfl.ru/Show_pdf.php?Id=11473

5. Волобуева Ю.М. Психокоррекция я-концепции инвалидов боевых действий методом социально-психологического тренинга // Научно-информационный журнал Армия и общество. - 2008. - № 2. - С. 101-108.

6. Выпрямкин Б.С. Организационная культура как инструмент повышения эффективности деятельности корпорации (на примере ОАО «Российская самолетостроительная корпорация МИГ») // Научно-информационный журнал Армия и общество. - 2008. - № 4. - С. 70-76.

7. Карев И.В. Социологическое сопровождение организации морально-психологического обеспечения ВС РФ как специфическая социальная технология // Научно-информационный журнал Армия и общество. - 2008. - № 3. - С. 45-52.

8. Рыбкина К.В. Автоматизация судопроизводства и бланки судебных актов // В сборнике: Исследования и разработки молодых ученых: наука и практика. Сборник материалов I Международной молодежной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. - 2017. - С. 120-127.

9. Рыбкина К.В. Вопросы, возникающие при работе секретаря судебного заседания // В сборнике: Проблемы взаимодействия политики и экономики Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. -2017. - С. 11-23.

©К.В. Рыбкина, 2017

СРАВНЕНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ В РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН И ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА, БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ

Хизбуллин А.М. – студент кафедры «Электромеханика»
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Россия, г. Уфа

Аннотация

Создание и поддержка здоровых инновационных экосистем, привлекающих к себе и удерживающих предпринимателей, является необходимым условием конкурентоспособности страны в условиях экономики 21 века. В связи с этим правительства всего мира тратят значительные ресурсы на создание и внедрение эффективных и действенных инкубационных и акселерационных программ.

Ключевые слова

Бизнес-инкубатор, технопарк, резидент, бизнес, экономика.

Целью исследования является формирование понимания текущего состояния индустрии бизнес-инкубирования на территории Российской Федерации и Чешской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить сильные и слабые стороны российских бизнес-инкубаторов и акселераторов.
2. Сравнить качество работы российских и чешских инкубаторов и акселераторов.
3. Выявить лучшие российские инкубационные и акселерационные программы и подчеркнуть их передовой опыт.

Бизнес – инкубаторы и технопарки России

Бизнес-инкубатор — организация, которая оказывает поддержку компаниям на начальном этапе созданная, предоставляя необходимые площади, оборудования и т.д.

Технопарк — организация, которая была создана с целью предоставления компаниям оснащенной производственной, экспериментальной, информационной, инфраструктурной базы.

Резидент — компания, подавшая заявку, прошедшая отбор, а также заключившая договор о размещении на площадях бизнес-инкубатора/технопарка и пользовании его услугами.

В настоящий момент бизнес-инкубаторов, функционирующих в России составляет от более 100 (по данным Высшей школы экономики) до более 200.

Общая характеристика бизнес-инкубаторов в России

Рис. 1 – Распределение бизнес-инкубаторов по федеральным округам РФ

Рис. 2 – Распределение инкубаторов по формам собственности

Преобладание инкубаторов в государственной собственности, то есть изначально ориентированных на предоставление поддержки, а не на получение доходов, в целом соответствует мировой практике: во многих странах экономическое развитие региона или страны является приоритетной целью инкубационных программ.

Бизнес-инкубация в РФ как индустрия находится на стадии становления и развития. Об этом свидетельствует тот факт, что значительная часть инкубаторов позиционируется в качестве дотационных программ поддержки малого бизнеса, а не

в качестве бизнес-проектов, нацеленных на развитие быстрорастущих «прорывных» стартапов. С другой стороны, необходимо отметить, что большинство российских инкубационных программ предоставляют широкий спектр услуг стартапам и не ограничиваются сдачей в аренду помещений по низкой ставке. Это соответствует опыту стран, достигших наибольших успехов в развитии бизнес-инкубации (в частности, США): именно услуги инкубационной программы, а не предоставляемые помещения имеют ключевое значение для стартапов.

График 1. Собственники бизнес-инкубаторов

График 3. Собственники технопарков

График 2. Специализация бизнес-инкубаторов

График 4. Специализация технопарков

Рис. 3 – Общие показатели бизнес-инкубаторов России: собственность и специализация

Рис. 4 – Предоставляемые бизнес-инкубаторами типы помещений

Большинство бизнес-инкубаторов предоставляют офисные помещения и переговорные комнаты. В многих случаях данные помещения оснащены базовым набором мебели и оргтехники, пользование которыми входит в арендную плату. Менее половины бизнес-инкубаторов располагают зоной коллективного пользования или общественным пространством, и только в трети объектов есть столовая, кафе или бар. Недостаток таких помещений может негативно сказываться на способности инкубаторов развивать экосистему, предоставляющую предпринимателям возможности для неформального общения.

Рис. 5 – Арендные ставки бизнес-инкубаторов

Многие бизнес-инкубаторы предоставляют помещения по арендной ставке ниже рыночного уровня. Тем не менее некоторые объекты — как частные, так и региональные/муниципальные — сдают помещения по рыночным ставкам. Отсутствие ставок выше рыночных может свидетельствовать как о законодательных ограничениях, так и о малой вероятности того, что предоставление услуг на бесплатной основе может побудить стартапы оплачивать аренду помещений по более высокой ставке.

Одним из важных показателей успеха работы объекта инновационной инфраструктуры является так называемая выживаемость резидентов. Этот показатель отражает количество принятых в инкубатор компаний, которые смогут развиваться на его территории по плану в течение периода пребывания, а затем успешно реализовать свой проект вне экосистемы поддержки.

Рис. 6 – Партнерские взаимоотношения бизнес-инкубаторов РФ

Международный опыт показывает: одной из основных ценностей программы бизнес-инкубации для стартапа является сеть партнеров и контактов инкубатора. Именно партнерские взаимоотношения позволяют решить большинство возникающих проблем, в частности:

- ВУЗ может предоставлять бизнес-инкубатору полезные услуги и ресурсы, а также поощрять привлечение к работе над проектами студентов соответствующих специальностей (в том числе и на безвозмездной основе);

- Предприятия отрасли заинтересованы в новых технологиях и могут финансировать бизнес-инкубаторы, расположенные в их технологическом кластере;

- Взаимодействие с другими бизнес-инкубаторами позволяет обмениваться опытом, знаниями и программами поддержки резидентов. За рубежом давно работают национальные и международные сети бизнес-инкубаторов, такие как NBIA в США и EBN в Евросоюзе;

- Рост сети партнеров — одна из ключевых стратегий развития для любого инкубатора. Исходя из результатов нашего исследования, этот аспект деятельности может стать одним из основных направлений работы руководства российских инкубационных программ в ближайшей перспективе.

Результаты проведенного исследования показали, что в целом российские инкубационные и акселерационные программы, несмотря на значительные различия в количестве резидентов и их отраслевой принадлежности, штате сотрудников, ресурсах и бюджетах, оказывают существенное влияние на российскую экономику, а также способствуют появлению новых поколений молодых предпринимателей. Вместе с тем, стало очевидно, что российские инкубаторы и акселераторы в целом сталкиваются с рядом серьезных проблем.

Список литературы:

1. Бизнес-инкубатор [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-инкубатор> (дата обращения: 14.12.2017)
2. Развитие стартапов [Электронный ресурс] URL: <https://zhazhda.biz/base/biznes-inkubator> (дата обращения: 14.12.2017)
3. Государственная поддержка малого бизнеса [Электронный ресурс] URL: http://nsovetnik.ru/biznes/gosudarstvennaya_podderzhka_malogo_predprinimatelstva (дата обращения: 14.12.2017).

СВЕТОВОЙ ДЕСИНХРОНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Юрченко В.И.

Начальник отдела оптических систем
Акционерное общество Научно-исследовательский институт
полупроводниковых приборов, Россия, г. Томск

Аннотация

Анализ природных, геополитических и медико-биологических факторов освоения регионов Арктики, как предпосылки научно-технических основ создания серии интеллектуальных адаптивно управляемых источников света и изучения влияния этих источников светоразличного спектрального и цветового состава на экспериментальные модели циркадных десинхронозов человека.

Ключевые слова

Арктика, циркадные ритмы человека, медицинское приборостроение.

Интерес к проблемам Арктики непрерывно растёт по вполне объективным обстоятельствам, здесь сфокусированы все проблемы устойчивого развития, поиска научного обоснования условий гармоничного развития жизни. Спектр проблем необычайно широк и глубок по формату и содержанию. Критерием «северности» той или иной территории может служить зона «вечной мерзлоты» и по этому показателю Россия занимает уверенное первое место в мире с далеким отрывом от зарубежных стран, 70% территории РФ смело можно отнести к Арктике. Трудно выделить главную тему среди множества вопросов: от сохранения и развития культур коренных северных народов до мировоззренческой роли феномена Арктики в судьбе человечества, от технологических условий физического обустройства бытовых проблем человека в условиях Арктики до решения сложнейших, болезненных вопросов военного противостояния, которые никто не исключил из повестки дня стран мирового сообщества.

Опираясь на мировой и отечественный опыт развития северных территорий, следует признать, что комплексный подход является единственно возможным при со-

здании стартовых условий для работы человека в условиях Арктики. Только после инфраструктурного обустройства, создания комфортной среды для работы человека в суровых, подчас враждебных климатических условиях можно будет постепенно вводить рыночные механизмы хозяйственной деятельности в условиях северных территорий. Для людей, желающих работать на Севере, необходимо создать комфортные условия труда и отдыха по **стандартам**, превышающим показатели для иных, «несеверных» территорий. Применение синергетического подхода к использованию природы в обществе и их взаимодействия позволит наполнить конкретным содержанием провидческие слова Вернадского В.И. [1] о причинной связи всех наблюдаемых явлений. Изучение этой причинной связи и выявление роли и места человека в процессах природной самоорганизации является центральной проблемой современной экономической науки [2]. Современный человек формируется в мире новой действительности, через новые формы взаимодействия с окружающей природой, в том числе с необходимостью синхронизации собственных биоритмов с природными.

Человек и все живое на Земле подвержено воздействию природных электромагнитных полей (ЭМП). На основании приведенных материалов [3-9] с точки зрения физиологии и медицины постоянное проживание в Арктике переселенцев из других регионов страны представляет большую проблему в силу особой суровости природно-климатических условий и неблагоприятного влияния комплекса факторов, в том числе необычных циклических ритмов ЭМП, в том числе световых. У военнослужащих (рис.1) в период полярной ночи по сравнению с полярным днем наблюдается снижение миокардиальных резервов, преобладает гипотонический тип реакции в ответ на дозированную физическую нагрузку, установлены достаточно низкие показатели мышечной силы.

Рис. 1 Облик арктических войск России

В 1893 году датский врач Нильс Рибберг Финсен создал один из первых приборов, излучающий технически синтезированный "солнечный свет". Преимущества технически синтезированного света очевидны: такие параметры как интенсивность и спектр излучаемого света становятся контролируемы [6]. В 1903 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области светотерапии и исключительные терапевтические результаты. Доктор Финсен считается основоположником современной светотерапии. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год [3] присудили профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение мо-

лекулярных механизмов, регулирующих циркадные (околосуточные) ритмы организма, так называемых клеточных часов. Применительно к задачам фонда перспективных исследований (ФПИ) проблема регуляции циркадных ритмов для профилактики и лечения десинхронизации биоритмов в первую очередь рассматривается как актуальное направление развития арктической медицины", – заявил руководитель проектной группы ФПИ Александр Варлачев. Причинами десинхронизации ритмов организма человека является нарушение цикла сна и бодрствования при воздействии несинхронных световых факторов (прежде всего спектра источников света). Последствиями десинхронозов являются снижение работоспособности, устойчивости к инфекциям, различные нарушения молекулярных механизмов, а также предпатологическое состояние [7]. Установление механизмов, регулирующих внутренние часы организма человека, открывает перспективы разработки серии светокорректирующих источников света для профилактики и коррекции десинхронозов (десинхронизации циркадных ритмов).

Для восстановительной медицины актуальна разработка новых неинвазивных и немедикаментозных технологий для активизации защитно-приспособительных саногенетических реакций, основанных на действии физических факторов различной природы. Одним из таких перспективных направлений является светотерапия, суть которой заключается в применении светового излучения управляемого спектрального состава и переменных динамических параметров. При этом акцептором светового излучения являются не только биологически активные точки, посредством которых фотопотенциал реализуется на *биотканях, органах, но и человек на системном уровне*. Применение таких систем в практике восстановительной медицины убедительно показала достаточно высокую эффективность при безопасности и простоте применения. В практике применения светодиодных источников достигаются новые положительные терапевтические эффекты, в ряде случаев превышающие по эффективности результаты воздействия лазеров. Когда фотон поглощается молекулой-мишенью (хромофором), вся его энергия передается этой молекуле. Важнейшими эндогенными хромофорами являются меланин, гемоглобин, вода и коллаген [6] и важно учитывать неоднородность спектрального поглощения тканевых хромофоров (рис.2-3):

- *Меланин* в норме содержится в эпидермисе и волосяных фолликулах и спектр его поглощения лежит в ультрафиолетовом (до 400 нм) и видимом (400 - 760 нм) диапазонах спектра. Поглощение меланином излучения постепенно уменьшается по мере увеличения длины волны света до 900 нм.

- *Гемоглобин* содержится в эритроцитах и имеет множество различных пиков поглощения. Максимумы спектра поглощения гемоглобина лежат в области УФ-А (320—400 нм), фиолетовом (400 нм), зеленом (541 нм) и желтом (577 нм) диапазонах.

- *Коллаген* составляет основу дермы и спектр поглощения находится в видимом диапазоне от 400 нм до 760 нм и ближней инфракрасной области спектра от 760 до 2500 нм.

- *Вода* составляет до 70% дермы и спектр поглощения лежит в средней (2500 - 5000 нм) и дальней (5000 - 10064 нм) инфракрасной областях спектра.

Свет — источник хорошего настроения, высокой работоспособности, активности и жизненной силы. На настроение человека (синхронизм ритмов) влияют гормоны серотонин и мелатонин, количество которых изменяется в зависимости от времени дня и времени года. Доказано, что солнечный свет, воздействуя через сетчатку глаза, способствует выработке этих гормонов и таким образом влияет на циркадные ритмы, в то время как темнота подавляет их продукцию. По этой причине люди, живущие в южных солнечных регионах, менее подвержены депрессии, чем люди, живущие при дефиците солнечного света.

Рис. 2 Специальные кривые основных хромофоров кожи

Рис. 3 Зависимость абсорбции света от длины волны

Установлено, что в составе солнечной радиации присутствует низкоинтенсивное радиочастотное излучение, биологическая роль которого в настоящее время до конца не изучена. Исследованиями показано, что нетепловое СВЧ-излучение обладает значительными биотропными свойствами, а также информативностью, проникаемостью и оказывает влияние на биоритмические процессы, протекающие в организме [8]. Можно считать установленными избирательность биопроцессов организма к длине волны источника излучения и наличие некоторого порогового значения плотности мощности излучения (энергетической зоны) для запуска биопроцессов. Этот метод терапии, в отличие от большинства известных методов физиотерапии, не связан с механическим и тепловым воздействием на ткани, что позволяет отнести его к «лечебным факторам мягкой интенсивности (информационное воздействие)». Вся эта гамма физических факторов светогенеза отражается в особенностях физики и химии спящего мозга, о чем, в частности, свидетельствуют данные хронобиологии мозга [9].

Однако многие вопросы механизмов этого воздействия и возможности применения спектральной светотерапии для восстановительной коррекции нарушенных функций при различных заболеваниях требуют исследований.

В связи с этим перспективным является создание специализированного комплекса фотонной компонентной базы и источников света на их основе для диагностики механизмов влияния спектрального светового потока, воздействующего на биологически объекты различного уровня, и приборов на их основе для коррекции нарушенных функций (в том числе десинхронозов и микроэлементозов).

Важнейшим приоритетом среди направлений деятельности в Арктике должны стать мероприятия научно-технологического и инвестиционного характера при учете **климатических, геофизических и биофизических параметров среды обитания**. Важно искать собственные, оригинальные пути и маршруты развития. Опереться на аналоги нет возможности по причине их отсутствия. Важно учесть бизнес-модель четвертой промышленной революции – производство максимально кастомизированных (индивидуализированных) товаров и услуг, основа конкурентного преимущества – разнообразие и близости к потребителю. Важно, что новая бизнес-модель требует еще и **новых организационных форм**.

Большую роль в решении задач инвестиционного обеспечения становления и развития наукоемких производств в медицинской промышленности призвано сыграть

государство. Необходимо, прежде всего, активизировать усилия по стимулированию промышленных НИОКР. Мировой и отечественный опыт свидетельствуют, что наиболее эффективным путем развития научно-технического потенциала и конкурентоспособности изделий является интеграция научных, промышленных и финансовых ресурсов. Следует отметить, что роль разрабатывающих организаций, как правило, недооценивается и обращают внимание, прежде всего, на общие обороты и текущий спрос на продукцию предприятий. Однако в программе обновления производственной базы приоритет надлежит отдавать не тем видам оборудования, которые обеспечивают наращивание объемов выпуска или экономию ресурсов, а тем, что обуславливают конкурентные преимущества выводимых на рынок изделий. Общий принцип таков: затраты на научно-конструкторскую подготовку производства более или менее равномерно распределяются на конечные цены реализации

С учетом вышеизложенного, можно сформулировать несколько положений

1. Деятельность важно сосредоточить, прежде всего, в действительно наукоемких сферах, где участники групп имеют конкурентоспособные "ноу-хау" по освоению новых перспективных изделий.

2. Целесообразно предусматривать возможность выделения групп носителей научно-технического потенциала, ориентированных на создание и производство перспективной номенклатуры изделий.

3. Развития наукоемких групп оптимально осуществлять на основе отбора элементов наиболее дееспособного научно-технического потенциала, затраты на содержание которого укладываются в условия, задаваемые перспективным ценовым маркетингом рынка изделий в целом.

Резюмируя проведем анализ наличных и перспективных кооперационных связей предполагаемых участников инвестиционного процесса и оценим параметры производственной базы, способной по мощности и научно-техническому уровню реализовать объем перспективных разработок в области десинхронизации.

Научно-технический задел АО НИИПП заключается

1. Более 50 летнем опыте НИОКР и производства полупроводниковых излучателей различных диапазонов длин волн (СВЧ, ИК, УФ, оптическом и других).

2. Многолетний опыт разработки и выпуска медицинских изделий, с использованием полупроводниковых приборов.

3. Не менее 40 запатентованных технических решений по конструкции и технологии изготовления полупроводниковых излучателей и источников света на их основе

4. Десятки патентов по медицинской светотехнике, в том числе с адаптивной перестройкой спектра (аппараты типа Геска) и биоуправлением (аппарат АПЭК)

5. Серия новых инициативных разработок по сверх ярким источникам света для психиатрии, портативных веновизоров, светодиодных модулей для внутри полостной подсветки, имитаторов спектра солнца на основе серных ламп и светодиодных излучателей

Базовые технологические операции, используемые при производстве интегральных схем, полностью применимы к решению задач производства светотехники (рис.4,5). ОАО «НИИПП» имеет технологические линейки по выпуску светодиодов и светотехнических изделий. Производственная линейка позволяет довести объем выпуска светодиодов до 20 млн. шт. Объем выпуска светотехнических изделий различного назначения (рис 4б) последние 3 года увеличивался ежегодно в два раза.

Рис 4 Матрица и объемы выпуска светотехники

Основным преимуществом выпускаемых светотехнических изделий является высокая надежность и низкое энергопотребление, что обусловлено применением в них световых модулей, изготовленных на основе светодиодных кристаллов в виде матриц рис 4а. Последними наиболее значимыми работами по разработке конструкции и технологии изготовления кристаллов, корпусов, полупроводниковых приборов, в том числе светодиодов явились, следующие 18 НИОКР: ОКР «Источник-5», ОКР «Источник-19», НИР «2013-1.3-14-513-0008», ОКР «Оптрон-4», ОКР «Дисплей-8», ОКР «Клей-Т», СЧ ОКР «Абрек-Т», ОКР «Варикап-У», СЧ НИР «Форма-1», ОКР «Субрешафар3D», СЧ ОКР «Арка-РФ-Т», ОКР «Камера», ОКР «Высотка-1», ОКР «Планар-БНК», ОКР «Планар-Х-Ф», ОКР «Одноцветник-7», СЧ ОКР «Абрикос-А-Т», ОКР «Призма-Т».

Разработка конструкции светодиодов, светодиодных модулей и светотехнических изделий на их основе, расчет тепловых режимов работы проводится силами высококвалифицированных сотрудников предприятия с использованием систем автоматизированного проектирования такие как: «AutoCad», «Компас», «SolidWorks», «Ansys», «Dialux», «TracePro», «LightTools», «OptisWorks», «Zemax» и др.

Серийно-выпускаемые светотехнические изделия с полупроводниковыми источниками света.

Рис 5 Номенклатура светотехнических изделий

Основным направлением научно-практической деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» на протяжении последних десятков лет являлись разработка и применение новых технологий лечения и профилактики наиболее распространённых хронических неинфекционных и социально-значимых заболеваний на основе использования преформированных и природных физических факторов Сибирского региона. С целью развития и наиболее эффективного использования научного, инновационного, интеллектуального и образовательного потенциала для разработки медицинских технологий неинвазивной диагностики, комплексного восстановительного лечения, медицинской реабилитации и профилактики болезней на основании использования компьютерных систем получения, обработки и предоставления информации, математического моделирования Институт курортологии и физиотерапии активно сотрудничает с ведущими ВУЗами и НИИ г.Томска. Новосибирска и других городов Сибири (ТУСУР, ТПУ, ТГУ, СибГМУ,

КрасГМУ г. Красноярск), в том числе, по разработке алгоритмов и программ комплексной автоматизации научных исследований, автоматизации управления клиническими процессами, сопровождению вычислительных сетей медицинских учреждений. В институте разработаны новые методические подходы к оценке эффективности восстановительного лечения. В основе системы оценки эффективности лежит комплексный анализ динамики наиболее информативных для каждого заболевания показателей, при этом оценка исходных и конечных значений клинико-лабораторных и функциональных параметров происходит автоматически с помощью компьютерной программы «ЭВКЛИД», позволяющей абсолютно объективно оценить эффективность проводимого в клинике лечения.

Выводы

1. Установление механизмов, регулирующих внутренние часы организма человека, открывает перспективы разработки серии светокорректирующих источников света для профилактики и коррекции десинхронозов

2. Оптимальна кооперация наличных и перспективных кооперационных связей НИИ Курортологии и АО НИИПП, как адекватной производственной базы, способной по мощности и научно-техническому уровню реализовать объем перспективных разработок и производства приборов для профилактики и реабилитации десинхронозов человека в условиях Арктики.

3. Фонда перспективных исследований (ФПИ) рассматривает проблему регуляции циркадных ритмов для профилактики и лечения десинхронизации биоритмов в первую очередь как актуальное направление развития Арктической медицины

Список литературы:

1. Вернадский Е.И. Биосфера. Избр. соч. т. 5, М., 1960
2. Юрченко В.И. Природная самоорганизованность человека как элемент новой экономики Сборник III Международной научно-практической конференции «Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития» Западно-Сибирский научный центр, 2017. С.136-139.
3. Стасевич К. Молекулярные ритмы жизни Наука и жизнь 2017, №11, С.2-6.
4. Юрченко В.И., Глушков Г.С., Зятьков Д.О. Иммитатор солнечного излучения на основе серной лампы Сборник II Международной научно-практической конференции «Интеграция современных научных исследований в развитии общества» 2017, С.251-254.
5. Солонин Ю. Г., Бойко Е. Р. Медико-физиологические аспекты жизнедеятельности в Арктике. Арктика: экология и экономика. 2015, № 1, С.70-75
6. Доувер Дж.С Лазеро - и светолечение. Москва. Рид Элсивер 2010.С.5-7
7. Чащин В.П., Гудков А.Б., Попова О.Н., Одланд Ю.О., Ковшов А.А. Характеристика основных факторов риска нарушений здоровья населения, проживающего на территориях активного природопользования в Арктике // Экология человека. 2014. № 1. С. 3-12.
8. Орлов Б. Н., Борисов Д. С. Закономерность информационного воздействия ЭМИ природных интенсивностей на цирканнуальные ритмы живых организмов: Диплом на открытие. № 230. - М., 2003.
9. Холманский А.С., Стребков Д.С. Энергетика ноосферы // Доклады РАСХН. 2004, № 1, С. 35-47.

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Борская И.А., Покусаева А.А.
Научный руководитель – Рагозина М.А.
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск

Аннотация

В статье рассматриваются признаки инновационной экономики, как одной из самых успешных мировых экономик. Выявляются перспективы развития России после введения инновационной экономики в «чистом виде».

Ключевые слова

Инновационная экономика; государство; инновационная структура.

INNOVATIVE ECONOMY OF RUSSIA-THE WAY TO SUCCESS

Borskaya I.A., Pokusaeva A.A.
Supervisor - Ragozina M.A.
Reshetnev Siberian State Science And Technology University
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation

Annotation

The article examines the features of an innovative economy as one of the most successful world economies. The prospects of Russia's development are revealed after the introduction of the innovative economy in a "pure form".

Key words

Innovative economy; state; innovative structure.

Постиндустриальное общество основано на инновациях и новых знаниях, поэтому отличительной чертой текущего этапа мирового развития является переход ведущих стран к формированию информационного общества и построению инновационной экономики. Если раньше инновационные достижения играли роль двигателя прогресса, то сейчас роль инноваций в экономике является константным, привычным процессом.

Под инновационной экономикой принято понимать технологический продукт, основанный на новых идеях, имеющий высокую добавленную стоимость, который выводится на глобальный рынок. Принцип её работы заключается в разработке и реализации большого количества инноваций, а, следовательно, постоянном повышении уровня страны в специфическом технологическом соревновании.

Инновационное развитие экономики обеспечивается из-за образования новых организационных структур и компаний: технопарки, наукограды, корпоративные центры, экономические инновационные центры и специальные торговые площадки. [3] Например, США – одна из первых стран мира, вступивших в эпоху информационного общества. Все новейшие формы интеграции науки и производства берут начало именно в этой стране. Американская инновационная система делится на 2 этапа развития: появление первых инновационных комплексов (технопарки, бизнес-инкубаторы, научные

городки); усиленное внимание к различным вариантам интеграции науки с промышленностью.

В Японии основную роль в развитии всех сфер общества играет государство. Эта страна с особым вниманием контролирует поток инноваций в мире и изучает наиболее успешные инновационные комплексы своих конкурентов. Система трудовых отношений в Японии мало чем похожа на другие страны, поэтому здесь инновационные комплексы не могут иметь такую же структуру, как у других стран.

Несмотря на это в Японии есть город науки – «Цукуба», а также технополисы. Две этих составляющих в свою очередь создают гармоничную почву для перестройки экономики страны. Японское правительство уделяет большое внимание развитию технополисов, считая, что именно они будут важнейшими двигателями развития новых технологий и экономического роста страны.

В большинстве Европейских стран наиболее распространенными являются научно-технические парки и инкубаторы. Они различаются по списку фирм-клиентов и связями с научно-исследовательскими центрами. Инновационная политика европейских стран является четкой разработанной стратегией, которая направлена на:

1. Развитие промышленности, сельского хозяйства и новых технологических предприятий. Здесь большое внимание уделяется частному сектору, его поддержке и развитию.

2. Возращение кадров, обладающих техническими навыками и навыками познания для развития в будущем глобальной экономики.

3. Принятие мер по внедрению и применению технологий с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных производств, товаров, работ и услуг с получением экономического эффекта.

4. Направление своей технологической политики на создание кластеров.

Национальные инновационные системы разных стран отличаются постановками целей и задач. Наиболее удачные условия инновационного развития зависят от особенностей страны, а именно от общего экономического уровня, структуры промышленности и прочих возможных факторов, влияющих на прогресс. Но, как оказалось, все страны придерживаются основной задачи в развитии инновационных систем – это гармоничное сотрудничество различных структур одной системы. Из анализа ряда развитых стран видно, что эффективность экономики во многом зависит от инновационного уровня. Многие постиндустриальные страны активно практикуют государственную поддержку научно-исследовательской деятельности и формирования инновационной экономики.

Существуют различные средства стимулирования инновационных процессов: во всех странах, без исключения, идет финансовая поддержка венчурных фирм, а также малых и средних предприятий. Данная финансовая поддержка осуществляется за счет льготных условий кредитования и налогообложения, субсидий и дотаций. Все идет в пользу того, чтобы венчурные фирмы, предприятия и организации продолжали работу над новыми технологиями, повышали квалификацию своих сотрудников, патентовали научные исследования; продолжали непрерывный процесс научно-технического прогресса, повышая инновационные возможности их государства.

На начало 2017 года Россия спустилась на 14 позиций в рейтинге Bloomberg Innovation Index в сравнении с предыдущими годами и занимает 26-е. Bloomberg оценивает страны на основе их общей способности к инновациям и определяет 50 лучших стран по 6 показателям, а именно:

- 1) Исследования и разработки.
- 2) Производство.
- 3) Высокотехнологичные компании.

- 4) Высшее образование.
- 5) Исследовательский персонал.
- 6) Патенты.

Анализируя признаки инновационной экономики, можно сделать вывод, что экономика России имеет лишь её элементы, но в чистом виде её у нас не существует. Поскольку Россия не занимает столь высокое положение на международных рынках новых технологий и продуктов, можно судить о ее низкой конкурентоспособности. [2] Несмотря на высокое качество образования, инновационная система и общественные институты не имеют строгой структуры взаимодействия, за счет этого у страны возникают потери интеллектуальной собственности. Активная молодежь, имеющая много идей и разработок, находит поддержку за рубежом. Несмотря на то, что база для развития в России шире, люди уезжают за границу с целью воплотить свои идеи и применить навыки там, где эти умы будут оценены по достоинству. Вследствие этого мы теряем молодых людей, работающих в научно-исследовательской деятельности, а также долю изобретений нашей страны. Немаловажным фактором является отсутствие высокой автоматизации. Стране необходимо запустить процесс радикального перехода всех сфер деятельности человека к автоматизации и компьютеризации, обеспечить доступ к информации об инновациях и новых технологиях, развивать национальные информационные ресурсы, укрепить систему подготовки и переподготовки кадров в области инноваций и экономической деятельности. Однако хочется отметить, что многие из необходимых мер всё же предпринимаются. Одним из показателей является то, что к концу 2017 года Россия занимает уже 14-е место в рейтинге Bloomberg Innovation Index.

Естественно, для создания эффективного инновационно-экономического механизма необходима помощь государства в координации действий всех научных организаций и центров. Правильно выстроенная макроэкономическая политика позволит создать благоприятную инновационную обстановку в стране. [1] Но, чтобы инновационная экономика получила благополучное развитие и повысила свой спрос, необходимо усовершенствование нынешней промышленности. А также внедрение дополнительных государственных программ, что позволит перейти нашей стране на новый экономический уровень.

Роль инноваций в современном мире очень велика. В настоящее время инновации поглощают все сферы общества, влияя как на экономическую, так и на социальную функции. Безусловно, в будущем без инноваций сложно представить экономический рост и развитие культурного потенциала. За последние 10 лет Россия стала еще большим сырьевым придатком мировой экономики, чем когда-либо. С учетом сокращающихся природных запасов, это положение является малоперспективным для страны.

Разработка верной инновационно-экономической стратегии поможет России обрести одну из самых успешных мировых экономик, даст возможность генерации инноваций и гармоничного сотрудничества разных структур, запустит эффективные механизмы страны для экономического прорыва.

Список использованной литературы:

1. Ладыгина Л.Ф., Рагозина М.А. Инновации в России. Современные проблемы экономического и социального развития. 2010. №6. – 255 с. – С. 109-115.
2. Терещенко К.В., Мельников М.В., Рагозина М.А. Совершенствование развития инновационной и инвестиционной деятельности в Красноярском крае. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы авиации и космонавтики», Том 2, № 10, Красноярск, 2014. – 380 с. – С. 328-329.

3. Хоржевская В.Ю., Аникина Ю.А., Дорогайкина Е.М. Кластерная политика в Красноярском крае. Молодежь, общество, современная наука, техника и инновации, – №12, Красноярск, 2013. – 200 с. – С.142-143.

© И.А Борская, А.А. Покусаева, 2017

ФАКТОРЫ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Габанова З.С., студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Инновации в современном мире играют важную роль. Но, несмотря на это, инновационная деятельность в России очень слабо развита. Ни государственный, ни частный сектор не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. Процесс превращения научно-технической разработки в готовый продукт и выведением его на рынок в условиях рыночно-трансформационной экономики России очень длителен и трудоемок. В установившихся экономических условиях большинство отечественных предприятий не могут найти на модернизацию своего производства свободных финансовых ресурсов и отказываются от преобразований или откладывают их до «лучших времен», что на долгосрочном этапе развития бизнеса представляют весьма серьезную угрозу.

Ключевые слова

Инновации, бизнес, трансформационная экономика, информационные технологии, инновационная сфера, модернизация.

FACTORS LETTING IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE TRANSFORMATIONAL ECONOMY OF RUSSIA

Gabanova Z.S., student of the Faculty of Finance and Economics
Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

Innovations in the modern world play an important role. But, despite this, innovative activities in Russia are very poorly developed. Neither the public nor the private sector has shown sufficient interest in introducing innovations. The process of turning scientific and technological development into a finished product and bringing it to market in the conditions of the market-transformation economy of Russia is very time-consuming and time-consuming. In the current economic conditions, most domestic enterprises cannot find free financial resources to modernize their production and refuse to change or postpone them until the "better times", which at a long-term stage of business development pose a very serious threat.

Keywords

Innovations, business, transformational economy, information technologies, innovation sphere, modernization.

Между превращением научной или технической разработки в готовый продукт и выведением его на рынок в России лежит огромная пропасть.

Эксперты [1] по привлечению финансовых ресурсов ссылаются на ряд чисто российских особенностей:

- заказчику выгоднее искать инновационные технологии за рубежом, нежели брать их у отечественных разработчиков (т.е. присутствует проблема неспособности наших учебных заведений, разработчиков программных продуктов представить свою инновационно-техническую новинку в виде готового конкурентоспособного рыночного продукта);

- многие инновационно-технические новинки и разработки не могут попасть на соответствующий рынок инновационных новинок, а потенциальные инвесторы не готовы финансировать данные разработки (российские разработчики инновационных продуктов пытаются продать уже готовый проект, хотя гораздо эффективнее и финансово проще создать свою интеллектуальную собственность, а в дальнейшем продавать на свою разработку лицензию т.е. коммерциализировать свою идею);

- российские предпринимательские бизнес-структуры в условиях трансформационной экономики России, крайне заинтересованы в стартапах (желательно последнего уровня инновационно-технологической готовности продукции), но к сожалению наши учебные заведения (нехватка бизнес-компетенции) и разработчики в сегодняшних реалиях не готовы как финансово, так и технологически предоставить потенциальным инвесторам прототип готовой инновационной продукции;

- в условиях рыночно-трансформационной экономики России большой проблемой является доведения инновационной продукции до стадии опытно-конструкторских работ, а тем более коммерциализировать данный процесс (т.е. ощущается нехватка на инновационно-технологическом рынке сильных промышленных игроков, которые были бы готовы вывести на новый уровень данную инновационную разработку и т.д.);

- отечественные разработки не могут найти потенциальных инвесторов и в силу ненадлежащего юридического сопровождения данного процесса (т.е. нет четкой стратегии защиты своих интеллектуальных прав на инновационную продукцию и т.д.);

- отсутствие надлежащей интеллектуальной безопасности инновационного продукта, что приводит к тому, что интересы предпринимательских бизнес-структур и науки часто противоречат друг другу (например, от научно-исследовательских институтов (НИИ) требуются публикации в международных изданиях, а это утечка информации – что приводит к потере инноваций).

Таким образом, серьезное отставание России в инновационной сфере, на наш взгляд, обусловлено рядом проблем:

- административные проблемы (предоставления льгот, коррупция, нормативно-правовые проблемы и т.д.);

- создание благоприятных условий для развития инноваций с целью внедрения собственных и иностранных инвестиций для качественных изменений в инновационной деятельности, поддерживать реализацию программ технологической модернизации производства, реструктуризацию предприятий, иметь программы поощрения инновационно-ориентированного предпринимательства, отслеживать, разрабатывать, и дополнять правовую базу и, что не менее важно, следить за ее исполнением;

- создание должной инновационной инфраструктуры, которая бы эффективно обслуживала и обеспечивала бы развитие инновационной деятельности;

изношенность основных средств предпринимательских бизнес-структур России, что оказывает отрицательное влияние на развитие процесса модернизации и освоение предприятиями инноваций, поскольку складывается ситуация, когда при высоком уровне изношенности фондов предприятия внедрить какую-либо новую технологию оказывается довольно сложно (колеблется на разном уровне по отраслям и регионам и достигает около 80% [2]).

В установившихся экономических условиях России, большинство предприятий не могут найти на модернизацию своего производства свободных финансовых ресурсов и отказываются от преобразований или откладывают до «лучших времен», что на долгосрочном этапе развития бизнеса представляют весьма серьезную угрозу. Однако сегодня принимаются успешные действия по ликвидации рассмотренных проблем или сведению к минимуму их влияния.

Все перечисленные нами факторы, безусловно, препятствуют и оказывают негативное воздействие на процесс внедрение инновационных технологий на всех стадиях производство и создавшаяся ситуация в экономике требует серьезных мер для решения рассмотренных проблем, а все вышеперечисленные тенденции находятся в начале пути своего развития и требуют эффективной поддержки и тщательного контроля со стороны органов власти.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Елена Новоселова. Социологи нарисовали портрет тех, кто хочет работать бесплатно. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://rg.ru/2017/11/02/opros-38-percentov-rossiian-gotovy-rabotat-besplatno.html> (дата обращения: 15.11.17 г.).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В России за последние годы появилось много инновационных разработок в сфере технических средств реабилитации. Россия может и умеет производить все основные группы изделий, которые ничем не уступают западным аналогам инновационных технических средств реабилитации. Однако зачастую это небольшие партии или единичные изделия. Масштабными сериями производятся кресла-коляски всех типов, слуховые аппараты, гигиенические средства. Российская продукция соответствует международным требованиям, и теперь основная задача - ее тиражирование, а главная цель - обеспечить инвалидов и маломобильные группы населения России современной, надежной и доступной продукцией.

Ключевые слова

Реабилитационная техника, реабилитационная индустрия, инновационные разработки, 3D-принтеры, рыночно-трансформационная экономика, инновационные технологии.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF RUSSIAN INNOVATIVE TECHNICAL MEANS OF REHABILITATION

Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

In Russia in recent years, many innovative developments in the field of technical means of rehabilitation have appeared. Russia can and can produce all the major product groups that are in no way inferior to Western analogues of innovative technical means of rehabilitation. However, these are often small batches or single items. Large-scale series produced wheelchairs of all types, hearing aids, hygiene. Russian products meet international requirements, and now the main task is to replicate it, and the main goal is to provide disabled and low-mobility groups of Russia with modern, reliable and affordable products.

Keywords

Rehabilitation equipment, rehabilitation industry, innovative developments, 3D-printers, market-transformational economy, innovative technologies.

В настоящее время в России все большее внимание уделяют развитию и производству своей отечественной реабилитационной техники. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) в начале 2017 года принята «Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года», которая устанавливает целевые показатели отрасли, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли полноценно жить с помощью российских изделий (например, если в больнице одно место таких людей оборудовать своими кроватями и приспособлениями, то его стоимость снизится на сто тысяч рублей – это огромная экономия в масштабах всей страны).

В России за последние годы появилось много инновационных разработок в этой сфере [2]. И одной из новинок, представленных в этом году и уже производимых серийно на отечественных предприятиях, стала линейка кресел-колясок с электрическим приводом (ступенькоходные коляски, колясками-трансформерами).

Главное преимущество колясок-трансформеров в том, что кроме колес коляска имеет скрытую гусеничную платформу. Колеса удобны для передвижения по ровной поверхности, а гусеничная платформа позволяет преодолевать лестницы, пороги, бордюры и другие препятствия высотой до 20 см и с уклоном до 40 градусов. Гусеничный ход трансформируется на колесный и обратно с помощью пульта управления.

Также, выпускаются несколько моделей-прототипов миоэлектрических протезов верхних конечностей, которые не только не уступают аналогичным изделиям ведущих иностранных производителей, но и превосходят их по ряду характеристик.

Эти протезы предплечья и кисти повторяют нормальное анатомическое строение верхней конечности и позволяют воспроизводить многие сложные движения, захваты и жесты, используемые в обычной жизни. Команды на выполнение того или иного движения подает считывающее устройство, принимающее сигналы от мышц человека.

Минпромторг РФ сообщил [1], что в декабре 2017 года планируется запуск линии по выпуску отечественных процессоров для систем кохлеарной имплантации - это проект локализации высокотехнологичного производства ведущего иностранного

производителя, который, как мы надеемся, позволит сформировать центр промышленных компетенций для российских отечественных инновационных разработок, предназначенных для людей с нарушениями слуха.

Использование в реабилитационной индустрии «3D-принтеров», на наш взгляд, имеет большие перспективы и позволит решить несколько важных задач:

1. Во-первых, вывести на новый высокотехнологичный уровень создание индивидуальных изделий, ориентированных на особенности и потребности конкретного человека. Расширение показаний для назначения индивидуализированных технических средств значительно улучшит эффективность реабилитации, а также повысит удовлетворенность людей этими изделиями, удобством их использования.

2. Во-вторых, технологии 3D-печати позволят ускорить создание и апробацию новых инновационных средств реабилитации [3], поскольку обеспечат быстрое прототипирование и облегчат создание пробных партий изделий, предназначенных для проведения испытаний и тестирования, в том числе с участием самих инвалидов и маломобильных граждан.

3. В-третьих, применение 3D-печати сейчас при разработке и производстве реабилитационной продукции создаст научно-технический задел, который позволит развивать отрасль и внедрять передовые, перспективные технологии, которые в ближайшем будущем появятся в нашем промышленном производстве.

На рынке реабилитационной продукции доля товаров отечественного производства уже сейчас составляет 37 процентов при общем объеме рынка примерно 35,3 миллиарда рублей [1]. Это уже довольно существенный объем, и увеличение продолжается. В частности, в этом году объем производства вырос на 3,1 процента.

Россия производит все основные группы изделий, которые ничем не уступают западным аналогам. Однако зачастую это небольшие партии или единичные изделия.

Масштабными сериями производятся кресла-коляски всех типов, слуховые аппараты, гигиенические средства. Российская продукция соответствует международным требованиям, и теперь основная задача - ее тиражирование, а главная цель - обеспечить инвалидов и маломобильные группы населения современной, надежной и доступной продукцией (рисунок 1) [1].

Рис. 1 Структура рынка реабилитационной продукции в России, %

Добиться этого без использования мер господдержки и рыночных механизмов в условиях рыночно-трансформационной экономики России невозможно.

Необходимо, повысить качество производимой продукции, развить стандартизацию и нормативно-правовое регулирование, стимулировать экспорт.

При этом речь идет не только о создании новых предприятий, где будут выпускаться высококачественные и удобные изделия, но и об обеспечении полного комплекса необходимых услуг. Это, например, помощь в подборе изделия, его настройке и доставке.

Таким образом, одним из механизмов, который позволит поднять уровень российского производства в сфере технических средств реабилитации, станет обязательная их маркировка. Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года предполагает рост объема экспорта российских товаров реабилитационной индустрии до 4,5 миллиарда рублей к 2025 году (по экспертным оценкам [1], его общий объем в 2015-2016 годах не превышал 120-160 миллионов рублей). Российская реабилитационная индустрия может удовлетворить существующую потребность, представив на внешних рынках качественную, эффективную, инновационную продукцию, которая займет достойное место среди предложений ведущих мировых производителей.

Список литературы:

1. Денис Мантуров. Стоим на своем. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.rg.ru/2017/12/04/manturov-3d-pechat-imeet-bolshie-perspektivy-v-promyshlennosti.html> (дата обращения: 12.12.17 г.).
2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.
3. Пол Кругман. В виртуальном мире вполне реальные проблемы. / Официальный сайт Независимой газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: http://www.ng.ru/krugman/2011-09-19/5_virtual.html (дата обращения: 08.12.17 г.).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Житникова Д.В., студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Цифровизация предпринимательских бизнес-структур в условиях рыночно-трансформационной экономики России невозможна без определения трех измерений: сформулированной бизнес-задачи, наличия базы данных, и собственно технологий. Для того чтобы процесс цифровизации был полноценным, необходимо четко сформулировать бизнес-задачи и научиться использовать многолетний опыт более развитых в цифровом отношении стран, что может быть эффективным решением для ускорения трансформации предпринимательских бизнес-структур России.

Ключевые слова

Цифровая экономика, предпринимательские бизнес-структуры, бизнес-задачи, информационные технологии, информационная безопасность.

DIGITALIZATION OF ENTERPRISE BUSINESS STRUCTURES UNDER CONDITIONS OF MARKET-TRANSFORMATION ECONOMY OF RUSSIA

Zhitnikova D.V., student of the Faculty of Finance and Economics
Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

Digitalization of entrepreneurial business structures in the conditions of the market-transformational economy of Russia is impossible without the definition of three dimensions: the formulated business problem, the availability of a database, and technology proper. In order for the digitization process to be complete, it is necessary to clearly articulate business objectives and learn to use the long-term experience of more digitally developed countries, which can be an effective solution for accelerating the transformation of Russian business business-structures.

Keywords

Digital economy, business business-structures, business tasks, information technologies, information security.

Под цифровизацией предпринимательских бизнес-структур в условиях рыночно-трансформационной экономики России мы понимаем максимально полное использование потенциала цифровых технологий во всех аспектах бизнеса – процессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию решений. Для цифровизации никогда не будет достаточно только лишь наличия технологии как таковой. Для того чтобы процесс цифровизации был полноценным, необходимы четко сформулированные бизнес-задачи и данные [1].

Цифровизация предпринимательских бизнес-структур в условиях трансформационной экономики России - невозможна без трех измерений:

сформулированной бизнес-задачи;
наличия массива данных;
информационных технологий.

В начале 2017 года Министерство коммуникаций и связи Российской Федерации (Минкомсвязь России) подготовила проект программы «Цифровая экономика РФ», согласно которому планируется к 2025 году достигнуть ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения [3].

Данная программа описывает восемь направлений развития:

1. Госрегулирование. Подраздел «государственное регулирование» предполагает принятие ряда законов, обеспечивающих возможность использования blockchain (Блокчейн - технология блочных цепей, первоначально созданная для обеспечения операций с криптовалютой биткоин) и интернета вещей.

2. Информационная инфраструктура. Министерство также рассчитывает к 2025 году обеспечить все населенные пункты России, в которых проживают более 1 тыс. человек, широкополосным доступом в интернет. При этом стоимость услуги будет составлять лишь 0,05% от среднего денежного дохода на душу населения. Сети 5G будут развернуты к 2025 году в городах размером от 300 тыс. жителей. Минимум в восьми городах с населением свыше 1 млн. человек сети 5G должны появиться уже в 2020 году, к 2025 году - в 15 городах. К 2025 году Россия также достигнет доли в 10% на мировом рынке хранения и обработки данных, прогнозирует Минкомсвязь.

3. Исследования и разработки. Для проведения исследований и разработок министерство планирует к 2018 году создать не менее 10 цифровых платформ и механизмы поддержки для того, чтобы образовательные учреждения могли готовить специалистов высшей квалификации в области современных цифровых технологий. Согласно планам ведомства, в 2018-2025 годах будут сформированы аспирантские и магистерские школы по каждому направлению «сквозных технологий» на базе ведущих вузов и научных организаций. К 2025 году в России будет создано не менее 20 исследовательских центров крупнейших глобальных игроков в области цифровой экономики и реализован запуск не менее 15 технопарков (причем уже к 2020 году их будет не менее пяти).

4. Кадры и образование. Подраздел программы, посвященный кадрам и образованию, подразумевает создание к 2019 году электронной базы трудовых достижений россиян. «Доля трудоспособного населения, имеющая цифровую запись персональной траектории развития, к 2020 году составит 10%, к 2025 году - 80%».

5. Информационная безопасность. Россия рассчитывает выйти на новый уровень и в области кибербезопасности, заняв 10-е место к 2020 году и 8-е место к 2025 году в рейтинге, составляемом на основе индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи. Сейчас Россия в нем на 12-м месте. При этом отечественное программное обеспечение (ПО) по кибербезопасности должно занять свою долю на российском рынке, а российские бренды-производители - стать узнаваемыми. Так, Минкомсвязь планирует повысить узнаваемость отечественных брендов ПО в сфере кибербезопасности до 50% к 2020 году, а сочетаемость российских национальных стандартов с международными должна достичь более 50% к 2025 году. В целях безопасности планируется и снижение доли трафика, проходящего через зарубежные серверы, - до 5% к 2020 году с нынешних 60%, то есть зависимость от иностранных серверов снизится в 12 раз [2].

6. Государственное управление. Главный сдвиг, который может произойти в государственном управлении - это переход документооборота в цифровой формат. К 2025 году доля услуг, предоставляемых властями в электронном виде, должна достигнуть 80%, при этом 90% граждан должны быть удовлетворены качеством электронных услуг. Внутриведомственный и межведомственный обмен документами в электронном виде будет применять цифровую подпись в 90% случаев, планируют в Минкомсвязи РФ (к 2020 году показатель запланирован лишь на уровне 10%).

7. «Умный город». К 2025 году в 25 городах России предполагается запустить проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, интегрированного с системами организации городского движения. А в 10 городах - проекты по использованию индивидуальных беспилотных автомобилей. В целом уровень информатизации общественного транспорта к 2025 году достигнет 100%.

8. Цифровое здравоохранение. Проект программы предусматривает и существенный сдвиг качества оказания медицинских услуг. Согласно документу, к 2025 году будет создана экосистема цифрового здравоохранения, которая обеспечит доступность медпомощи по месту обращения и увеличит эффективность использования человеческих и информационных ресурсов при оказании медицинских услуг.

Таким образом, в краткосрочной перспективе приобретение готовой технологии и использование опыта более развитых в цифровом отношении стран может быть эффективным решением для ускорения трансформации организации. Но в средней и долгосрочной перспективе необходимо иметь свои собственные решения, чтобы контролировать стратегические отрасли и технологии.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Пол Кругман. В виртуальном мире вполне реальные проблемы. / Официальный сайт Независимой газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: http://www.ng.ru/krugman/2011-09-19/5_virtual.html (дата обращения: 08.12.17 г.).

3. Елена Травкова. Минкомсвязь России подготовила проект программы «Цифровая экономика РФ». / Официальный сайт ТАСС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://tass.ru/ekonomika/4235807> (дата обращения: 09.12.17 г.).

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Заварзин Н.С. - студент КемГУ.

Кемеровский Государственный Университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

Здравоохранение – одна из главных отраслей государственного обеспечения. Задача государства – поддержание и развитие данной отрасли, однако, в ситуациях урезания государственного финансирования происходит застой, а иногда и регресс данной отрасли, одновременно происходит ухудшение качества человеческого капитала. В данной статье мы рассмотрим возможный способ изменения системы здравоохранения в лучшую сторону.

Ключевые слова

Здравоохранение, медицина, проблемы здравоохранения.

Здравоохранение – одна из главных отраслей государственного обеспечения. В какой-то мере, она, даже, является главной, поскольку от её состояния напрямую зависит здоровье нации и различные демографические показатели, такие как рождаемость, смертность.

Задача государства – поддержание и развитие данной отрасли. В ситуациях урезания государственного финансирования происходит застой, а иногда и регресс данной отрасли, одновременно происходит ухудшение качества человеческого капитала. Ухудшаются способы предупреждения и лечения различных болезней, недостаёт лекарств, устаревает оборудование, замедляется разработка новых видов препаратов, растёт недовольство работников сферы, отчего страдает качество, одним словом, последствия очень серьёзны.

В современной России, ситуация с данной отраслью оставляет желать лучшего.

Далее рассмотрим ситуацию с развитием отечественного здравоохранения в последние годы.

Таблица 1. Число медицинских учреждений в России.

Годы	Число больничных организаций, тыс.	Число больничных коек ²⁾	Число врачебных амбулаторно-поликли-	Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену
------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

		всего, тыс.	на 10 000 человек населения	нических ор- ганизаций, тыс.	всего, тыс.	на 10 000 человек населения 1)
2009	6,5	1373,4	96,2	15,3	3657,2	256,0
2010	6,3	1339,5	93,8	15,7	3685,4	258,0
2011	6,3	1347,1	94,2	16,3	3727,7	260,6
2012	6,2	1332,3	92,9	16,5	3780,4	263,7
2013	5,9	1301,9	90,6	16,5	3799,4	264,5
2014	5,6	1266,8	86,6	17,1	3858,5	263,8
2015	5,4	1222,0	83,4	18,6	3861,0	263,5
2016	5,4	1197,2	81,6	19,1	3914,2	266,6

[1]

Как видно в таблице с 2006 по 2016 год, количество больничных организаций уменьшилось практически вдвое, число больничных коек сократилось на 35%, общий уровень заболеваемости населения вырос в свою очередь на 8%, естественный прирост продолжает оставаться отрицательным и на фоне этого мы можем наблюдать сокращение финансирования в 2017 году на 30%. По логике можно сделать вывод, что показатели также будут уменьшаться, без каких-либо кардинальных изменений.

Далее я бы хотел предложить возможное решение проблемы недостатка финансирования здравоохранения. А именно, частично внедрить модель распределения видов лечебных заведений как в США, дело в том, что в США около 30% всех медицинских заведений являются частными компаниями, то есть компаниями, представляющими собой типичное бизнес-предприятие, формирующее свой капитал на индивидуальной, групповой и акционерной основе. (в России в настоящий момент около 10 процентов медицинских предприятий, являются частными).

Логика проста, отдать часть рынка частным предприятиям, что существенно уменьшит расходы на содержание государственного сектора здравоохранения.

Следует отметить, что для приведения данных мер, необходимо составить крупномасштабный план, с чёткой последовательностью действий.

Данный план должен обязательно решать следующие задачи:

1. Создание условий для привлечения инвестиций в медицинский сектор. (например, налоговые каникулы или частичное субсидирование предприятий).
2. Создание системы контроля за частными клиниками.
3. Перераспределение граждан между муниципальными клиниками.
4. Изменение системы здравоохранения на микроуровне.

Несомненно, данные меры приведут к удорожанию медицинских услуг, но при всём этом, будет расти их качество. Если в первое время в оставшихся муниципальных клиниках будет перегруз посетителей, то в дальнейшем всё пойдёт на спад. Этому будет способствовать, во-первых, увеличение инвестиций в муниципальные предприятия, во-вторых, тем, что частный сектор будет привлекать пациентов всё больше и больше.

Наиболее сложной задачей является разработка самого проекта, способного учесть все возможные задачи, и факторы, влияющие на результат.

Список литературы:

1. Число медицинских учреждений в России [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (дата обращения 20.11.2017).

МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОБЛЕМЕ НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Заварзин Н.С. - студент КемГУ.

Кемеровский Государственный Университет, Россия, г. Кемерово

Аннотация

Проблема недостаточного уровня производительности труда достаточно остро стоит в современном мире. Люди не полностью используют свой потенциал, исходя из чего возникает упущенная выгода, то есть утерянные резервы повышения прибыли, за счёт более рационального использования человеческого ресурса. Россия в данном вопросе, не является исключением, при достаточно большом рабочем времени, уровень производительности достаточно низок. В данной статье мы попробуем ответить на вопрос в чём же причина данной особенности.

Ключевые слова

Производительность труда, человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, низкий уровень производительности труда.

Проблема недостаточного уровня производительности труда достаточно остро стоит в современном мире. Люди не полностью используют свой потенциал, исходя из чего возникает упущенная выгода, то есть утерянные резервы повышения прибыли, за счёт более рационального использования человеческого ресурса.

Россия в данном вопросе, не является исключением. При том, что среднее рабочее время россиян около 2000 часов в год (примерно столько же в США и странах Европы), уровень производительности достаточно низок. Наша страна занимает 42 место в рейтинге стран по производительности труда. Данный список был составлен путем деления ВВП страны (по паритету покупательной способности) на количество отработанных в её экономике часов занятым населением, поэтому его можно отнести к показателю, отражающему реальную картину. Первые места занимают такие государства, как Норвегия, США, Бельгия. [1]

В данной статье, мы попробуем ответить на вопрос, в чем же причина такого существенного разделения. В первую очередь выделим основные группы проблем, которые влияют на недостаток производительности.

Во-первых, это технологический аспект. Тут имеется ввиду, недостаточный уровень технологии, повсеместный износ основных фондов, что не позволяет повысить качество и количество производимых товаров, и как следствие уровень производительности труда. Особенно актуально для различных производственных, добывающих, обрабатывающих предприятий.

Во-вторых, это организационный аспект. Тут мы имеем ввиду, очень слабую систему менеджмента. Зачастую производительность труда на предприятиях резко возрастает, изменив систему менеджмента на предприятии. Под изменением мы имеем ввиду применение более комплексного подхода к работникам. Зачастую, изменив их мышление и отношение к труду, можно добиться существенного роста производительности труда.

Третий аспект, на наш взгляд самый важный, он также относится к управленческому звену. Зачастую управленцы фокусируются на инвестициях в технику, что несомненно даст положительный эффект, однако, проблема в том, что они порой слишком сильно заикливаются на этом и совсем забывают об инвестициях в человеческий капитал.

Для начала разберёмся, что же подразумевается под понятием «Человеческий капитал» и «Инвестиции в человеческий капитал».

Человеческий капитал - совокупность природных врожденных способностей; дарований; творческого потенциала; морально-психологического и физического здоровья; накопленных и усовершенствованных в результате инвестиций знаний и профессионального опыта, необходимых для целесообразной деятельности в той или иной сфере общественного воспроизводства, приносящий доход их обладателю.

Исходя из определения, выделим основные элементы человеческого капитала:

$$ЧК = Кз + Кк + Ко$$

Где ЧК - человеческий капитал;

Ко - капитал образования;

Кз - капитал здоровья;

Кк – капитал культуры

Инвестициями в человеческий капитал принято называть любые меры, принимаемые с целью повышения производительности труда. В первую очередь к инвестициям в человеческий капитал относятся расходы на поддержание здоровья и получение какого-либо образования.

Инвестиции в человеческий капитал даёт эффект не сразу, а постепенно. Это и является причиной, по которой работодатели зачастую пренебрегают инвестициями в человеческий капитал и вместо этого инвестируют средства в технику, тем самым увеличивая прибыль сразу. Однако проведённые учеными исследования, показали, что при десятипроцентном повышении уровня образования суммарная производительность возрастает на 8,6 %. Для сравнения: при таком же увеличении основных фондов производительность труда повышается всего на 3,4 %. [2]

Если инвестиции в человеческий капитал будут значительными, то это улучшит ситуацию не только в экономике, но и будет способствовать благополучию, безопасности и стабильности во всём обществе. Объяснить это можно следующим способом: большая часть экономически активного населения любого государства-наёмные рабочие, число управленцев и представителей торговой буржуазии ничтожно в сравнении с ними. Инвестиции в человеческий капитал наёмных рабочих способствуют повышению их квалификации, здоровья, интеллектуальных, организаторских и прочих способностей, укрепляют способность индивидов приносить доход той организации, в которой они работают, что в свою очередь, приносит прибыль и государству в качестве налогов и самому работнику в качестве заработной платы и премиальных выплат. В связи с этим можно сказать, что инвестиции в человеческий капитал являются неотъемлемым элементом успешного развития предприятия и всего государства.

В данной статье я не ставил целью разработку конкретных рекомендаций по улучшению ситуации с производительностью труда, главная задача - обозначить всю важность проблемной ситуации.

Список литературы.

1. List of countries by GDP (per hour worked). [Электронный ресурс] // URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_\(PPP\)_per_hour_worked](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_hour_worked) (дата обращения 20.11.2017).

2. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал [Электронный ресурс] // URL: <http://hr-portal.ru/article/ocenka-effektivnosti-investitsiy-v-chelovecheskiy-kapital> (дата обращения 20.11.2017).

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Захарова Н.В. – студент

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы в дорожно-транспортном комплексе Саратовской области, отражается высокая значимость системы «умный город» и ее элементов для той или иной территории, а также приводится необходимость перехода Саратовской области на инновационный путь развития.

Ключевые слова

«Умный» светофор, дорожно-транспортный комплекс, автомобильная дорога с твердым покрытием, дорожно-транспортное происшествие.

Дорожно-транспортный комплекс является одним из главных аспектов устойчивого функционирования любой территории. В России, как и в ее регионах, с каждым годом растет уровень автомобилизации и протяженность сети автомобильных дорог. Однако, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования и удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автодорог с твердым покрытием общего пользования в Саратовской области ежегодно сокращается.

Таблица 1. Автомобильные дороги общего пользования в Саратовской области [1]

Показатель	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, в процентах	98,8	83,1	83,8	69,1	67,9	65,3	66,3
Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, в процентах	97,8	91,5	90,7	81,4	80,5	80,3	80,2

Вместе с тем растет число дорожно-транспортных происшествий на улицах региона (см. таблицу 2).

Таблица 2. Число дорожно-транспортных происшествий в Саратовской области [1]

Показатель	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек населения	91,3	99,4	100,4	103,9	113,8	124,3	136,6

Отсюда возникает необходимость грамотного управления дорожно-транспортным комплексом территории и перехода на инновационный путь развития, а

именно использование элементов системы «умный город» в городском пространстве [2].

В связи с реализацией концепций информационного государства и электронного правительства, а затем переход к цифровому правительству, возрастает интерес к системе «умный город» и ее реализации. Цель «умных городов» – повысить эффективность городских служб с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Сама система «умного города» является инновационным подходом к развитию территорий и, в то же время, накопленным опытом большого количества технологических инноваций.

Появление «умных городов» связано с быстрым ростом городов, а, значит, существенно увеличивающейся нагрузкой на городские службы и проблемами с управлением в мегаполисах. Часто именно из-за слишком большого масштаба городов, многие их сферы почти невозможно контролировать, поэтому необходимо упростить работу служб города и за счет применения новых технологий решить проблему недостатков в управлении достаточно крупным населенным пунктом, а, следовательно, перейти к эффективному управлению.

В «умном городе» в социальном и экономическом аспектах с целью оптимального распределения ресурсов и обеспечения безопасности ведется непрерывный мониторинг основных объектов инфраструктуры, таких как автомобильные дороги, аэропорты, технические средства перевозок и многие другие. При реализации системы «умный город» используются: интеллектуальное управление освещением в городе, система контроля загруженности дорог, единая система городской безопасности, автоматизированная транспортная система, система электронной оплаты городских муниципальных услуг, в том числе транспортных, электронная система получения различных государственных услуг, система полного интернет покрытия и многие другие. Данный список может расширяться по мере внедрения новых подсистем и присоединения их к единой городской системе [3].

В свою очередь, интеллектуальные системы города могут быстро и эффективно проводить различные операции с информацией, осуществлять запрограммированную деятельность, не полностью заменяя человека, но помогая ему лучше и удобнее работать. Одним из наиболее востребованных элементов является «умный» светофор. Он состоит из контроллеров, камер и удаленных датчиков движения. В режиме реального времени «умный» светофор будет оценивать загруженность перекрестков и передавать эту информацию на центральный сервер управления. Связь с центральным сервером может осуществляться через радиосреду или по оптическим линиям связи. Поэтому подобные светофоры стоит устанавливать в первую очередь на крупные транспортные саратовские развязки.

Далее на основе показаний датчиков центральный сервер будет давать команду контроллерам светофоров включить красный или зеленый свет так, чтобы максимально сократить время пребывания автомобилей на перекрестках. Например, если на одном из направлений наблюдается высокая загруженность, ему продлевается зеленый свет.

Светофор способен предсказывать транспортную ситуацию на 15-30 минут вперед и заранее выработать эффективный план управления трафиком. При возникновении ДТП на перекрестках, данный план автоматически корректируется. В зависимости от типов датчиков, «умный» светофор сможет учесть приоритет общественного транспорта, экстренных служб и «спецсопровождения» перед остальными участниками движения. В случае сбоя светофоры переключаются в автономный режим работы, и перекрестки начинают регулироваться традиционным способом. Это позволяет избежать транспортных происшествий при возникновении внештатных ситуаций [4]. Таким образом, «умные» городские технологии позволяют экономить затраты энергии и город-

ской, а также и региональный, бюджет (соответственно появляются дополнительные средства на развитие), эффективно решать различные проблемы территории, в частности дорожно-транспортная проблема в мегаполисах, за счет использования интеллектуальных транспортных систем, повышают уровень безопасности (одно из приоритетных направлений для государственных властей), обеспечивают доступность разнообразных услуг (очень важным является для граждан), улучшают уровень взаимодействия с гражданами, а, следовательно, повышают комфортность проживания в регионе, уровень и качество жизни в целом, а также способствуют меньшему пагубному воздействию на окружающую среду, поддерживая инновации.

Отсюда следует, что ремонтировать автомобильные дороги с каждым годом недостаточно, необходимо переходить на инновационный путь развития и внедрять элементы системы «умный город», в частности «умные» светофоры, в городское пространство. И постепенно, по мере роста городов и развития новых технологий, «умные» инновации будут внедряться в нашу жизнь не только в личностных малых масштабах, но и на глобальном городском и даже всероссийском уровне. Все чаще при рассмотрении перспектив информационных технологий в муниципальном секторе декларируется появление не только «умных городов», но и «умных» регионов [5].

В перспективе полная автоматизация городской системы должна перерасти в федеральную автоматизацию, где «умные города» будут взаимосвязанными звеньями одной общегосударственной интеллектуальной системы, обеспечивающей одновременно множество уже ранее перечисленных функций: полную безопасность и удобство жизни граждан, улучшение здравоохранения, снижение нагрузки на государственные службы и увеличение скорости их работы, экономия финансовых средств бюджета, рациональное использование энергии и природных ресурсов и многие другие, целью которых является эффективное административное управление в целом. Итак, в основе развития системы «умный город» и ее элементов лежит использование ИКТ, к таким технологиям относят: сети, а именно, сети связи, Интернет, Интернет вещей. Кроме того, любые проекты «умного города» должны быть объединены в единую систему в рамках города или региона. Отсюда, «умный город» является глубоко интегрированной системой, состоящей из многих подсистем.

Список литературы:

1. Официальный сайт Росстата URL: <http://www.gks.ru/>
2. Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13.10.2017 N 2963 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018 - 2020 годы".
3. Ганин О.Б., Ганин И.О. «Умный город»: перспективы и тенденции развития // *Ars administrandi: искусство управления*. – Пермь: «ПГНИУ», 2014. – № 3. – С. 124-135.
4. Умный город (smart city) URL: <https://iot.ru/theme/umnyy-gorod>
5. Федорченко М.А. Государственное регулирование инновационной деятельности в сфере развития дорожного хозяйства // *Бизнес. Образование. Право. Вестн. Волгоград. ин-та бизнеса*. 2013. № 2 (23). С. 61-65.

© Н.В. Захарова, 2017

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ «УМНЫХ» ПАРКОВОК

Захарова Н.В. – студент

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье анализируется дорожно-транспортный комплекс г. Саратов, отражается необходимость модернизации Саратовского ДТК, приводится новейший способ совершенствования городского пространства, а также ставятся задачи перед местными властями.

Ключевые слова

Дорожно-транспортный комплекс, «умная» парковка, дорожное полотно, автомобилизация, протяженность автодорог с твердым покрытием, расходы на транспорт и дорожное хозяйство.

Дорожно-транспортный комплекс является необходимым условием взаимодействия городов, регионов и стран. Без него невозможен стабильный экономический рост и развитие той или иной территории. Однако, с ростом автомобилизации, как в крупных городах, так и по стране в целом, увеличивается нагрузка на дорожное полотно, вследствие чего оно разрушается, и требуется все больше ресурсов на его восстановление.

Так, например, ежегодно в МО г. Саратов увеличивается количество автомобилей, несмотря на то, что протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования на протяжении 5 последних лет изменялась незначительно (см. таблицу 1).

Таблица 1. Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО г. Саратов на конец года (км) [1]

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Протяженность автодорог с твердым покрытием	635.6	635.6	638.6	638.6	638

Анализируя динамику протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, можно рассчитать абсолютный прирост (δ), который характеризует абсолютный размер увеличения (или уменьшения) уровня явления за определенный промежуток времени. Его вычисляют как разность между последующим (y_1) и предыдущим уровнями ряда (y_{i-1}) по формуле [2]:

$$\delta_{i/i-1} = y_i - y_{i-1}. \quad (1)$$

Рассчитывать абсолютный прирост мы начнем с 2014 года, так как в 2013 году по сравнению с 2012 годом протяженность муниципальных автомобильных дорог не изменяется:

$$\begin{aligned} \delta_{2014/2013} &= 638.6 - 635.6 = 3 \text{ км.}; \\ \delta_{2016/2015} &= 638 - 638.6 = -0.6 \text{ км.} \end{aligned}$$

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 годом протяженность автодорог с твердым покрытием местного значения увеличилась на 3 км. В 2015 году протя-

женность, так же как и в 2013 году остается на прежнем уровне, а вот в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0.6 км.

С ростом уровня автомобилизации и незначительными изменениями в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования МО г. Саратов возникает нехватка парковочных мест, сверхнормативная нагрузка на дорожное полотно, снижение уровня безопасности дорожного движения и рост числа ДТП. В свою очередь затрудняется движение общественного транспорта и машин экстренных служб.

И, несмотря на то, что расходы на дорожное хозяйство в 2016 году возросли, чем в 2014 и 2015 годах (см. таблицу 2), за 2016 год проводились работы по содержанию всего лишь по 8 остановочным пунктам городского транспорта, не предусматривается достаточно места для парковок у вновь строящихся домов, учреждений и торговых центров [3].

Таблица 2. Расходы бюджета МО г. Саратов на конец года, фактически исполненные (тыс. рублей)

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Расходы, всего	13291369	12781267	12751192.6	11765630.7	15313384.7
Расходы на транспорт	214408	174912	169551.5	122354.1	121365.8
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1724792	1640754	866834.6	984924.7	1560976.3

Для большей наглядности рассчитаем удельный вес расходов на транспорт и дорожное хозяйство в общем объеме расходов МО г. Саратов за 2012-2016 годы (см. таблицу 3).

Таблица 3. Удельный вес бюджетных расходов на транспорт и дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета МО г. Саратов на конец года, фактически исполненные (тыс. рублей)

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Удельный вес расходов на транспорт, %	1.61	1.37	1.33	1.04	0.79
Удельный вес расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды), %	12.98	12.84	6.8	8.37	10.19
Итого	14.59	14.21	8.13	9.41	10.98

Таким образом, мы видим, что с 2012 года по 2014 год расходы на дорожно-транспортный комплекс сокращались, а с 2015 года начали увеличиваться по причине роста значимости деятельности в дорожно-транспортной сфере, направленной на стабилизацию обстановки с аварийностью и снижение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

Отсюда следует создать дорожно-транспортную систему, которая будет аккумулировать в себе механизмы общественного контроля, возможность формировать рейтинги подрядных организаций и заключать различные договоры, бесплатно и круглосуточно работать со всеми нормативно-правовыми актами в сфере ДТК, а также предоставлять электронный доступ к «умным» парковкам.

В МО г. Саратов особенно остро обстоит ситуация в центре города, где находится множество офисных и торговых комплексов и из-за дефицита парковочных мест, местные власти намереваются ограничить въезд в центр города на личном автомобиле.

В условиях плотной застройки центральной части города использовать под строительство и размещение «умных» парковок можно только свободные участки. Например, разместить многоуровневый гараж под Театральной площадью. Такие же объекты могут появиться и под площадью имени Киселёва перед новым Театром юного зрителя или площадью им. Чернышевского напротив парка «Липки», перед зданием городской администрации – рядом с областной Думой – где сейчас находится открытая автостоянка и во многих других местах.

С целью перераспределения и снижения транспортной нагрузки на центральную часть Саратова стоит выделить три зоны размещения «умных» парковок как специализированных мест, созданных с использованием датчиков и современных технологий для быстрого и удобного поиска парковочных мест, обеспечения безопасности и автоматизации процесса постановки автомобиля на стоянку:

1. Зона преимущественно пешеходного движения.
2. Зона ограниченного использования автомобильного транспорта.
3. Зона свободного использования автотранспорта.

После строительства данных парковок и подключения к сети Интернет система ДТК сможет отслеживать занятые и свободные парковочные места, возможные ДТП, сохранять информацию в базах данных, обрабатывать с помощью специализированных программ, а затем передавать информацию на единый портал. Это все, вместе с интеллектуальной платёжной системой, состоящей из контактного, бесконтактного методов оплаты с помощью банковских карт, мобильных устройств, будет способствовать уменьшению количества пробок, сокращению выбросы CO², более эффективному использованию пропускной способности парковки и городского пространства и увеличению доходов от парковки. Для расширения возможностей стоит укомплектовать парковки камерами наблюдения, световыми индикаторами, датчиками движениями и т.д. Тем не менее, строительства многочисленных парковок, стоянок и гаражей все равно недостаточно для окончательного решения проблемы загруженности центра города автотранспортом. Одновременно нужно развивать благоустроенные пешеходные зоны, ограничивать в историческом центре количество крупных торговых и офисных зданий, к которым стягиваются транспортные потоки. И в свою очередь внедрять «умные» светофоры, которые будут увеличивать пропускную способность перекрестков благодаря динамическому управлению сигналами самого светофора.

Список литературы:

1. Официальный сайт Росстата URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=637010002011201220132014201520162017
2. Корнев В.П. Статистика: теория статистики: учеб. пособие / Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 2012. – С.75.
3. Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13.10.2017 N 2963 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018 - 2020 годы".

© Н.В. Захарова, 2017

МАКРО И МИКРОЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТНК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Артемова А.Г. - экономист финансового отдела
ООО «Экспател», Россия, г. Москва

Аннотация

Представлен современный подход к рассмотрению ТНК как экономической категории с учетом расширившихся в ходе углубления мирохозяйственных связей функций.

Ключевые слова

Международные экономические отношения, транснациональные корпорации, экономическая категория, функции ТНК в экономике.

В процессе интернационализации мирохозяйственных связей на современном этапе транснациональным корпорациям (ТНК) отводится ведущая роль [1, с. 43]. Пройдя свою историю возникновения и развития, под термином «транснациональные» сегодня понимаются международные монополии всех стран, т.е. фирмы, оперирующие на международном уровне и управляемые из одного или нескольких центров. Для предложения некоторой корректировки общепризнанной дефиниции рассмотрим основные признаки ТНК, отличающие их от других субъектов международной экономики и международных экономических отношений и обеспечивающие этим структурам наивысшую эффективность. К числу признаков, позволяющих дать определение ТНК в нескольких аспектах: как экономической категории, как организационно-экономическому образованию и как форме международного предпринимательства, относим следующие:

Как экономической категории на современном этапе эволюции мирового хозяйства ТНК присущи явления и процессы, отражающие постиндустриальный этап развития капиталистического производства в ходе углубления частнособственнических интересов на средства производства.

Организационно-экономическая сущность ТНК в том, что это крупное монополизированное объединение, использующее в основном национальный капитал и ведущее деятельность в производственной и торговой сферах за пределами национальных границ через разветвленную сеть дочерних компаний, представительств и филиалов, способное участием своего капитала, имеющихся технологий и преимуществ управленческой, административной и организационной структур, влиять на важнейшие процессы в развитии как отдельного национального хозяйства, так и глобальные процессы мировой хозяйственной системы, а также оказывать влияние на национальное и международное разделение труда.

Как форма международного бизнеса ТНК отличаются способом ведения бизнеса, основывающимся на международном производстве прибавочной стоимости и конвертации ее в прибыль на международных рынках в ходе операций по вывозу товара или капитала, сохраняя частную форму присвоения национальной бизнес-элитой страны базирования.

Современные ТНК в мировой экономике отличает выполнение важных функций, перечень их постоянно расширяется. Многообразие этих функций можно дать определение «стимулирующие» [2, с. 473]. Во-первых, ТНК способствуют развитию научно-технического прогресса, т.к. проводят большую часть научно-

исследовательских работ и финансируют появление новых технологических разработок. За счет расширения зарубежной филиальной сети ТНК инновационные технологии распространяются в развивающихся странах и способствуют увеличению производительности в принимающих государствах в новой высокой научно-технической среде. Во-вторых, ТНК способствуют углублению международного разделения труда, вовлекая экономики принимающих стран в международные отношения и повышая их роль в мировой хозяйственной системе [7, с. 108]. В-третьих, ТНК способствуют развитию мирового производства. Постоянно наращивая производственные мощности, являясь основными мировыми инвесторами, создают продуктовые инновации и рабочие места в принимающих национальных экономиках, стимулируют в них развитие производства, а значит и в целом мировую экономику. В-четвертых, ТНК обладают наиболее высокой конкурентоспособностью, и вместе с этим стимулируют развитие конкуренции на мировых рынках. Противоречивый характер носит реализация этой функции, т.к. ТНК одновременно и стимулируют тенденцию и противодействуют ей, поскольку являются монополистическими корпорациями, которые по своей сущности должны подавлять конкуренцию. При этом ТНК обладают гораздо большими средствами и возможностями, нежели другие немонополистические субъекты мировой экономики, но ТНК способствуют углублению конкуренции, меняя ее характер.

Конкуренция на мировых рынках принимает формы агрессивной борьбы различных компаний за технологическое превосходство. ТНК являются основными участниками этой борьбы, рассматривая проблемы конкурентоспособности в качестве ключевого момента, влияющего во многом на результативность их экономической экспансии. Успех этой экспансии зависит от выбора корпорацией так называемых приоритетных внешних рынков (в ценовом отношении, по условиям спроса и реализации), которые более остальных соответствуют потребностям и возможностям той или иной корпорации.

Своеобразие развития российских ТНК состоит в том, что их становление в качестве сильных игроков проходило в условиях мирового экономического роста, а современное развитие и функционирование происходит в условиях глобальной рецессии, развивающейся как следствие финансового кризиса и последующих санкций. В следствие изменения условий функционирования, одни субъекты международных экономических отношений исчезают, а другие появляются, провоцируя трансформацию существующих конкурентных преимуществ, изменяются приоритеты развития, осуществляющие политику в отношении прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Для понимания современного этапа развития мирохозяйственных связей и перспектив будущего развития российских ТНК необходимо поэтапное исследование характера существующих и полученных в ходе транснационализации конкурентных преимуществ, их зависимости от условий страны базирования и факторов внешней среды. Постепенное преодоление рецессии должно сопровождать стратегическое управление рисками и конкурентоспособностью, что позволит использовать новые уникальные возможности дальнейшего роста, открывающихся субъектам международных экономических отношений, владеющих достаточными ресурсами, опытом и знаниями для их жизненного воплощения.

На этапе выхода из рецессии требуется пересмотр степени транснационализации отечественных ТНК. По критерию соотношения приток/отток ПИИ, а следовательно, степени транснационализации российские компании стремятся к уровню развитых стран, однако существенным препятствием этому является отраслевая структура ПИИ.

Для понимания роли и сущности российских ТНК на современном этапе развития мирохозяйственных связей необходимо определить их специфические конкурентные преимущества по ряду направлений: доступ к дешевым сырьевым ресурсам и элек-

троэнергии на внутреннем рынке; позиции на глобальном финансовом рынке; государственная политика; доступ к инновационным технологиям и налаженной производственной инфраструктуре.

Первые три направления конкурентных преимуществ российских ТНК определяются условиями внешней среды и местонахождения. Преимущества четвертого направления доступны для компаний телекоммуникационной отрасли, выделившихся на партнерской платформе с ТНК развитых стран, а также компаниям, располагающим преимуществами в технологиях и производственных связях. Конкурентные преимущества могут найти реализацию в ходе нового этапа диверсификации: российские компании должны стремиться к присутствию и на развивающихся рынках, где наблюдается рост, и на развитых, которые отличает стабильность [3, с.166].

Чтобы поддерживать рост в сложных технологических нишах, необходимо развитие компетенций, позволяющих конкурировать на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью. Технологии и продукты появляются и эволюционируют очень быстро, следовательно, российские компании должны учитывать в своих стратегиях развития возможности создания новых технологий и новых процессов на базе собственных корпоративных университетов, а также устанавливать трехсторонние отношения между бизнесом, инновационными университетами и государством [4, 5, 6].

Российские ТНК вносят существенный вклад в экономику России. Выходу их из рецессии может способствовать, с одной стороны, общая политическая стабильность, углубление структурных реформ и институциональной трансформации, с другой - исключительно благоприятная конъюнктура на внешних рынках. Высокие цены на продукцию, экспортный потенциал прогнозируют значительный вклад отечественных ТНК в прирост ВВП.

Список литературы:

1. Артемова А.Г. Сотрудничество государства и металлургических компаний в условиях мировой глобализации // Государственно-частное партнерство. 2017. Т. 4. № 1. С. 43-56.
2. Востриков В.С. Высокотехнологичные компании как фактор стратегического развития отечественной экономики // Креативная экономика. 2015. № 4. С. 473-484.
3. Корухов А.А. Перспективы развития ТНК с позиции национальных интересов России // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2011. № 4. С. 166-174.
4. Костылева С.Ю. Институционально-экономический механизм согласования интересов высшей школы и наукоемкого бизнеса в России // Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 5. С. 36-42
5. Костылёва С.Ю. Институционально-экономические приоритеты развития региональных систем образования // Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 11. С. 55-61.
6. Костылева С.Ю. Влияние глобализационных процессов на экономическое развитие российской системы высшего образования // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2015. № 3 (57). С. 81-88.
7. Костылева С.Ю., Гаврилова Е.А. Управление развитием персонала в контексте совершенствования социально-трудовых отношений // Экономические науки. 2008. № 41. С. 108-111.
8. Мокропуло А.А. Формирование модели финансовой безопасности корпорации как основа инвестиционной привлекательности региона // Научный вестник ЮИМ. 2015. №2. С. 25-28.

ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) ДО УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА (ПМ) В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Кадзаева Э.С., студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях рыночно-трансформационной экономики России три четверти работников получают зарплату на грани прожиточного минимума. Правительство Российской Федерации (РФ) в начале 2017 года начала разрабатывать новый законопроект о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), с целью доведения его до уровня прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного населения. В настоящее время показатели МРОТ и ПМ кардинально разошлись друг с другом, что лишило институт минимального размера оплаты труда его первоначальной функции — обеспечивать наемным работникам приемлемый уровень жизни. Повышение МРОТ до уровня ПМ только не соответствует структуре российской экономики, в которой сохраняется огромное количество непроизводительных рабочих мест, но и может быть чревато резким ростом безработицы.

Ключевые слова

Прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, заработная плата, рыночно-трансформационная экономика, рынок труда, безработица.

INCREASE OF THE MINIMUM PAYMENT OF PAYMENT (MILIT) TO THE LEVEL OF THE LIVING MINIMUM (PM) IN THE CONDITIONS OF THE MARKET-TRANSFORMATIONAL ECONOMY OF RUSSIA

Kadzaeva E.S., student of the Faculty of Finance and Economics
Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

In the conditions of the market-transformational economy of Russia, three-quarters of employees receive a salary on the verge of the subsistence minimum. The government of the Russian Federation (RF) in early 2017 began to develop a new bill on the gradual increase of the minimum wage (SMIC), with the aim of bringing it to the level of the subsistence minimum (PM) of the able-bodied population. At present, the SMIC and PM indicators radically split with each other, which deprived the institute of the minimum wage of its original function - to provide employees with an acceptable standard of living. The increase in the minimum wage to the level of the PM only does not correspond to the structure of the Russian economy, in which a large number of unproductive jobs are saved, but it can also be fraught with a sharp increase in unemployment.

Keywords

The subsistence minimum, the minimum wage, wages, the market-transformation economy, the labor market, unemployment.

В начале 2017 года Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству РФ разработать новый законопроект о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), чтобы в конечном счете приравнять его к прожиточному минимуму трудоспособного населения [1]. К сегодняшнему дню эти показатели кардинально разошлись друг с другом, что лишило, на наш взгляд, институт МРОТ его первоначальной функции — обеспечивать наемным работникам приемлемый уровень жизни.

В настоящее время разрыв между МРОТ и ПМ составляет около 3 тыс. рублей. Минимальная зарплата в России (7500 рублей) покрывает только около 72% стоимости потребительской корзины товаров первой необходимости, в основном еды и одежды (10466 рублей). О том, что МРОТ не может опускаться ниже отметки прожиточного минимума, написано в Трудовом кодексе РФ, принятом еще в 2001 году [2].

В правительстве РФ прогнозируют, что ориентир по увеличению минимальной зарплаты достигим в течение ближайших трех-пяти лет (2020-2022 гг.). Начиная с 2000 по 2017 гг. соотношение МРОТ и ПМ колеблется вокруг одних и тех же значений, но несбыточным этот сценарий назвать нельзя.

Финансовые ресурсы для повышения минимальной зарплаты, правительство РФ может найти при сокращении других социальных обязательств, если сочтут этот путь более перспективным в политическом плане. Задачу облегчает планомерное снижение прожиточного минимума. Паритета с МРОТ вполне можно достичь и таким образом, но тогда под вопросом оказывается социально-экономический смысл этого проекта.

При средней зарплате в 33 тысячи рублей около 40% всех наемных работников в России — попадают в категорию бедных, что следует из недавних оценок Росстата [3].

В условиях рыночно-трансформационной экономики России три четверти работников получают зарплату на грани прожиточного минимума. «Работающие бедные», конечно, не уникальное российское явление. Разница в том, что в развитых странах риск оказаться за чертой бедности при наличии занятости снижается примерно в 2 раза, а в России — на 13% (т.е. практически не меняется). Причем в категорию низкооплачиваемых работников массово попадают люди с высшим образованием, чего не наблюдается в западных странах.

Занятых, которые получают зарплату на минимальном уровне, в стране на самом деле немного — около 1-1,5 млн. человек. Некоторые работники с низким официальным заработком неплохо обеспечивают свои потребности благодаря теневой занятости. Другие, имея доход в размере 1-2 прожиточных минимума в месяц, едва сводят концы с концами. Выходит, что в России приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму может быть хорошим политическим лозунгом, но к реальному росту благосостояния работающего населения эта мера имеет довольно косвенное отношение.

Для того, чтобы институт МРОТ играл более заметную роль в регулировании рынка труда в условиях рыночно-трансформационной экономики России, его размер должен быть установлен на значимом уровне — 50-70% средней заработной платы. Сейчас в России это соотношение с трудом дотягивает до 23%. Повышение же минимальной зарплаты в 3 раза не только не соответствует структуре российской экономики, в которой сохраняется огромное количество непродуцированных рабочих мест, но и может быть чревато резким ростом безработицы. Начнется новый виток перевода работников в неформальный сектор, что сведет на нет все усилия правительства РФ по «обелению» занятости.

Повышение МРОТ, на наш взгляд, не принесет существенного облегчения миллионам работающих, но все еще попадающих в категорию – бедных слоев населения России. Между тем, вырастет объем платежей граждан в пользу государства, в формуле которых присутствует этот показатель: страховых взносов индивидуальных предпринимателей и различных штрафов.

Список литературы:

1. Арнольд Хачатуров. Россияне в кризис выживают за счет серых зарплат. / Официальный сайт Независимой газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/04/72364-mrot-vysokih-dostizheniy> (дата обращения: 08.12.17 г.).

2. Гергиев И.Э., Позмогов А.И. Прогнозный анализ темпов роста заработной платы, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда // Экономика и предпринимательство. – 2016. - №10 – С. 835-839.

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Мирюкова М.А., Мирюков В.М.

Сибирский государственный индустриальный университет, Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

В статье анализируются различные подходы к понятию человеческого капитала. Выделены основные особенности и основные признаки. Рассмотрены различные подходы к его измерению.

Ключевые слова

Активы, инвестиции, человеческий капитал, экономический ресурс, экономический рост.

Считается, что идеи о важности вложений в развитие человека оформились в научную мысль в середине 20 столетия. В 60-е года Т. Шульц, а затем и Г. Беккер - представители Чикагской школы экономики - впервые употребили термин «человеческий капитал» в своих трудах «Формирование капитала образования» и «Инвестиции в человеческий капитал» [1]. Он полагал, что при вложении средств в образование родители (или потенциальные обучающиеся) мыслят рационально, учитывая выгоды и издержки данного процесса [2]. Сущность термина он раскрывал следующим образом: «совокупность навыков, умений и знаний, приобретенных за счет общего образования и специального углубленного образования» [3].

Современные ученые, например, Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремен считают, что человеческий капитал - это «имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций» [4]. Ю.А. Корчагин приводит расширенную формулировку понятия: «человеческий капитал - это совокупность, включающая менталитет, воспитание, общее образование, добавку за счет повышенного общего образования, специальное углубленное образование, здоровье, способности, собственную и внешнюю среду, способствующие повышению эффективности интеллектуальной деятельности» [5].

Анализ представленных в работе и других рассмотренных определений понятия «человеческий капитал» позволил определить его основные особенности:

- является источником дохода;
- выступает главным фактором экономического роста;
- основным механизмом его формирования является инвестирование в человека;
- основной мотив инвестирования в человеческий капитал - ожидание экономической отдачи;
- как и другие виды капитала, обладает способностью накопления;
- на начальном этапе формирования за счет процесса постепенного накопления (знаний, опыта ...) имеет низкую ценность, которая постепенно увеличивается;
- неотделим от его носителя - человека;
- постепенно расширяется список его составляющих элементов: на начальном этапе исследований это были, в основном, знания и умения, на современном - здоровье, культурно-нравственный потенциал, социальная идентичность, система мотиваций

Различие в дефинициях этого понятия приводит к различиям в подходах к его измерению. На расплывчатость представлений о человеческом капитале указывает Н.М. Плискевич. По ее мнению, попытки измерить человеческий капитал, хоть и приносят пользу с точки зрения анализа отдельных его аспектов, огрубляют анализ в качественном отношении и не дают представления об уровне квалификации ресурсов, ориентированных на потребности постиндустриального общества.

Следует заметить, что в соответствии с действующей методологией системы национальных счетов, человеческий капитал не включается в число капитальных активов на том основании, что он:

- не является физическим;
- не поддается присвоению (знания и навыки, воплощенные в индивидах, непередаваемы от одного человека к другому и не могут отражаться в балансах предприятий, на которых они трудятся);
- не поддается измерению;
- несовместим с конвенциями и институтами, регулируемыми стандартные транзакции, получающими отражение в финансовой отчетности.

Учёных, занимающихся изучением человеческого капитала с позиций экономики, социологии, политологии, психологии и других отраслей наук достаточно много, и их можно условно объединить в группы, трактующие его:

- 1) как социальный капитал;
- 2) как интеллектуальный капитал;
- 3) как нематериальный капитал;
- 4) отождествляют его с человеческим, интеллектуальным, социальным, духовным и др. потенциалам;
- 5) предлагающих обобщающие определения.

Рассматривая экономическую категорию «человеческий капитал», кажется парадоксальным тот факт, что совокупность физических, умственных и предпринимательских способностей человека, его знания, умения, навыки, профессионализм, опыт, используемые в производственных или потребительских целях, называют капиталом. Однако указанные характеристики могут служить источником текущих или будущих доходов, что является составляющей категорией в понимании капитала.

В зависимости от изменений в предложении комплементарных производственных факторов и спроса на продукты производства, ценность человеческого капитала может изменяться во времени.

Человеческий капитал нельзя продать, его можно лишь привлечь к работе по договору трудового найма.

Характерные признаки человеческого капитала заключаются в следующем:

- объектом выступает человек с его знаниями, умениями, навыками и здоровьем;
- целью использования является рост доходов на всех уровнях хозяйствования (отдельного индивидуума, фирмы, государства (рост ВВП) и благосостояния нации в целом);
- источниками формирования выступают образование и воспитание;
- способами измерения являются время, затраченное на образование, а также продолжительность жизни;
- к институциональной определенности относятся дипломы, патенты, лицензии;
- видом объекта как блага выступает чистое благо;
- с точки зрения ресурсной характеристики человеческий капитал является экономическим ресурсом.

Процесс повышения производительности и отдачи от человеческого капитала возможен благодаря процессу инвестирования, сущность которого заключается в его цели - получении дохода или иного положительного эффекта.

Необходимо понимать, что отдача от инвестиций зачастую проявляется лишь в долгосрочной перспективе, именно она будет являться эффектом и отражать эффективность или неэффективность [1].

На инновационном этапе экономики России наблюдается необходимость развития инвестиционных секторов, связанных с развитием человека. Если ранее национальные инвестиционные приоритеты ограничивались отраслями ВПК, машиностроения, авиастроения, электроники и др., то к середине 2000-х проявился интерес к проблемам человеческого капитала, прежде всего к образованию, здравоохранению, науке. Так, в Стратегии 2020 проблема недофинансирования человеческого капитала была признана одной из главных препятствий на пути модернизации экономики РФ [6].

В России существуют определенные проблемы инвестиций в человеческий капитал:

- 1) угроза деградации и истощения человеческого потенциала, что связано с низким уровнем жизни населения, сокращением его численности, падением качества образования и здравоохранения;
- 2) несоответствие профессионально-квалификационной структуры трудового потенциала новым видам труда;
- 3) низкой долей человеческого капитала в национальном богатстве, которое в России создаётся за счёт природных ресурсов, используемых неэффективно из-за недостаточного качества человеческого и материально-вещественного капитала;
- 4) слабое развитие наукоёмких видов производств, в которых и возрастает потребность в человеческом капитале более высокого уровня качества, в инновационной активности людей, что в свою очередь способствует росту качества трудовых ресурсов страны.

Для незамедлительного решения заявленных проблем, считаем целесообразным проанализировать показатели, подтверждающие актуальность и необходимость инвестиций в человеческий капитал.

На современном этапе развитие экономических процессов человеческий капитал характеризуется динамизмом, сложностью и неоднозначностью. Поэтому подготовка высококвалифицированных кадров является важным направлением в устойчивом и инновационном развитии экономики и она невозможно без значительных инвестиций в человеческий капитал.

Список литературы:

1. Дорошенко Ю.А. Инвестирование в человеческий капитал как фактор инновационного развития [Текст]/ Ю.А. Дорошенко, А.Н. Калашников // Белгородский экономический вестник. - 2017. № 3 (63). С. 13-16.
2. Брик Л. В. К вопросу о сущности понятия «человеческий капитал» [Текст]/ Л. В. Брик, А. Г. Горельцев // Вестник МГТУ. - Т. 17. - № 4. - 2014. - С. 637–642
3. Корчагин Ю. А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации?: Монография [Текст] / Ю. А. Корчагин. - Воронеж: ЦИРЭ, 2015. - 252 с.
4. Управление персоналом: Учебник для вузов [Текст]/ Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 560 с.
5. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала [Текст]/ С. А. Дятлов. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2014. - 156 с
6. Стратегия 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://2020strategy.ru/>, свободный

© М.А. Мирюкова, 2017

НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Сидалищева Е.В., Седунова А.А., Шобухина М.Е., Меньшагина И.А.
студентки, Институт инженерной физики и радиоэлектроники,
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье описывается содержание, роль, а также функции фискальной деятельности таможенных органов.

Ключевые слова

Фискальная политика, экономика, таможенные органы

Внешнеэкономическая деятельность государства всегда была неразрывно связана с таможенной политикой и таможенной деятельностью, так как таможенное дело призвано осуществлять контроль за товарными и транспортными потоками через таможенную границу и регулировать порядок таможенного оформления внешнеторговых сделок и операций.

Несмотря на то, что таможенное дело складывается из нескольких технологических компонентов или блоков (таможенный контроль, таможенные режимы, таможенные платежи, декларирование и т.д.), которые отличаются по характеру осуществления, в совокупности все они ориентированы на достижение нескольких важных целевых функций, которые государство определило для таможенных органов страны.

Особо значимыми из них являются следующие функции таможенных органов: фискальная, защитная и регулятивная.

Фискальная деятельность таможенных органов РФ представляет собой осуществление таможенными органами специальной компетенции в процессе образования, распределения и использования ресурсов в сфере таможенной деятельности³.

Как уже отмечалось, в современных условиях таможенные платежи формируют значительную долю федерального бюджета Российской Федерации. Исходя из положений Таможенного кодекса ТС, фискальная и регулятивная функции осуществляются таможенными органами, прежде всего, посредством взимания таможенных платежей. Регулятивная функция направлена на достижение определенных экономических задач

путем воздействия на рыночную конъюнктуру, а назначение фискальной функции заключается в пополнении федерального бюджета.

Содержание фискальной функции таможенных органов заключается в пополнение государственного бюджета за счет взимания пошлин и сборов, налогов на добавленную стоимость, также за счет начисления специальных антидемпинговых компенсационных пошлин с товаров и других предметов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза.

Таможенные платежи выступают важнейшей составляющей доходной части государственного бюджета России, их доля достигает около 45% его объема. Так, к середине 2017 года ФТС перечислила в бюджет РФ 2,00 трлн. рублей, в том числе сумма таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе товаров, составила 1,04 трлн. рублей.

При этом оказалось, что за неполное первое полугодие 2017 года сумма доходов федерального бюджета, обеспеченная таможенными органами, превысила перечисления в бюджет за первое полугодие 2016 года на 42,17 млрд. рублей.

Так исторически сложилось, что в федеральном бюджете ведущую роль в структуре доходов играют таможенные платежи, а это означает огромное значение фискальной функции. Это подтверждает важную значимость мероприятий таможенных органов, направленных на обеспечение правильного декларирования, законности предоставления льгот по уплате таможенных платежей, тарифных преференций, безошибочности классификации товаров и контроля таможенной стоимости, использования системы управления рисками. Прогнозное задание для ФТС РФ, таким образом, было выполнено на 100,93 %.

Значимость фискальной функции таможенных органов подтверждается её историей. Фискальная функция таможенной политики является древнейшей по сравнению со всеми остальными, поскольку история подобного вида государственной деятельности относится еще к Древнему Египту (III тыс. до н.э.) и Вавилону (II тыс. до н.э.). Выполнение фискальной функции оставалось единственной задачей таможенной деятельности для европейских государств примерно до конца XVII в. Логическим завершением этого периода в развитии таможенного дела стало формирование единой таможенной политики в рамках государства, отмена внутренних пошлин.

Таким образом, финансовая роль таможенных органов РФ весьма значительна в финансовой деятельности государства в целом. При этом она реализуется в двух проявлениях: в формировании доходной части федерального бюджета и в обеспечении государством финансами самих таможенных органов с целью добиться выполнения ими возложенных на них государством задач.

В процессе фискальной деятельности таможенных органов организуется и практически осуществляется образование, распределение и использование денежных фондов в целях выполнения задач, стоящих перед таможенными органами. Денежные фонды создаются в результате реализации таможенными органами важнейшей из их функций — взимания таможенных платежей. Кроме того, в состав денежных средств, поступающих в федеральную казну от таможенных органов, вливаются и штрафы, и пени, и недоимки — результат финансово-правовых санкций, налагаемых за нарушения таможенных правил.

Так же одна из важных функций в составе таможенного дела — регулятивная, которая оказывает необходимое воздействие на экономику нашей страны и внутренний рынок через инструменты таможеннотарифного регулирования, режим наибольшего благоприятствования и таможенные преференции, исходя из приоритетов в выборе стран происхождения товаров, а также с помощью некоторых мер нетарифных ограничений — запретов и запрещений на ввоз и вывоз товаров и др. Данная целевая функция способствует:

- сбалансированности позиций в составе товарного предложения на внутреннем рынке и рационализации его товарной структуры;
- стимулированию создания импортозамещающего производства;
- соблюдению международных таможенных конвенций и соглашений, подписанных Россией.
- привлечению иностранных инвесторов и инвестиций;
- выполнению международных обязательств перед другими странами, их региональными и экономическими союзами.

Третьей важной функцией таможенных органов является защитная. В первую очередь, она направлена на защиту государства и общества от внешних угроз, что включает в себя защиту внутреннего рынка и интересов населения, как потребителей иностранной продукции, от некачественных и вредных для здоровья продуктов питания, медикаментов, растений, обеспечение экологической безопасности, пресечение и предотвращение незаконного оборота оружия и наркотиков, международный терроризм¹⁰. Эти задачи реализуются в ходе выполнения следующих контрольных функций: таможенный, валютный, медико-санитарный контроль.

Таким образом, фискальная деятельность является имманентно присущей функцией таможенных органов, поскольку призвана решать важные задачи государства.

Список литературы:

1. Артемьев А.А. Администрирование таможенных платежей как направление налоговой политики: автореф. дис. ... к. э. н. М., 2010. 25 с.
2. Бакаева О.Ю. Правовые аспекты таможенного администрирования: понятия и признаки // Государство и право. 2009. № 11. С. 94–98.
3. Бакаева О. Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование. М.: Статут, 2005. 146 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Порезанова Е.В. - доцент

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов

Аннотация

В данной статье раскрывается необходимость использования модели корпоративной социальной ответственности в преподавании экономических дисциплин, дается понятие социальной ответственности, выделены черты данной модели и особенности ее формирования в современных условиях.

Ключевые слова

Социальная ответственность, социально ответственное поведение, социальная роль бизнеса.

В современных условиях важно понимать, что преподавание экономических дисциплин невозможно без объяснения новых способов хозяйствования и моделей развития экономики. В данной экономической ситуации в России приоритет отдают моделям корпоративной социальной ответственности. Этот термин не новый. В середине 20 века сформировался сущностно-понятийный аппарат этого экономического явления. Американский экономист Г. Боуэн разработал первые подходы к этому понятию. Он

предположил, что предприниматели обязаны принимать оптимальные решения, которые будут отражать его стремления и ценности общества. При этом основным субъектом социально ответственного поведения выступает предприниматель. Социальная ответственность личностна, мультипликационна и зависит от качеств и социальной культуры предпринимателя [1, с.13].

Существуют разные точки зрения на социальную ответственность: социальная ответственность бизнеса может быть сведена к благотворительности. Данный подход к пониманию социальной ответственности можно охарактеризовать как традиционный. Или существует стратегический подход, который предполагает расширение границ социальной ответственности за рамки решения краткосрочных, внутренних для компании производственных и социальных задач. Еще имеется интегрированный подход, представляющий способ совместно с государством и обществом минимизировать экономические, социальные, экологические риски [2, с.28].

В условиях рецессии экономики необходимо повысить социальную роль бизнеса и трансформировать экономическое поведение предпринимателя. Это очень сложный, многоаспектный и многофункциональный процесс. Необходимо учитывать поведенческие стереотипы.

Вместе с тем в рамках одной компании такое поведение не даст желаемого результата. Необходимо проецировать такое поведение на всех хозяйствующих субъектов. Следует изменить деформированные отношения государства и бизнеса на социально значимые. Они должны быть основаны на духовных ценностях и высокой экономической культуре поведения компаний. При этом следует учитывать тот факт, что в экономическом развитии компаний имеются ряд трудностей: недостаточность собственных ресурсов государства для проведения взвешенной социальной политики, неотработанность механизмов партнерских отношений государства и бизнеса, а также институциональные, инвестиционные и инновационные проблемы предприятий.

Перечисленные методологические положения о формировании модели социальной ответственности в экономике России необходимо использовать в разных курсах и темах. Так, при рассмотрении темы: «Экономическая система общества» по микроэкономике важно отводить время на раскрытие основ данной модели, объяснять студентам особенности ее внедрения в сложившейся экономической ситуации. Можно предложить студентам самостоятельно изучить литературу по данному вопросу и написать экономическое эссе на тему: «Условия внедрения модели социальной ответственности в России» или «Трудности внедрения модели социальной ответственности в экономике России».

В курсе «Макроэкономика» при анализе таких понятий, как: диверсификация, мультипликативный эффект необходимо показать связь теории с практикой хозяйствования и раскрыть разные виды мультипликативных эффектов, связанных с развитием социальной ответственности компаний, их риски при внедрении данной модели и направления диверсификации экономики. Можно попросить студентов составить структурно-логическую схему условий и проблем внедрения данной модели.

В курсе «Экономика предприятия» возможно проведение деловой игры по вопросу создания условий внедрения модели социальной ответственности в экономике России, а также анализа проблемных ситуаций по заявленной теме. Необходимо объяснить студентам, что система социальной ответственности предполагает ответственность не одной компании, а всех фирм и предприятий в экономике страны. В этом случае можно достичь мультипликативного эффекта от социальной ответственности.

В курсе «Региональная экономика» следовало бы исследовать направления развития региональных систем социальной ответственности, их риски и действия региональных властей по повышению социальной ответственности компаний региона. Сле-

довало бы дать задание студентам по вопросу о видах социальной ответственности, степени их развития в регионе. Следует подвести студентов к мысли, что на территории Саратовской области можно выделить экономические, экологические и другие виды социальной ответственности, а также то, что региональные власти используют разные методики определения эффективности социальной ответственности компаний региона, и разрабатывают оптимальные модели взаимодействия бизнеса и региональных властей. Рассмотрим опыт Саратовской области. В Саратовской области выстроена оригинальная модель взаимоотношений «работодатель - администрация». Постановлением Правительства Саратовской области определены:

- методика оценки добровольной корпоративной социальной ответственности организаций;
- порядок определения ежегодного *рейтинга* добровольной корпоративной социальной ответственности организаций.

Корпоративная социальная ответственность бизнеса – важная составляющая в работе компании "МегаФон". В 2013 году в компании была утверждена политика благотворительной деятельности и принят Кодекс этики. Сформирован благотворительный комитет, задачей которого является создать максимально эффективный, простой и прозрачный механизм для оказания помощи со стороны "МегаФона" тем, кто в ней действительно нуждается. Данная компания получила рейтинг АА (s).

В Союзе предпринимателей было посчитано, что на сегодняшний день бизнесу необходимо выделять не менее 2% от стоимости реализованной продукции на решение социальных вопросов. Это критерий методики. Далее этот показатель можно увеличивать до 2,5% и 4%. Согласно проведенным расчетам многие предприятия Саратовской области уже соответствуют этому критерию и имеют очень хорошие показатели в области социальной ответственности (ОАО «Саратовский НПЗ» – 2,6, ОАО «Совхоз-Весна» - 4,2) [3, с 256-257].

Необходимо, чтобы студенты осознали и уяснили, что содействие региональных властей формированию и развитию моделей социальной ответственности фирм должно осуществляться по следующим направлениям:

- создание условий для конструктивного диалога бизнеса и власти, гармонизации интересов участников этих проектов и усиления кооперации между ними;
- развитие системы взаимоотношений региональных властей и предпринимателей;
- развитие экономических связей, защита прав предпринимателей, реализация совместных с региональными властями инфраструктурных проектов;
- создание благоприятных экономических, институциональных и других условий в регионе для развития социальной ответственности компаний.

Такой подход обогатил бы методологию данных дисциплин, связал бы теорию с практикой хозяйствования в современных условиях и повысил интерес студентов к изучению данных дисциплин.

Список литературы:

1. Благоев, Ю. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности / Ю. Благоев // Вести Санкт - Петерб. ун-та. 2006. Вып.2. Сер. 8: Менеджмент. С. 11-18.
2. Канаева, О. Корпоративная социальная ответственность: формирование концептуальных основ / О. Канаева // Вести Санкт-Петербург. ун-та. 2009. Вып.2. Сер.5: Экономика. С.25-38.
3. Порезанова, Е.В. Стадии развития и риски социальной ответственности компаний в России / Е.В. Порезанова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия экономика. Управление. Право. 2014. Том 14. Вып.2. Часть 1. С.253-258.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ Г. КРАСНОЯРСКА

Фитилина И.Е. – магистрант
Красноярский государственный аграрный университет, Россия, г. Красноярск
Дроздов В.А. – магистрант
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск
Беличенко М.Ю. – магистрант
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск
Ахметова Л.Р. – магистрант
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В статье использован стратегический подход для решения существующих проблем эксплуатации городских территорий г. Красноярска. Проведен STEP и SWOT анализы, а также составлен комплекс мероприятий стратегии развития территорий г. Красноярска.

Ключевые слова

Стратегия, планирование, эффективное управление, городские территории, город Красноярск

Стратегия эффективной эксплуатации городских территорий Красноярска – один из фундаментальных элементов социально-экономической стратегии развития региона.

Под эффективностью использования городских территорий понимается степень соответствия использования земель интересам города как сложной социальной системы [1, 2].

Центральной проблемой управления территориями стали устаревшие способы управления, присущие индустриальной эпохе, неготовность управлять данными процессами в соответствии с современными трендами, постоянно меняющимися веяниями.

В связи с этим разработка стратегии эффективной эксплуатации городских территорий для решения выделенных проблем стала целью данной работы.

Первым шагом разработки стратегии стало исследование внешней и внутренней среды территорий г. Красноярска с помощью метода STEP и SWOT анализа (таблица 1, 2).

Таблица 1. STEP-анализ ключевых факторов макроокружения

Факторы	Влияние на эксплуатацию городских территорий
Политические факторы - текущее законодательство в градостроительной сфере; - регулирующие органы и нормы	- земельный и градостроительный (отчасти также налоговый и гражданский) кодексы в комплексе с региональными и муниципальными градостроительными постановлениями задают параметры использования территорий, позволяют субъектам рынка решать вопросы долгосрочного планирования. - СНИПы задают технологические рамки при строительстве объектов и использовании территорий; - кадастровое ведомство обеспечивает учёт территорий
Экономические факторы	- определяет стоимость земель и в целом конъюнктуру рынка аренды

- экономическая ситуация в стране; - уровень инфляции; - фискальная политика	земли, определяет его тренды; - задаёт уровень экономической эффективности инвестиционного капитала; - влияет на уровень обеспечения муниципальных программ эксплуатации городских территорий
Социальные факторы - демографические факторы; - образ жизни	- определяет уровень населения в городах; - определяет характер застройки и эксплуатации территорий; - определяет структуру и характер эксплуатации городских территорий
Технологические факторы - внедрение и развитие новых технологий; - новые технологии продвижения	- позволяет оптимизировать производство, с другой – требует расходов на обучение персонала; - позволяет расширить спектр приёмов продвижения и, соответственно, оптимизировать маркетинг отдельных элементов городских территорий

Таблица 2. SWOT-анализ текущей эксплуатации территорий г. Красноярска: матрица сильных и слабых сторон

Сильные стороны	Слабые стороны
Территориальная структура и географическое положение	
1. Центр исторически сложившейся промышленной агломерации в Восточной Сибири. 2. Близость к развитым восточным и среднеазиатским странам.	1. Город расположен на обоих берегах реки Енисея, В силу фактора ГЭС – неблагоприятные климатические условия (высокая влажность, отсутствие замерзания реки зимой). 2. Наличие запущенных бесхозных объектов
Транспортная оснащённость	
1. Наличие развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей прямое воздушное и железнодорожное сообщение.	1. Отставание развития дорожно-транспортной сети города от темпов роста автомобильного парка 2. Слабая развитость или отсутствие видов транспорта: метро, внутренняя электричка, водный транспорт
Природно-ресурсный потенциал	
1. Наличие перспективных месторождений полезных ископаемых. 2. Наличие пригородных рекреационных зон, малых рек, искусственных водохранилищ и крупнейших парков.	
Демография и кадровый потенциал	
1. Постоянный Рост численности постоянного населения города. 2. Наличие квалифицированных кадров. 3. Достаточное количество на рынке труда выпускников ВУЗов. Наличие крупнейшего за Уралом университета - СФО 4. Миграционный прирост.	1. Дефицит кадров рабочих профессий, специалистов инженерно-технических специальностей. 2. Дисбаланс на рынке труда - несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда
Производственный потенциал	
1. Мощная производственная база и развитая производственная инфраструктура. 2. Наличие свободных производственных площадок.	1. Монопрофильность экономики города. 2. Сырьевая направленность экономики города, производство продукции с низкой добавленной стоимостью. 3. Удаленность от основных рынков сбыта.
Развитие предпринимательства и торговли	
1. Наличие институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. Комплексные как региональные, так и федеральные программы	1. Низкий объем присутствия предприятий малого и среднего бизнеса в производственной структуре экономики города.

<p>2.Реализация приоритетного регионального проекта «Технопарк».</p> <p>3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на получение грантов через существующую систему поддержки предпринимательства.</p> <p>4.Рост объемов розничного товарооборота и товарооборота общественного питания, совершенствование структуры отрасли.</p> <p>5.Наличие социально-ориентированной торговой сети.</p> <p>6.Высокая обеспеченность финансово-кредитными учреждениями.</p>	<p>2.Низкая развитость системы механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий.</p> <p>3.Индекс потребительских цен в городе выше, чем по СФО.</p> <p>4.Неравномерная обеспеченность объектами социально-ориентированной торговой сети по районам города.</p> <p>5.Наличие фактов теневого оборота и контрафактной продукции.</p>
Инвестиционный потенциал	
<p>1.Высокая инвестиционная привлекательность города.</p> <p>2.Большие территориальные ресурсы доступные для инвестиций, наличие свободных территорий для застройки.</p> <p>3.Наличие Генерального плана.</p> <p>4.Активизация инвестиционной деятельности органов местного самоуправления.</p>	<p>1.Вывоз капитала из региона, низкая заинтересованность собственников крупных компаний в его развитии.</p> <p>2.Незаинтересованность предпринимательского сообщества в развитии отдаленных перспективных районов.</p> <p>3. Бюрократические барьеры.</p>
Качество жизни	
<p>1.Большая доля платежеспособного населения. Самый высокий уровень по заработной плате среди городов СФО</p> <p>2.Рост обеспеченности жильем населения.</p> <p>3.Высокий уровень развития средств массовой информации.</p> <p>4.Наличие развитой системы образования, здравоохранения, культуры и социальной поддержки населения.</p>	<p>1.Дифференциация заработной платы по отраслям экономики, низкий уровень заработной платы в несырьевом секторе.</p> <p>2.Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда.</p> <p>3.Высокий уровень износа сетей города, высокий уровень потерь и аварийности коммунальных систем города.</p> <p>4.Низкая пропускная способность транспортных путей сообщения, высокая степень износа транспортного парка.</p> <p>5. Нехватка детских дошкольных учреждений.</p>

Важным направлением совершенствования управления городом, обеспечение населения высоким качеством жизни и безопасности, является разработка и реализация стратегического плана его развития. Для этого следующим этапом стало формирование стратегических действий, ранжировав их по временной приоритетности (таблица 4).

Таблица 4. Приоритеты краткосрочного и долгосрочного планирования стратегии развития городских территорий Красноярска

<p>Краткосрочный период (2017-2020г.)</p>	<p>-корректировка нормативно-законодательной базы в развития территорий (2017-2018 г);</p> <p>-увязка интересов стейкхолдеров сектора развития городских территорий;</p> <p>-мобилизация доходов в бюджет города за счет эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2017-2018 г);</p> <p>-приватизация муниципального имущества, передача его в аренду на краткосрочный период (2017-2020г.);</p> <p>-функционирование стратегии и подведение итогов по окончанию краткосрочного периода. (2017-2020г.);</p>
---	---

	-повышение уровня кадров в эксплуатации городских территорий (2017-2020г.); -контроль за исполнением условий договоров
Долгосрочный период (2021-2030г.)	-разработка и обеспечение эффективной реализации программы «Управления земельно-имущественными отношениями на территории г. Красноярска» (2017-2030 г.); -оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования (2017-2030г.); -разработка и реализация программы рационализации потребления ресурсов (электроэнергии, воды и т.д.) (2017-2030 гг.)

Таким образом, представленные приоритеты планирования стратегии развития городских территорий г. Красноярска позволит оптимизировать эксплуатацию городских территорий Красноярска, что, соответственно, окажет благоприятное влияние и на социально-экономическое развитие города в целом. При правильной организации эксплуатации городских территорий обеспечивается эффективная система использования городских объектов и как следствие – обеспечивается достойная жизнь населения.

Список литературы:

1. Игнатов В.Г., Кюрджиев С.П., Овакимян М.А. Стратегия экономического развития муниципального образования. Ростов-на-Дону: СКАГС, 2012. 372 с.
2. Карпик А.П., Осипов А.Г., Мурзинцев П.П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе [Текст] : монография. Новосибирск: СГГА, 2010. 279 с.
3. Яковлев А.Е. Стратегический экономический анализ. Москва: Радуга, 2015. 312 с.
4. Сибрикова М.А. Прогнозирование использования и управление городскими территориями. Челябинск: ЮУрГУ, 2013. 124 с.
5. Социально-экономическое положение Красноярского края [Электронный ресурс]. URL: www.krasstat.gks.ru (дата обращения: 07.12.2017).

ФАКТОРЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ BITCOIN – ОНЛАЙНОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

Хаева Д.Т., студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Биткоины созданы как дефляционная валюта. Их предложение ограничено, и чем больше их становится, тем труднее их заработать. Биткоиновая экономика является дефляционной только потому, что это динамическая система, которая еще не достигла равновесия. В условиях стабильной экономики не может быть резких инфляционных или дефляционных колебаний и когда ценность биткоинов достигнет определенного уровня, стремление копить сменится желанием их тратить. В настоящее время значительная часть нашей валютной системы уже стала виртуальной, поскольку транзакции осуществляются в электронном виде, а не с помощью бумажных денег,

но есть принципиальное отличие - в системе Bitcoin фиксируется не стоимость виртуальной валюты, а общее количество киберденег, при этом их курс по отношению к доллару является плавающим.

Ключевые слова

Неустойчивая валюта, биткоиновая экономика, киберденьги, пиринговая сеть, информационные технологии, кибер-валюта, трейдинг.

FACTORS OF THE INSTABILITY OF BITCOIN - ONLINE CURRENCY SYSTEM

Khayeva D.T., student of the Faculty of Finance and Economics

Gergiev I.E., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher

FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

Bitcoins are created as a deflationary currency. Their offer is limited, and the more they become, the harder it is to earn them. The bitcoin economy is deflationary only because it is a dynamic system that has not yet reached equilibrium. In a stable economy, there can be no sharp inflationary or deflationary fluctuations and when the value of bitcoins reaches a certain level, the desire to save will be replaced by the desire to spend it. At present, a significant part of our currency system has already become virtual, since transactions are carried out electronically, and not through paper money, but there is a fundamental difference: in the Bitcoin system, not the value of a virtual currency, but the total amount of cyber-money, relative to the dollar is floating.

Keywords

Unstable currency, bitcoin economy, cyber money, peer-to-peer network, information technology, cyber-currency, trading.

Биткоин (bitcoin) является кибер-валютой и была создана в 2009 году японским программистом Сатоши Накамото и позволила пользователям осуществлять операции анонимно и безопасно, без платы за совершение транзакций, которую обычно взимают банки.

Использование Bitcoin для создания системы децентрализованной пиринговой сети, через которую осуществляются транзакции, было гениальным решением, однако некоторые экономисты указывают [2], что в основе ее работы лежат неправильные экономические принципы:

1. Программа ограничивает совокупное предложение биткоинов в пределах 21 миллиона (в настоящее время существует примерно 7,3 млн. единиц этой цифровой валюты).

2. Пользователи могут заработать биткоины, предоставляя мощности своих компьютеров для поддержки функционирования сети Bitcoin. Биткоины также можно купить на сайте системы за доллары. Поскольку предложение биткоинов не регулируется и ограничено, цена одной единицы может колебаться очень сильно – от нескольких центов в момент создания системы до 32 долларов США в начале 2011 года (по состоянию на 12 сентября 2017 года за один биткоин давали 5,55 долларов США, на наш взгляд столь сильные колебания свидетельствуют, что биткоины часто используются для спекулятивных инвестиций, а не в качестве валюты).

3. Хотя трейдинг биткоинами и процветает в некоторых сегментах рынка, их будущее зависит от того, признают ли их в качестве мировой валюты (доллар в настоящее время является законным платежным средством в мире, то есть его долж-

ны принимать все компании, действующие на территории США. В отношении биткоинов подобной гарантии нет, и поэтому потребители вряд ли откажутся от доллара ради виртуальной валюты.

4. Все выше перечисленное нами создает дилемму для Bitcoin. Центральные банки существуют для того, чтобы с помощью обычной валюты обеспечивать экономику страны стабильным средством обмена. Однако децентрализованный характер системы Bitcoin как раз и не позволяет обеспечить стабильность.

Необходимо сказать о том, что платежная система Bitcoin, изначально, возникла как попытка создать своего рода частную виртуальную валюту [3].

В настоящее время значительная часть нашей валютной системы уже стала виртуальной, поскольку транзакции осуществляются в электронном виде, а не с помощью бумажных денег, но есть принципиальное отличие - в системе Bitcoin фиксируется не стоимость виртуальной валюты, а общее количество киберденег, при этом их курс по отношению к доллару является плавающим. По сути, Bitcoin существует в мире золотого стандарта, где предложение денег фиксировано и не может быть увеличено путем включения печатного станка [1].

В условиях трансформационной экономики России Bitcoin может серьезно повлиять на черный и серый рынок, а также на мелкий отечественный бизнес

На наш взгляд, факторами неустойчивости Bitcoin являются:

1. Люди стали воспринимать ее в первую очередь как способ заработать деньги, т.е. вместо того чтобы использовать Bitcoin в качестве валюты, их сегодня рассматривают в основном как объект для инвестиций, тогда как успешные валюты служат для обеспечения повседневного функционирования бизнеса и торговли.

2. Нужно учитывать то, что долларовые цены были относительно стабильными в последние несколько лет. Да, в 2008–2009 годах имела место некоторая дефляция [1], затем была инфляция, но в целом потребительские цены лишь немного выше, чем три года назад. Если же попробовать измерить цены в биткоинах, то можно увидит, что они резко упали (биткоинная экономика пережила мощную дефляцию и поэтому в настоящее время возникла тенденция копить виртуальную валюту, а не тратить ее).

Таким образом, реальный объем сделок в биткоинах упал, вместо того чтобы расти. По сути, реальный валовой биткоинный продукт резко сократился – еще один аргумент против чего-то вроде нового золотого стандарта, потому что история с биткоинами показала, насколько уязвима подобная система для накопительства, дефляции и депрессии.

Различие между Bitcoin и обычными электронными платежными системами заключается в том, что в Bitcoin царит свобода: кто угодно может платить кому угодно в любой точке мира, и они могут делать это анонимно.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Пол Кругман. В виртуальном мире вполне реальные проблемы. / Официальный сайт Независимой газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: http://www.ng.ru/krugman/2011-09-19/5_virtual.html (дата обращения: 08.12.17 г.).

3. Елена Новоселова. Социологи нарисовали портрет тех, кто хочет работать бесплатно. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://rg.ru/2017/11/02/opros-38-procentov-rossiian-gotovy-rabotat-besplatno.html> (дата обращения: 15.11.17 г.).

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ЮАР

Ларкина Е.А. - студентка 4 курса Института национальной экономики
Научный руководитель - Паулов П.А. доц. к.ю.н.
Самарский государственный экономический университет, Россия. г. Самара

Аннотация

В статье рассмотрены особенности системы государственных закупок ЮАР, в соответствии со спецификой политической ситуации в стране, а также сложившимися тенденциями развития в области госзаказа. Проанализированы существующие способы поддержки государством отечественных поставщиков товаров и услуг через механизм государственных закупок. Выявлены недостатки политического регулирования в области законодательства и коррумпированности чиновников в сфере закупочной системы.

Ключевые слова

Государственные закупки, законодательство, льготная политика, конкуренция, дискриминация.

24 апреля 2017 года в Самаре прошел международный форум-совещание молодых лидеров стран БРИКС, где присутствовали представители молодого поколения, представляющие Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Здесь поднимали важные для экономического развития темы, посвященные международному сотрудничеству, инновационному развитию, государственным закупкам и мн.др. Особенно оживленное обсуждение вызвал доклад представителя ЮАР об особенностях национальной системы государственных закупок.

Значительную роль в государственном регулировании играют государственные закупки, так как в некоторых развитых странах мира они составляют большую долю ВВП. В странах ОЭСР этот показатель равен 10 - 15%, в развивающихся государствах достигает 25%, а в переходных экономиках - 30% и более. Очевидно, необходимо грамотное и эффективное регулирование закупок такого объема, что является непростым вопросом.

Важнейшие полномочия по регулированию закупочной системы на общенациональном уровне принадлежат Министерству финансов, Министерству общественных работ, Министерству промышленности и торговли и некоторым другим ведомствам, задействованным в планировании и осуществлении государственных закупок и их осуществлении, а также выпускающим соответствующие руководящие документы. В структуре Минфина создан офис Главного сотрудника по закупкам, который не может участвовать в тендерах, однако обладает широким кругом полномочий по их регулированию и контролю. Например, он определяет векторы развития закупочной политики, проекты нормативно-правовых актов, проводит мониторинг и анализ тендеров, оказывает консалтинговые услуги в области госзакупок. Однако полномочия офиса до сих пор не закреплены законодательно.

Закупочная система Южной Африки децентрализована. Единого закона о государственных закупках не существует, а действующая законодательная база госзаказа не полноценна. Главным нормативно-правовым актом, регулирующим закупки, является Конституция страны, в статье 217 которой описываются пять основных принципов государственных закупок: честность, прозрачность, экономическая эффективность, чистая

конкуренция и справедливость. Они полностью соответствуют тем принципам, на которых строятся международные способы управления системой госзаказа. Но, несмотря на этот факт, в той же статье говорится, что для достижения целей в области социально-экономического развития страны государство может предоставлять преференции отдельным участникам торгов.

Существуют и другие нормативные акты, регулирующие систему государственных закупок в ЮАР, например, закон об управлении государственными финансами (1999 год), об управлении финансами муниципалитетов (2003 год), рамочный закон о льготах и преференциях в госзакупках (2000 год), о профилактике и борьбе с коррупцией (2004 год) и мн.др. Власти ЮАР признают несовершенство системы госзакупок и уже разработали проект закона, цель которого сделать закупочную систему четко регулируемой и централизованной.

Несмотря на несовершенство законодательства, в ЮАР насчитывается свыше тысячи организаций, которые регулярно осуществляют закупки самостоятельно. Общий объем государственных закупок составляет 500 млрд рэндов в год. Тендерное объявление должно включать подробное описание закупаемого объекта, спецификации, объемы, сроки поставки и критерии оценки. Тендерные предложения вскрываются публично, а содержащаяся в них информация — протоколируется. В настоящее время торги имеют «бумажный» вид, ведь система электронных тендеров пока не создана.

На сегодняшний день главной задачей социально-экономической политики ЮАР служит устранение последствий апартеида и соответствующих диспропорций, сложившихся в обществе во второй половине XX века. Одним из инструментов достижения этой цели является политика государственных закупок.

Широкое применение в ЮАР получил режим льготных закупок, благодаря которым исполнители, представляющие определенные социальные группы, получают преференции. Льготные социальные группы составляют, в основном, чернокожие, а также на получение некоторых льгот могут рассчитывать белые женщины и инвалиды. Льготные условия введены с целью восстановить справедливость в отношении тех категорий граждан, которые подвергались расовой дискриминации или имели не самые лучшие условия для начала занятия предпринимательством. С другой стороны, льготные условия закупок является механизмом поддержки отечественных поставщиков, предоставление им преференций по сравнению с иностранными участниками тендеров. Таким образом, особенности режима государственных закупок ЮАР проводит политику позитивной дискриминации, направленной не только на иностранные компании, но и на некоторые отечественные предприятия.

Кроме того, механизм льготных госзаказов входит в структуру множества программ социально-экономического развития страны. Например, в 2011 году правительство разработало и утвердило программу социально-экономического развития «Новый путь роста», главной направленностью которой является поддержка отечественных производителей. В частности, одной из главных задач в программе обозначено обеспечить 75% закупок и более (государственных и коммерческих) силами отечественных организаций.

В декабре 2011 года был введен в действие специальный протекционистский Акт по закупкам. Согласно его положениям, предприятия ЮАР, работающие в ряде секторов — в том числе железнодорожное производство — обязуются закупать сырье и материалы для производства у местных поставщиков и производителей.

Помимо цели восстановить справедливость среди всех слоев населения, власти ЮАР выдвигают отдельные предложения по участию иностранных компаний в государственных тендерах. Отмечается, что отечественное производство недостаточно развито, чтобы выдержать жёсткую международную конкуренцию. В данной ситуации

защита национальных организаций является необходимым шагом экономической политики, в том числе посредством государственных закупок.

Таким образом, политика ЮАР в сфере государственных закупок несет преференциальный характер по отношению к национальным производителям. Предпосылкой этому служит невозможность национальными компаниями выдержать международную конкуренцию. Большое внимание уделяется позитивной дискриминации населения, с целью расширить и укрепить экономические права и свободы чернокожих граждан ЮАР. Множественные системные несовершенства также являются барьером для входа на рынок государственных закупок для иностранных компаний. Очевидно, в ближайшее время страна не ориентирована на развитие внешнеторговой сферы госзаказа.

Существует также проблема широко развитой коррупции на территории ЮАР, особенно в сфере государственных закупок. Согласно оценкам Transparency International, ЮАР находится в средней части мирового коррупционного рейтинга. Например, за 2014 год индекс восприятия коррупции составил 44 балла из 100 (67-е место в мире). Этот показатель выше, чем у большинства африканских и некоторых европейских стран. Помимо этого, множество общественных организаций, организующих и проводящих мониторинг экономической обстановки в стране, в том числе в области коррупции, заявляют, что коррупционная ситуация в стране критическая, а борьба со взяточничеством не приносит результатов. Проблема коррупции входит в число наиболее острых в Южной Африке. По данным прессы, лишь одного из пяти уличенных в коррупции чиновников увольняют, а остальные остаются на государственной службе. В случае расследования, чиновник вправе уволиться по собственному желанию, после чего преследование по закону прекращается, а обвиняемый устраивается на новую работу.

Этот факт серьезно тормозит развитие закупочной системы в стране. На фоне отсутствия системы хорошо разработанного и эффективно действующего законодательства ЮАР в области госзаказа, отсутствие противодействующих мер коррупции и ее процветание негативно сказывается на общем имидже страны как субъекта государственных закупок.

Список литературы:

1. Волгина Н.А. Международная экономика. М.: Эксмо, 2010.
2. Bolton P. Government Procurement as A Policy Tool In South Africa. *Journal of Public Procurement*. Vol. 6. Issue 3, 2006.
3. <https://transparency.org.ru/>

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Алексеев Д.М. – аспирант 1-го года обучения,
Толоманенко Е.А. – аспирант 1-го года обучения
Южный федеральный университет, Россия, г. Таганрог
Калинина В.В. – студентка 1-го курса
Таганрогский институт имени А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ), Россия, г. Таганрог

Аннотация

В рамках данной статьи описан процесс организации деятельности сотрудников системы управления персоналом предприятия. В ходе исследований выделены цели и задачи процесса управления персоналом, а также основные направления деятельности системы управления персоналом на предприятии.

Ключевые слова

Управление персоналом, задачи процесса управления персоналом, цели процесса управления персоналом

Управление персоналом – это инициированная со стороны руководящего состава предприятия и специалистов подразделения системы управления персоналом, организованная и целенаправленная деятельность, которая включает в себя разработку стратегии кадровой политики предприятия, а также принципов, механизмов и методов управления, установленных на данном предприятии.

Фактически, процесс управления персоналом можно определить как самостоятельный род деятельности специалистов системы управления персоналом, основными задачами которых являются:

- увеличение производительности предприятия (организации) за счет повышенной активности сотрудников предприятия;
- ориентация на сокращение численного состава управленческих и производственных сотрудников;
- разработка политики подбора новых кадровых сотрудников;
- разработка стратегии увольнения персонала;
- обсуждение вопросов обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия (организации) [1].

Процесс управления персоналом на предприятии преследует следующие локальные **цели**:

- ✓ содействие росту конкурентоспособности организации в условиях рынка;
- ✓ увеличение эффективности труда и производства в целом;
- ✓ достижение высокой социальной эффективности функционирования персонала в целом.

В целом, цель процесса управления персоналом заключается в обеспечении со стороны сотрудников системы управления персоналом формирования, развития и реализации с максимальной эффективностью кадрового потенциала сотрудников предприятия. Достижение данной эффективности зависит от повышения качества работы всего персонала организации, от оптимальности использования каждым сотрудником своего трудового и творческого потенциала. Таким образом, стремление каждого сотрудника организации к росту своей производительности будет содействовать реализации целей

предприятия, способствовать получению максимальной прибыли организации, а также поддерживать деятельность других сотрудников в этом направлении.

Система управления персоналом является динамичной структурой, ее деятельность должна соответствовать приоритетным направлениям деятельности организации в целом. Деятельность системы управления персоналом должна включать следующие меры:

1. Стабилизация кадрового потенциала:
 - ✓ удовлетворение запросов предприятия в кадрах, подбор, расстановку, продвижение сотрудников;
 - ✓ деятельность по координированию поведения кадровых сотрудников, обеспечение дисциплины, исполнительности и ответственности со стороны персонала предприятия;
 - ✓ деятельность по содействию адаптации новых кадровых сотрудников;
 - ✓ деятельность по обеспечению занятости;
 - ✓ деятельность по сохранению рабочих мест.
2. Содействие обучению персонала:
 - ✓ деятельность по обеспечению непрерывного роста и обновления знаний согласно современным тенденциям развития отрасли деятельности предприятия;
 - ✓ повышение квалификации сотрудников организации: лекционные курсы, семинары, практические занятия, высшее образование, дополнительные программы образования (ДПО);
 - ✓ деятельность по формированию оптимального стиля управления организацией;
 - ✓ деятельность по обеспечению рациональных взаимоотношений между сотрудниками организации.
3. Развитие кадрового потенциала сотрудников организации:
 - ✓ деятельность по обеспечению роста качества оценки кадрового потенциала;
 - ✓ лизинг персонала, развитие стиля лидерства;
 - ✓ деятельность по обеспечению роста качества условий труда;
 - ✓ содействие процессу самообучения персонала;
 - ✓ деятельность по формированию кадрового резерва предприятия, маркетинг персонала [2].

Процесс управления персоналом должен соответствовать стратегии функционирования и развития бизнеса и предприятия в целом. Политика управления персоналом является частью стратегии бизнеса предприятия (организации), оказывает значительное влияние на его степень его развития и его успешность (прибыль). Если политика управления персоналом соответствует стратегии ведения бизнеса, управление персоналом позволяет раскрыть человеческий кадровый потенциал предприятия на базе объединения всех направлений, включая развитие карьеры, отбор и прием на работу, ротацию и развитие кадров, мотивацию, оценки и аттестацию, развитие организационной и корпоративной культуры, в единую программу [3].

Эффективность управления персоналом определяется степенью реализации общих целей организации. Эффективность использования каждого отдельного работника зависит от его способности выполнять требуемые функции и мотивации, с которой эти функции выполняются [3].

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных целей во многом зависят от выбора вариантов построения самой системы управления персоналом предприятия, познания механизма его функционирования, выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы с кадрами.

Список литературы:

1. Сущность, цели и задачи управления персоналом [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://studopedia.ru/9_104646_sushchnost-tseli-i-zadachi-upravleniya-personalom.html
2. Теоретико-методологические основы управления персоналом предприятия [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://megapredmet.ru/1-80266.html>
3. Система управления персоналом на предприятии [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://works.doklad.ru/view/G0-E76ZPARs.html>

© Д.М. Алексеев, Е.А. Толоманенко, В.В. Калинина, 2017

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДБОРА СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

Кушнарева М.И., Сагидулина Д.Г. – студенты
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье приведены модели для подбора составов тяжелого бетона с минимальной стоимостью материалов.

Ключевые слова

Стоимость, материалы, натурные испытания, уравнения регрессии.

В современных условиях становится востребованными новые строительные материалы, методики, методы, технологии и модели, которые позволяют снизить себестоимость строительной продукции и повысить рентабельность работы строительных организаций. Одним из основных факторов повышения эффективности строительства является снижение стоимости строительных материалов [1 – 10].

Создание информационных баз по натурным испытаниям тяжелых бетонов способствует оптимизации подбора составов бетонных смесей, что несомненно скажется на снижении стоимости и повышении качества бетонов.

Подбор состава начинаем с определения необходимого класса бетона и назначения соответствующей марки цемента. С помощью моделей (таблицы 1 – 4) с учетом заданной марки бетонной смеси по подвижности (удобоукладываемости) и характеристикам исходных материалов: наибольшей крупности заполнителей (НК), осадки конуса (ОК) и жесткости смеси (Ж) приблизительно находим количество воды (В). Модели построены по результатам натурных испытаний тяжелых бетонов с помощью программы «*Modell*» [8]. Модели расхода воды для подвижных приведены в таблицах 1 и 2, жестких смесей – в таблицах 3 и 4.

Расчеты по моделям (таблицы 1 – 4) справедливы при использовании цемента с нормальной плотностью 26 ... 28 % и модуля крупности песка $M_{кр} = 2,0$. При изменении нормальной плотности цементного теста на каждый процент в наименьшую сторону расход воды уменьшаем на $3,5 \text{ л/м}^3$, в большую - увеличиваем на $3,5 \text{ л/м}^3$. В случае изменения модуля крупности песка в меньшую сторону на каждые 0,5 расход воды увеличиваем на $3,5 \text{ л/м}^3$, а в большую - соответственно уменьшаем на $3,5 \text{ л/м}^3$.

Таблица 1. Модель расхода воды для подвижной бетонной смеси
(крупный заполнитель – гравий)

Модель	Значимость фактора, %
$V_{пг} = + 208,98$	
- 9,395 Sqrt(НК)	68,36
+ 14,22 ln(ОК)	31,64

Таблица 2. Модель расхода воды для подвижной бетонной смеси
(крупный заполнитель – щебень)

Модель	Значимость фактора, %
$V_{пщ} = + 218,98$	
- 9,395 Sqrt(НК)	68,36
+ 14,22 ln(ОК)	31,64

Таблица 3. Модель расхода воды для жесткой бетонной смеси
(крупный заполнитель – гравий)

Модель	Значимость фактора, %
$V_{жг} = + 226,27$	
- 9,395 Sqrt(НК)	61,34
- 8,212 ln(Ж)	38,66

Таблица 4. Модель расхода воды для жесткой бетонной смеси
(крупный заполнитель – щебень)

Модель	Значимость фактора, %
$V_{жщ} = + 228,66$	
- 8,566 Sqrt(НК)	63,45
- 6,843 ln(Ж)	36,55

Характеристики моделей (таблицы 1 – 4) приведены в таблице 5.

Таблица 5. Характеристики моделей расхода воды

Показатель	$V_{пг}$	$V_{пщ}$	$V_{жг}$	$V_{жщ}$
Доля объясненной вариации, %	96,64	96,64	91,94	91,02
Коэффициент множественной корреляции	0,983	0,983	0,959	0,954
Средний отклик	185,5	195,5	155,0	165,8
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	1,72	1,63	2,80	2,51
Стандартная ошибка	3,19	3,19	4,34	4,17
Общий F - критерий регрессии	388,9	388,9	51,4	45,6
Табличное значение общего F - критерия	4,23	4,23	5,32	5,32

Далее по формуле 1 определяем расход цемента

$$Ц = В : В/Ц, \quad (1)$$

Минимальный расход цемента определяем по соответствующим моделям (таблицы 6, 7). Характеристики моделей минимального расхода цемента для подвижной и жесткой бетонной смеси приведены в таблице 8.

Таблица 6. Модель минимального расхода цемента для подвижных бетонных смесей

Модель	Значимость фактора, %
$C_{\text{мин}} = + 254,84$	
$- 23,08 \ln(\text{НК})$	64,25
$+ 13,95 \ln(\text{ОК})$	35,75

Таблица 7. Модель минимального расхода цемента

Модель	Значимость фактора, %
$C_{\text{мин}} = + 263,63$	
$- 18,315 \ln(\text{НК})$	51,98
$- 17,024 \ln(\text{Ж})$	48,02

Затем сравниваем расход цемента. Если расход цемента, вычисленный по формуле 1 меньше минимального, то принимаем расход цемента равным минимуму, определенному по соответствующей модели (таблице 6, 7).

Таблица 8. Характеристика моделей минимального расхода цемента

Показатель	Смесь	
	подвижная	жесткая
Доля объясненной вариации, %	87,39	89,50
Коэффициент множественной корреляции	0,935	0,946
Средний отклик	224,2	157,9
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	3,05	3,08
Стандартная ошибка	6,83	4,86
Общий F - критерий регрессии	405,43	443,44
Табличное значение общего F - критерия	3,91	3,92

Количество щебня (Ш) определяем по формуле 2

$$\text{Ш} = \frac{1}{\frac{V_{\text{м.п.}}^{\text{ш}} \alpha}{\rho_{\text{ш}}^{\text{н}}} + \frac{1}{\rho_{\text{ш}}}}, \quad (2)$$

где $\rho_{\text{ш}}^{\text{н}}$ – насыпная плотность щебня, кг/м³;

$\rho_{\text{ш}}$ – плотность щебня, кг/м³;

$V_{\text{м.п.}}^{\text{ш}}$ – пустотность щебня (гравия) в относительных единицах:

$$V_{\text{м.п.}}^{\text{ш}} = \left(1 - \frac{\rho_{\text{ш}}^{\text{н}}}{\rho_{\text{ш}}} \right),$$

α - коэффициент раздвижки зерен для пластичных бетонных смесей определяем по модели (таблице 9); для жестких смесей $\alpha = 1,05 \div 1,10$.

Таблица 9. Модель коэффициента раздвижки зёрен для пластичных бетонных смесей

Модель	Значимость фактора, %
$\alpha = - 0,239$	
$+ 0,338 \ln(\text{Ц})$	83,19
$- 0,204 / \text{В/Ц}$	16,81

Таблица 10. Характеристики модели коэффициента раздвижки зёрен

Показатель	Величина
Доля объясненной вариации, %	95,17
Коэффициент множественной корреляции	0,976
Средний отклик	1,32
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	2,80
Стандартная ошибка	0,04
Общий F - критерий регрессии	295,26
Табличное значение общего F - критерия	4,19

Количество песка (Π) определяем по формуле 3.

$$\Pi = 1000 - \left(\frac{\Pi}{\rho_{\text{ц}}} + B + \frac{\Pi}{\rho_{\text{ш}}} \right), \quad (3)$$

где $\rho_{\text{ц}}$ – плотность цемента, кг/м³.

После подбора состава бетона определяем его стоимость. Автоматизация расчета состава бетонной смеси с помощью моделей позволила значительно снизить трудоемкость и стоимость расчетов, исключить ошибки при проектировании состава бетонной смеси и повысить качество готового бетона.

Вывод. Автоматизированное формирование оптимального состава бетонной смеси позволяет эффективно использовать материалы, способствует снижению стоимости железобетонных конструкций и повышению их качества.

Список литературы:

1. Есина Н.А. Обоснование способов производства свайных работ / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов // Путь и путевое хозяйство. –2004. – № 4. –С. 24 – 25.
2. Есина Н.А. Техничко-экономическая оценка способа погружения свай в мёрзлые грунты / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов, Г.С. Шемяковский // Архитектура и строительство Сибири. – 2003. – № 3 – 4. – С. 58 – 61.
3. Кузнецов С.М. Проектирование ресурсосберегающего комплекса машин и механизмов для строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. –2005. –№ 2. –С. 84 – 88.
4. Кузнецов С.М. Построение доверительных интервалов работы гидротранспортных систем / С.М. Кузнецов, А.И. Круглов, О.А. Легостаева // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 13 (17). – С. 5 – 15.
5. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надежность многоступенчатых гидротранспортных систем / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. –2005. –№ 2. –С. 20 – 23.
6. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова// Механизация строительства. – 2008. –№ 7. –С. 17 – 20.
7. Сироткин Н.А. Методика обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Экономика ж. д. –2006. –№ 10. –С. 75 – 78..
8. Легостаева О.А. Многофакторная модель оценки эффективности инвестиционных проектов / О.А. Легостаева, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. –2004. –№ 1. –С. 55 – 64.
9. Оценка организационно-технологической надежности строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, О.А. Легостаева, С.Н. Ячменьков // Изв. вузов. Строительство. –2006. –№ 2. –С. 47 – 52.

10. Техничко-экономическое обоснование инвестиционных проектов / В.П. Перцев, В.С. Воробьев, С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева // Транспортное строительство. – 2004. – № 3. – С. 17–20.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА УСЛУГИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ МЕТОДОМ «SERVQUAL»

Майорова Э.Е. – студент, Фадеева Н.В. – магистрант
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнёва» (СибГУ им. М.Ф. Решетнёва)
Россия, г. Красноярск

Аннотация

В данной статье рассмотрена технология предоставления услуги наружной рекламы. С помощью метода «SERVQUAL» проанализирован уровень качества услуги. С помощью нормативной документации представлен перечень контролируемых показателей услуги наружной рекламы.

Ключевые слова

Услуга, технология предоставления услуги, наружная реклама, качества услуг, методы оценки качества услуг, нормативная документация на услугу.

Реклама плотно вошла в нашу жизнь, и сегодня мы уже не можем себе представить газету или журнал без рекламных полос, передачу по ТВ без рекламных блоков, улицы - без баннеров, растяжек и рекламных стендов. На сегодняшний день актуальность рекламы не вызывает сомнения, так как она играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является её важным элементом. Если производителя лишить такой эффективной связи с потребителем, какой является реклама, то он перестанет вкладывать деньги в совершенствование старых и создание новых товаров. Стремление к развитию, конкуренция в предпринимательстве будут увядать. Вот почему в странах с высоким уровнем жизни, массовым производством тратятся огромные деньги на рекламу.

Именно поэтому очень важно изучать качество предоставления рекламных услуг.

– Во-первых, чтобы изучить технологию предоставления услуги наружной рекламы, необходимо выделить показатели качества. Для этого были изучены следующие нормативные документы, относящиеся к рассматриваемому типу услуг: Федеральный закон от 13 июня 2006 года № 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О рекламе» [1]; ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества» [2]; ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» [3].

Качество услуги наружной рекламы включает в себя следующие группы показателей: показатели надёжности, показатели безопасности, показатели назначения, показатели профессионального уровня персонала.

Для измерения пяти критериев качества услуги может быть использована адаптивная методика «SERVQUAL» [4]. Анкета состоит из трех частей по 17 вопросов в каждой. Вопросы сгруппированы вокруг пяти характеристик качества услуги: материальности, надёжности, отзывчивости, убеждённости, сочувствия. Первая часть анкеты, используя пятибалльную шкалу Лайкерта «полностью не согласен – полностью согла-

сен», фиксирует ожидания клиентов относительно пяти вышеперечисленных критериев качества услуги и предполагает высказывания клиентами своих ожиданий относительно лучшей сервисной. Вторая часть с помощью аналогичной шкалы фиксирует потребительские восприятия качества в конкретной сервисной организации и предполагает оценку клиентами степени соответствия обследуемой организации своим ожиданиям по тем же 17 позициям. В третьей части определяется мнение клиентов относительно важности критериев качества конкретной услуги.

Перечень критериев, подвергшихся экспертной оценке применительно к оценке качества рекламных услуг:

1. Современная материально-техническая база.
2. Интерьер офиса.
3. Приятная и опрятная наружность сотрудников.
4. Выполнение руководством своих обещаний.
5. Высокий авторитет компании.
6. Помощь при возникновении проблем.
7. Исполнение приказов руководителя аккуратно и в срок.
8. Дисциплинированность сотрудников компании.
9. Профессионализм сотрудников компании.
10. Помощь с выбором оказываемой услуги.
11. Существование атмосферы доверия и взаимопонимания между сотрудником компании и клиентом.
12. Вежливость сотрудников компании по отношению к своим клиентам.
13. Оказание руководством компании поддержки сотрудникам для эффективной работы со своими клиентами.
14. Проявление индивидуального подхода к каждому клиенту.
15. Проявление личного участия сотрудников компании в выборе оказываемых услуг.
16. Ориентация сотрудников компании на интересы своих клиентов.
17. Удобный для клиентов режим работы компании.

Далее рассчитывается коэффициент качества как единица рейтингов восприятия и ожидания по каждому из 17 подкритериев:

$$Q_n = P_n - E_n, \quad (1)$$

где E_n – потребительское ожидание качества по критерию n ;

P_n – потребительское восприятие качества по критерию n ;

Q_n – коэффициент качества по критерию n .

Результаты опросы наносятся на интерпретационную карту «важность – коэффициенты качества» (рисунок 1) для анализа. Две оси координат делят результаты опроса на четыре квадранта:

I. Высокие коэффициенты качества – высокая важность.

II. Высокие коэффициенты качества – низкая важность.

III. Высокая важность – низкие коэффициенты качества.

IV. Низкие коэффициенты качества – низкая важность.

В ходе выполнения работы получены следующие результаты: наибольшее скопление точек наблюдается в I и II квадрантах. Квадрант I указывает на положительное состояние дел. К коэффициентам качества, попавшим во II и IV квадранты можно относиться спокойно, так как при средних показателях коэффициентов качества они являются маловажными и неприоритетными для респондентов. В III квадрант попал только один критерий качества «если у клиентов случаются проблемы, то руководство

компании и сотрудники пытаются их решить». Важность этого критерия качества очень велика для респондентов, но, по их же мнению, коэффициенты качества находятся не на адекватном уровне. Задача руководства заключается в том, чтобы срочно поднять этот коэффициент качества до уровня квадранта I.

Рис. 1 Интерпретационная карта «важность – коэффициенты качества»

Список литературы:

1. Федеральный закон от 13 июня 2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О рекламе» // СЗ РФ, 2006. - 38 с.
2. ГОСТ Р 52113-2014. Услуги населению. Номенклатура показателей качества.– Взамен ГОСТ Р 52113-2003; Введ 2016-01-01. -М.: Изд-во стандартов, 2016. – 18 с.
3. ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения (с Изменениями N 1, 2, 3, Поправкой). – Введ 2005-09-01. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 44 с.
4. Технология предоставления услуг: Курс лекций для студентов направления 27.03.02 «Управление качеством» направленности «Управление качеством в социально-экономических системах» очной и заочной форм обучения / Н.В. Фадеева. – Красноярск: СибГТУ, 2017. – 72 с.

© Э.Е. Майорова, Н.В. Фадеева, 2017

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Обухова Е.В. – магистр УКМ-171
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
Россиева Д.В. – аспирант гр. ПЭа-151
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (Университет)
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Анализирование процессов является главным компонентом на предприятии. Если организация хочет быть конкурентоспособной и повысить свою производительность, ей необходимо анализировать процессы своего производства на установленных этапах развития.

Ключевые слова

Анализ, процесс, бизнес, аудит, несоответствие, данные, сбор информации.

Анализ бизнес-процессов - это сбор информации и получение данных для определения, оценки процесса как основы для улучшения деятельности организации.

Для проведения анализа нужно оценить состояние вашей организации, а именно:

- конкурентное положение;
- сравнить затраты и прибыль;
- оценить спрос на производимую продукцию.

При низких оценках или появлении каких-либо несоответствий необходимо проводить анализ процессов.

Для определения процесса нужно определить его структуру. Для этого обычно используют следующие данные:

- требования (количественные, качественные, экономические, экологические, временные);
- взаимосвязанные и определенные события и действия, которые определяют структуру и характер процесса.
- процесс выполняемой работы;
- ориентировочные данные процесса, к ним относят: длительность (длительность обработки заказа), задействование персонала, площади, затраты. [1]

Для определения данных используют следующие инструменты:

- документацию производства и определенный регламент;
- аудит;
- интервью и самопрезентация работников;
- описание последовательности выполнения работ. [1]

При изучении данных пользуются ответами на следующие вопросы:

- Какого процесса проводится анализ? Для чего необходим процесс? Какие задействуются функциональные области? Каковы результаты процесса?
- Ход работы (Каковы затраты? Каково время поставок, Какие существуют этапы выпуска продукции и их реализация, Выполняются ли требования к качеству?);
- Относительно материального потока (Какие используем ресурсы? Объем? Наличие и поставка материалов?)
- Относительно информационного потока (Откуда берем информацию? Какие используем данные? Как обрабатываются данные? Куда поступает обработанная информация?)

Анализ необходим для оценки результативности, которая складывается из данных, полученных с помощью показателей. Для процесса постоянного улучшения также

как и для эффективного управления необходимо построение системы показателей **процессов предприятия**. Существует три вида показателей: структурные, относительные и измеряемые (индексы).

Структурный показатель – это отношение части к целому, притом цифра в числителе является частью цифры в знаменателе (из соотношения данных).

Относительные показатели отражают отношение всевозможных собранных данных относительно друг друга.

В *коэффициентах и индексах* данные сопоставляют в одинаковых единицах измерения, но допускается и сопоставление данных из различных показателей, большей частью равных по величине периодов или относящиеся к различным моментам времени. [1]

Таким образом, для успешной работы организации мало просто создать цепочку процессов, необходимо постоянное оценивание работы каждого из них, только благодаря этому мы сможем устранять несоответствия еще до выпуска продукции, тем самым повысим эффективность и результативность своего предприятия и конкурентоспособность. А это значит, что увеличится спрос и, соответственно, прибыль.

Список литературы:

1. Энциклопедия производственного менеджера [Электронный ресурс] // URL: <http://www.up-pro.ru/encyclopedia/analiz-biznes-processov.html> (дата обращения 27.11.2017).

2. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.

3. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 512 с.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Обухова Е.В. – магистр УКМ-171

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Россиева Д.В. – аспирант гр. ПЭа-151

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (Университет)

Россия, г. Кемерово

Аннотация

В гонке за качеством в области образования и повышении своих конкурентных качеств участвует большое количество образовательных учреждений, поэтому возникает вопрос о применении инструментов, повышающих качество образования и спрос потребителей. Таким инструментом стал бенчмаркинг.

Ключевые слова

Бенчмаркинг, усовершенствование, сфера образования, планирование.

На сегодняшний день всё большую популярность приобретают современные тенденции «управления качеством», пришедшие из западных стран и позволяющие усовершенствовать деятельность в различных сферах, в том числе, в сфере образования.

Бенчмаркинг – это процесс обнаружения конкурентных преимуществ другой организации, их сопоставление, исследование, и последующее применение в своей рабо-

чей практике, но уже в преобразованной для своей сферы деятельности. Применяется для усовершенствования функционирования организации [2].

Начало его практического применения было положено японцами после Второй мировой войны. Они исследовали свое производство, сравнивая его с другими в более развитых странах, чтобы выяснять, как оказаться на лидирующих позициях на мировом рынке. Японцы проводили бенчмаркинг во всех лучших компаниях мира, обращая внимание не на конечный продукт, а на процесс производства, тем самым уменьшая вероятность появления дефектов в уже готовой продукции.

Рис.1.

Что касается образования, то в 1972 году в США ученые института стратегического планирования в Кембридже разработали и применили метод бенчмаркинга для анализа функционирования бизнеса [1].

В России данный подход еще не получил широкого применения и не набрал должной популярности, так как используется на отечественном рынке значительно недавно.

Сфера образования также нуждается в постоянном анализе и совершенствовании. К примеру, ВУЗы, по моему мнению, являются наиболее проблематичными.

Бенчмаркинг включает 2 этапа:

- бенчмаркинг внутренней среды;
- бенчмаркинг внешней среды.

Применение:

- анализ процессов управления и ведения научной образовательной инновационной деятельности;
- проведение внутреннего бенчмаркинга, позволяющего проанализировать внутреннюю систему менеджмента качества;
- выявление своих сильных и слабых сторон;
- выявление сильных и слабых сторон других ВУЗов;
- мониторинг внутренней и внешней среды образовательного учреждения;
- сравнение результатов своей деятельности с результатами конкурентов. Этот пункт предполагает SWOT - анализ (выявление сильных и слабых сторон, их дальнейшее сопоставление). Выявление наиболее продуктивных путей достижения результатов.
- поиск новых подходов, методов управления, способов и мер мотивации, программ, проектов, касающихся как образовательной, так и маркетинговой составляющей. Предполагает внедрение новшеств, основанных на опыте и достижениях ВУЗов-конкурентов.

Рис.2.

Источниками получения данных могут служить: статьи, публикации в журналах и газетах, данные региональных докладов, общение с сотрудниками различных компаний, знакомства на семинарах, выставках, конференциях, личные связи, партнеры по бизнесу, поставщики компаний, дистрибьюторы и другое. Главной составляющей в практическом применении бенчмаркинга - это собранная информация, желательна взятая от первоисточника [2].

Бенчмаркинг своими методами схож с методами стратегического планирования, разница лишь в том, что первый анализирует исследуемую область уже на готовых, ранее использованных подходах и методах действующего процесса, что позволяет увидеть общую картину достижения требуемого результата либо избежать сделанных конкурентами ошибок.

Список литературы:

1. Алексунин, В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В.А. Алексунин. - М.: издательско-торговая корпорация «Дошков и Ко», 2006. – 716 с.
2. Воеводина, Н.А. Бенчмаркинг – инструмент развития конкурентных преимуществ: практ. пособие / Н.А. Воеводина, А.В. Кулагина, Е.Ю. Логинова, В.Б. Толберг. – СПб: Питер., 2004. – 272 с.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Обухова Е.В. – магистр УКМ-171

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Россияева Д.В. – аспирант гр. ПЭа-151

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (Университет)
Россия, г. Кемерово

Аннотация

С появлением рыночной экономики перед компаниями возникают трудности, из-за недостатка знаний о рынке и его структуре. Поэтому при управлении предприятием возникают задачи развития своего производства и повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова

Конкуренция, рынок, организация (предприятие), конкурентоспособность, затраты, ресурсы, анализ, мероприятия по решению проблем.

Что же такое конкуренция? С одной стороны, конкуренция – это определенные условия, которые ставят фирму в положение «принимаящего цену». Это значит, что конкуренцию можно определить как тип рынка.

С другой стороны, термин «конкуренция» можно ассоциативно связать с понятием «конкурировать» (соревноваться, соперничать).

Существует несколько видов конкуренции:

- Чистая конкуренция – это вид конкуренции, при которой несколько фирм конкурируют между собой по производству однотипных товаров, т.е. не существует ограничений в отрасли, информации о ценах и т.д.

- Совершенная конкуренция – это чистая конкуренция с двумя дополнительными параметрами:

1) отсутствия преград для получения ресурсов как на входе, так и на выходе процесса;

2) необходимость обладания знаниями о рынках как сотрудников, так и покупателей.

- Эффективная (реальная) это вид конкуренции, когда покупатели и продавцы взаимодействуют между собой независимо. Для того чтобы конкуренция была честной и приносила результаты, участники должны быть равноправны, и не должно существовать информационных ограничений (т.е. система должна быть открытой).

В настоящее время практически каждому предприятию важно и нужно уметь оценивать рыночную обстановку, для того чтобы предложить необходимые средства конкуренции, которые будут отвечать ситуации на рынке, его структуре, тенденциям развития, а также особенностям производства.

Для изучения тенденций конкуренции разрабатывают специальный метод достижения преимуществ в борьбе за лидерство, а также разрабатываются мероприятия по усилению сложившихся позиций предприятия. [1]

При анализе и разработке опираются на показатели, такие как:

- количественная оценка экономических объектов;

- общепринятость и осознанность понятия «конкуренция»;

- относительность конкуренции;

- коэффициент соотношения затрат и используемых ресурсов, а также сравнение этого показателя с коэффициентами других лидирующих предприятий;

Для повышения конкурентоспособности необходимо обеспечить максимальную организованность компании. Добиться этого можно с помощью эффективного менеджмента, маркетинга и изучения опыта зарубежных фирм.

Основными элементами конкурентоспособности предприятия являются:

▪ качество продукции и услуг;

▪ сформированная политика и разработанная стратегия предприятия;

▪ уровень знаний персонала;

▪ уровень производства;

▪ финансовое состояние.

Оценить уровень конкуренции является далеко непростой задачей. Зачастую при проведении анализа предприятия сталкиваются со следующим рядом проблем:

▪ выбор предприятий, для основы сравнения;

▪ выбор критериев сравнения. [1]

Каждое предприятие имеет право выбрать самостоятельно методы повышения своей конкурентоспособности, потому что для каждого предприятия эти мероприятия различны. Все зависит от уровня производства, от поставок, уровня качества услуг и продукции, спроса и удовлетворенности потребителей и т.д.

Но любое предприятие выбирая стратегию повышения конкурентоспособности, должно определять свои возможности (ресурсы, финансы) и желания своих потребителей, именно тогда цель мероприятия будет достигнута, а организация будет занимать лидирующие позиции на рынке.

Таким образом, конкуренция – это относительное понятие, оно не присуще каждому предприятию, многим организациям необходимо развивать конкурентоспособ-

ность, потому что именно такое предприятие является действенным, эффективным и будет приносить прибыль. Для повышения конкурентоспособности необходимо выявить слабые стороны организации, разработать метод устранения несоответствий, обучить персонал, в соответствии с тенденциями рынка и повысить организованность предприятия.

Список литературы:

1. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленного предприятия. – М.: Дело, 1992. – 207 с.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Пашуева А.Ю. - студентка гр. УКм-161, 2 курс
Научный руководитель - Захарова Л.М., д.т.н., профессор
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В данной статье рассматривается методология применения риск - ориентированного подхода в действующей системе менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 9001 2015. Для достижения поставленных целей организации любой направленности необходимо анализировать риски, искать пути минимизации, а так же разрабатывать мероприятия для полного их устранения.

Ключевые слова

Риск – ориентированный подход, результативность, методы анализа и снижения рисков.

Важным событием в международной стандартизации стал выход нового стандарта в 2015 году ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» [1]. В обновленной версии стандарта введены новые термины, такие как: организационная среда, документированная информация и риск - ориентированный подход.

Управление рисками всегда присутствовало в ISO 9001, однако просматривалось неявно, в основном в требованиях к планированию, анализу и улучшению. В старом стандарте был пункт предупреждающие и корректирующие действия, но он не полномасштабно охватывал проблему, поэтому встал вопрос о том, что можно применить, чтобы предприятие несло меньше убытков. На помощь приходит новый стандарт, в котором описывается риск - ориентированный подход, как более совершенная версия предупреждающих действий. В новой версии подход встраивается в систему менеджмента качества в целом. Выявление рисков при принятии решений превращает предупреждающие действия в часть процессного подхода.

Внедрение риск - ориентированного подхода является одной из актуальных задач для организации. Обращая необходимое внимание на риски, предприятие создает основу для повышения результативности системы менеджмента качества, достигает лучших результатов и предотвращает неблагоприятные последствия. Также организация не может внедрить новый стандарт и пройти ресертификацию без внедрения риск - ориентированного подхода, так как это является одним из требований ISO 9001:2015.

Связь процессов предприятия с риск – ориентированным мышлением рассматривается как одно из главных преимуществ для компании, направленное на возмож-

ность показать соответствие установленным требованиям системы менеджмента качества.

Предприятие, которое стремится вести эффективный бизнес, приносящий прибыль и положительные результаты, должно уделять значительное внимание борьбе с рисками. При наличии высоких рисков на этапе планирования действий и их реализации в работе компании могут появиться ошибки, приводящие к нежелательному исходу. Если принятые решения окажутся ошибочными, то это может привести к увеличению затрат на те или иные процессы, а доходы будут меньшими, чем ожидалось [3].

Чтобы устранить негативные явления, связанные с рисками, необходимо выявить: основные источники его возникновения, наиболее важные его виды, допустимый уровень риска, методы измерения риска, методы снижения риска.

Источники возникновения риска – факторы, которые при определенных условиях могут привести к негативным последствиям деятельности предприятия и стать угрозой для существующей системы предприятия. Подразделяют на источники естественно-природного происхождения, техногенного и социального.

Каждая организация должна адекватно оценивать риски для того, чтобы выявить наиболее опасные и требующие особого внимания. Для этого им необходимо установить допустимые уровни риска, чтобы понять какие риски принесут предприятию большие потери, а какие нет.

В литературе есть много различных классификаций рисков [2]. Основная классификация представлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация рисков

Признак классификации	Классификация рисков
1. По времени возникновения	Ретроспективные; текущие; перспективные
2. По характеру последствий	Чистые - отрицательный или нулевой результат; Спекулятивные - положительный или отрицательный результат
3. По месту возникновения	Внешние – риски, не связанные с деятельностью предприятия непосредственно; Внутренние – риски, связанные с деятельностью конкретной организации
4. По этапам возникновения	Проектные; плановые; фактические
5. По размеру возможных потерь	Допустимые; критические; катастрофические
6. По масштабу последствий	Глобальные; региональные; местные
7. По степени определенности	Известные; предсказуемые; непредсказуемые
8. По факторам возникновения	Политические – связаны с изменениями политической обстановки; Экономические – неблагоприятные изменения в экономике предприятия или страны
9. По роду опасности	Техногенные; природные; смешанные

Измерить или проанализировать выявленные риски можно двумя способами: качественно и количественно.

При помощи качественного анализа можно определить факторы и возможные области риска. А количественный анализ способствует выяснению количества рисков и дает возможность их сравнения. Основными методами при количественном анализе являются: статистический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности затрат, расчетно-аналитический метод.

После того, как были выявлены и проанализированы все риски, необходимо разработать и принять действия по их снижению или устранению.

Методы по снижению рисков:

1. Уклонение – когда риски возможных потерь слишком большие, то лучше отказаться (уклониться) от действий, которые приведут к данным последствиям.
2. Передача – ответственность за риск передается другому лицу, например страховому обществу.
3. Снижение степени риска – лимитировать, ограничить вероятность появления и объем потерь.
4. Принятие – готовность компенсировать все убытки, в случае их появления.

Рассмотрим пример. Каждое предприятие рискует нанять на работу неквалифицированный персонал. В некоторых случаях данный риск может привести к большим потерям и убыткам, если сотрудник не компетентен в своей работе. Возможные пути устранения данного риска:

- проверка рекомендаций работника, нанимаемого на должность, до заключения трудового договора;
- проведение мероприятий по переподготовке или повышению квалификации персонала;
- внесение в договор о приеме на работу пункта персональной материальной ответственности за выполнение своих обязанностей.

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время для того, чтобы организация работала успешно и результативно, необходимо внедрять риск - ориентированный подход в своей работе.

Список литературы:

1. ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
2. Батова И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1
3. Левшин Л. М. Применение риск – ориентированного подхода на промышленных предприятиях (часть 1) // Перспективы науки. — 2015. — №3(66). — С. 162-167.

МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Стенина Н.А. – магистрант 2 курс

Столярова А.П. – студент 2 курса

Глебова Н.В. – магистрант 2 курс

Научный руководитель – Романенко А.М., к.т.н., доц.

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,

Россия, г. Кемерово

Аннотация

Данная статья посвящена изучению вопросов мотивации обучающихся к учебной деятельности как инструмента повышения качества обучения в техническом ВУЗе.

Ключевые слова

Мотивация, мотивационная сфера, учебная деятельность, качество обучения, технический ВУЗ.

В современном информационном обществе перед техническими ВУЗами стоит задача повышения качества подготовки выпускников, способных эффективно работать с информацией, преобразовывать ее в активное знание, которое позволит им решать сложные проблемы, как в процессе обучения, так и в дальнейшем.

Качественные изменения, происходящие в жизни России в последнее время, потребовали пересмотра целей и задач в системе подготовки инженерных кадров и определили одну из важнейших целей высшей технической школы – повышение качества подготовки будущего инженера как необходимое условие формирования личности обучающегося, мотивированной на творческую реализацию личностного потенциала, профессиональных умений и навыков.

КуЗГТУ стремиться повышать качество подготовки обучающихся с каждым годом. Совершенствование образовательного процесса – это одна из приоритетных задач ВУЗа, находящаяся в числе первых позиций «Программы стратегического развития Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева» на период 2012-2020 г.г.

В работах многих ученых обоснована концепция учебной деятельности как ключевое понятие в педагогике и ее структурными компонентами являются: цель учения, определяемая потребностями и мотивами обучающихся, учебно-познавательная деятельность обучающегося, обладающая определенным содержанием и знания, умения и навыки, с помощью которых происходит овладение научными знаниями и способами применения их на практике [1].

Таким образом, мотивы учения занимают ведущее место среди факторов, определяющих продуктивность учебного процесса. Они должны влиять на интенсивность внимания, качество запоминания, понимание прочитанного материала, результаты мыслительной деятельности.

Проблема изучения мотивации обучающегося является наиболее востребованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмысление своего места в обществе, принятие на себя ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в мотивах личности и требуют не только познания, но и управления их формированием [2].

Как бы хорошо ни был организован процесс обучения, если обучающийся не мотивирован к учебной работе и будущей профессиональной деятельности, обучение не будет успешным. Мы можем выбрать самые современные и эффективные формы и

методы обучения, организовать интерактивное взаимодействие, но для немотивированного обучающегося не будет разницы между такой прогрессивной деятельностью педагога и нудным чтением лекции. Отсутствие мотивации мешает обучающемуся не только полноценно воспринять учебный материал, но и стать хорошим специалистом по окончании вуза [3].

В нашем ВУЗе также внедряются интерактивные формы обучения: например система MOODLE, которая помогает оперативно и своевременно доносить учебную информацию до обучающихся.

При постановке целей и задач магистерской диссертации по теме «Анализ влияния мотивации обучающихся на качество обучения», выполняемой по направлению 27.04.02 «Управление качеством», было решено провести опрос обучающихся технического ВУЗА на предмет мотивации к обучению. Анкетирование проводилось по нескольким известным методикам. Одной из них явилась Методика – опросник «Изучение мотивации к обучению в ВУЗе» автор (Т. И. Ильина). В исследовании приняли участие обучающиеся с 1-4 курс. Отвечали они вдумчиво, внимательно. Вопросы были примерно следующие:

1. Лучшая атмосфера занятий – атмосфера свободных высказываний.
2. Я самостоятельно изучаю некоторые предметы, по моему мнению, необходимых для моей будущей профессии.
3. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ рядом.

В ходе проведения первого этапа анкетирования были получены интересные результаты. Остановимся на обследовании первокурсников. Анализ был проведен по нескольким шкалам: Шкала «Приобретение знаний», Шкала «Овладение профессией», Шкала «Получение диплома».

Рис. 1. Пример результатов анкетирования студентов 1 курса по методике Ильиной Т.И.

Проведя первоначальный анализ полученных данных анкет, приходим к выводу, что достаточно большая часть студентов (более 80%) стремится к получению диплома уже с первого курса. А вот по шкале «Приобретение знаний» почти 50 % обучающихся дали ответы, оцененные от 1,2 до 6 баллов из 12,6 баллов максимально возможных, что говорит о низкой степени стремления к получению знаний – это очень печально, но необходимо исправлять. Поскольку мотив к учебе очень низок, действуют по «накатанной дорожке», и этот факт не может не настораживать – проблема повышения мотивации.

вазии к учебной деятельности, влияющей на качество обучения актуальна на сегодняшний день, и требует решения. А также максимального значения 12,6 не достиг ни один из опрошенных. По шкале «Овладение профессией» также процент низкий – менее 55%, при максимальном значении 0 баллов, но данный факт простителен для 1 курса шкала «Овладение профессией» им предстоит еще в будущем.

Большинство студентов изучают дисциплины лишь с замыслом успешно сдать экзамены и получить диплом. И это не удивительно, ведь большинство студентов с трудом могут объяснить какую профессиональную функцию они будут выполнять после выпуска из ВУЗа. Поэтому, важно для формирования мотивации в ходе обучения продемонстрировать и сформировать полный образ будущей профессии. Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. Методика позволяет выразить доминирование того или иного мотива количественно.

Следует отметить, что очень высокий мотивационный потенциал у иностранных и иногородних студентов, а вот студенты из родного города частично показали не очень высокие результаты.

В дальнейшем будет проведен анализ данных анкетирования обучающихся старших курсов и заочной формы обучения.

Практическая значимость данного опроса заключается в том, что он раскрывает содержание психологических особенностей учебной мотивации обучающегося в ВУЗе и выявляет их значимые составляющие. Проведенное исследование будет способствовать саморазвитию обучающихся, овладению учебным материалом, развитию учебно-познавательных мотивов сравнительно высокого уровня, что в свою очередь может привести к формированию других социальных мотивов.

Следует отметить, что все ученые, занимавшиеся проблемой мотивации учебной деятельности, подчеркивают большую значимость ее формирования, так как именно она является важнейшей при формировании познавательной активности, и как следствие развития мышления, приобретения знаний, необходимых для успешной деятельности личности в дальнейшем [3].

Факторы, от которых зависит мотивация учебной деятельности следующие: индивидуальные особенности студентов, уровня развития студенческой группы, организации учебного процесса, от преподавателей, от отношения преподавателей, как к своим предметам, так и к личности студента, от программы обучения и т. д. Овладение знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем сформируют фундамент профессиональной деятельности будущего специалиста, является важным фактором, влияющим на мотивацию студентов. [4].

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что работа по анализу мотивационной активности в ВУЗе актуальна на сегодняшний день.

Список литературы:

1. Мамаева Н. А. Формирование учебной мотивации студентов технических ВУЗов / Н. А. Мамаева, Ю. Б. Агапова // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-uchebnoy-motivatsii-studentov-tehnicheskikh-vuzov>.
2. Электронный ресурс: http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b2ad78b5c53b89521306c26_1.html
3. Остапенко И. А. Мотивация как основное психологическое условие обучения студента вуза // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 40. – С. 49–53. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56899.htm>.

4. Шагивалеева Г. Р. Изучение учебной мотивации студентов вуза / Г. Р. Шагивалеева, В. Ю. Калашникова // Молодой ученый. – 2015. – №19. – С. 341-343. В

© Н.А. Стенина, А.П. Столярова, Н.В. Глебова, А.М. Романенко, 2017

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УДК 331.1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ

Вырышева А.Д., студентка

Научный руководитель – Александрова Н.А., канд. филос. наук, доцент
Уральский государственный университет путей сообщения, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Индивидуальный план развития сотрудников становится все более популярным инструментом управления человеческими ресурсами как в зарубежных, так и в крупных отечественных компаниях. В статье рассматриваются инструментальные возможности индивидуального плана развития: как инструмента профессионального развития, управления карьерой сотрудника и удержания ключевых сотрудников.

Ключевые слова

Индивидуальный план развития, ключевые сотрудники, профессиональное развитие, карьера, планирование карьеры, коучинг.

Организации находятся в постоянном движении. Стратегии, которых придерживается организация, зачастую пересматриваются каждый год. Цели и задачи организации изменяются вслед за экономическими условиями, потребностями клиентов, развитием технологий. Если организация хочет продолжать быть успешной в условиях повсеместных изменений, то ее сотрудникам необходимо расти.

Что же такое индивидуальный план развития сотрудника? Проанализировав разные источники, наиболее глубоким определением нам показалось определение индивидуального плана развития Корпоративного университета ОАО «РЖД»: Индивидуальный план развития (ИПР) – это согласованная программа личного развития, которая включает в себя:

- приоритетные, с точки зрения повышения эффективности деятельности сотрудника цели развития, соответствующие критериям ИКС;
- шаги или мероприятия необходимые для достижения этих целей, описание в терминах результата;
- временные границы реализации шагов или мероприятий и достижения целей.

Индивидуальный план развития (ИПР) – это документ, систематизирующий и направляющий развитие во временной перспективе от 1 года до 1,5 лет [4].

Рисунок 1. Этапы формирования индивидуального плана развития

Данный план составляется для того, чтобы сотрудник приобрел новые знания, умения, расширил свои возможности и уже имеющиеся компетенции. То есть это своего рода нематериальная мотивация для сотрудника, так как данный инструмент позволяет получить четкое представление о своем профессиональном положении и желании его улучшить. Индивидуальный план развития необходим для осуществления контроля и учета мероприятий по развитию каждого конкретного сотрудника в компании, например, в рамках системы оценки персонала или проекта по развитию кадрового резерва [5]. Таким образом, можно сказать, что индивидуальный план развития можно рассматривать, как инструмент профессионального развития сотрудников.

Индивидуальный план развития рассматривается как часть индивидуальной образовательной программы, которая использует формализуемые и не формализуемые средства и механизмы [3]. Здесь индивидуальный план включает в себя предметы по выбору внутри учебного плана организации, тренинги и лекции, которые посещает работник внутри и вовне организации с обозначением своей индивидуальной нагрузки [2].

Далее рассмотрим индивидуальный план развития, как инструмент построения карьеры сотрудника. В индивидуальном плане развития можно учесть, как ожидания организации от сотрудника, так и личные устремления человека. Помимо этого, разработка индивидуального плана показывает сотруднику, какие возможности в развитии и обучении может достичь сам сотрудник, при этом данные возможности не ограничиваются, тем что предоставляет организация, но и их может сам работник открыть для себя самостоятельно, если он стремится к чему-то большему и к росту по карьерной лестнице. Составление и осуществление индивидуального плана развития, как считают многие ученые, возлагается ответственность за развитие и обучение с компании на сотрудника [1]. Не нужно забывать о важности участия самого сотрудника в формировании плана своего развития, важно знать о его потребностях, карьерных ожиданиях, возможностях развиваться в том или ином направлении.

Индивидуальный план развития, как инструмент мотивации. Если индивидуальный план развития скоординирован и в нем рассмотрена личная направленность сотрудника, то как таковых проблем с мотивацией работника не должно быть, но все же необходимо ее поддерживать. Первый месяц после формирования индивидуального плана развития у сотрудника возможно останется высокое мотивирование его выполнить, но в скором времени ему это станет не интересно, так как в приоритете все равно останется ежедневная профессиональная деятельность, все силы и все время будут уходить на выполнение бизнес-целей и бизнес-задач. Однако, чтобы данную проблему

свести к минимуму необходимо продумать, как поддержать своих сотрудников в ходе выполнения индивидуального плана развития или привлечь к работе с сотрудником коуча. Во многих крупных организациях основной процент реализации индивидуального плана развития является показателем эффективности коучинга.

Также индивидуальный план развития является инструментом удержания работников, так как он может ежегодно меняться, какие-то детали могут корректироваться, если работодатель и сам работник имеют на это желание [5]. Планирование профессионального роста работников чаще всего осуществляется с точки зрения того, какие цели и задачи предстоит решить работнику в будущем и в каких проектах он будет принимать участие. Работодатель и работник должны прийти к общему соглашению для того, чтобы развитие и обучение работника планировалось соответственно целям и задачам организации для решения стоящих перед ней стратегических задач и параллельно осуществлялись личные потребности сотрудника.

Для сотрудника индивидуальный план развития позволяет:

- определить вектор своего профессионального и карьерного развития. Понять четкие цели своего развития. Благодаря этому можно дать ответы на следующие вопросы: *«Что меня может заинтересовать как специалиста? Каких целей я хочу достичь? В каком направлении сосредоточить мое дальнейшее развитие?»*

- сосредоточить усилия в рамках выбранных направлений своего развития. Это значит осознать: *«Что я должен сделать, чтобы добиться поставленных целей и задач? Каковы мои дальнейшие действия и планы?»*

- оптимально использовать имеющиеся ресурсы (сотрудника и организации) в процессе обучения и развития. Это дает ответы на следующие вопросы: *«Что мне может понадобиться на данном пути? Есть ли оптимальные методы для достижения моих целей? Без чего мне не обойтись? Чья поддержка и помощь мне будет полезна?»*

- ускорить темп и повысить качество своего развития. Это знание того, *«Как мне можно добиться наивысших показателей, максимально сократив потери времени?»*

Самое главное, индивидуальный план развития дает работнику возможность быть в будущем социально-активным участником процедуры своего развития и обучения, влиять на него, самостоятельно оценивать свои достижения и личный успех. Это и означает – дать возможность своим ключевым сотрудникам реализовывать себя на все 100%.

Для организации индивидуальный план развития позволяет:

- связать цели развития сотрудника с целями организации. Следовательно, когда работник достигает задач и целей своего развития и обучения, он одновременно работает на выполнение бизнес-задач и бизнес-целей. В конечном итоге создается двойной полезный эффект – как для работника, так и для самой организации;

- с учетом текущих возможностей и потребностей работника выбирать подходящие задачи. В связи с этим работник становится заинтересованным в выполнении профессиональной деятельности, прилагает дополнительные возможности, и соответственно развивается в процессе достижения поставленных целей. В конечном итоге организация получает целеустремленного, растущего работника, который готов решать поставленные цели и задачи.

- планировать и проводить программы обучения с учетом реальных потребностей сотрудников. В результате повысится не только практическая эффективность обучения, но и возрастет его ценность для работников. Зачастую снижаются и расходы на развитие и обучение, так как они становятся более различными.

Самое главное, индивидуальные планы развития позволяют организации раскрыть потенциал ключевых сотрудников достаточно полно и устремить его на решение основных бизнес-целей и бизнес-задач.

Таким образом, сотрудникам необходимо хотя бы раз в год составлять индивидуальные планы развития. Это помогает сконцентрироваться на определенных задачах, а также соединить воедино свои потребности и наиболее четко и компактно организовать свое время. В процессе неоднократного составления и реализации плана у сотрудников будет вырабатываться привычка применения этого инструмента развития в будущем.

Список литературы:

1. Барина А.Н., Румянцев Н.А. Карьера: Индивидуальный план развития сотрудников компании // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Единство и идентичность науки: проблемы и пути их решения»: в 4-х частях. – 2017. – С. 17-19.
2. Зарубина Е.В., Петрова Л.Н. Основные теории мотивации// Аграрное образование и наука. – 2016. №4. – С.1.
3. Коряковцева П.В., Кудашкина Л.А. Индивидуальный план развития человека как инструмент развития персонала организации // Сборник статей Международной конференции «HR-тренд 2015: управление талантами и трансформация корпоративной культуры». – 2015. – С. 134-137.
4. Рабочая тетрадь слушателя Корпоративного университета ОАО «РЖД» «Развитие персональной эффективности руководителя. Индивидуальный план развития: назначение, структура, содержание». 2015. С. 32.
5. Основы управленческого консультирования / под ред. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург: УрГУПС, 2017. – С.216.
6. Симачкова Н. Н. К проблеме реализации академической мобильности в системе высшего образования в РФ // От инноваций к качеству образования Материалы Всероссийской научно-методической видеоконференции. Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государственный университет. Издательство: Тюменский индустриальный университет. – Тюмень, 2011. – С. 250-252

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Капоница К.В. - студентка 3 курса,
Городнова А.В. - студентка 3 курса,
Городнова И.В. - студентка 3 курса,
Падерова В.С. - студентка магистратуры 1 курса,
Политехнический институт, Сибирский федеральный университет,
Россия, г. Красноярск

Аннотация:

В статье детально описываются современные подходы к совершенствованию (повышению эффективности) закупочной деятельности.

Ключевые слова

Закупочная деятельность, цепочка поставок, автозаказ.

Процесс совершенствования закупочной деятельности идет непрерывно, постоянно. Одним словом, весь этот процесс можно охарактеризовать как «глубинную многоуровневую интеграцию» поставщика и закупщика. На определенном этапе развития, интересы обеих сторон настолько пересекаются, что залогом успеха становится взаимная помощь и поддержка друг друга на всех этапах сделки. В настоящее время можно рассмотреть следующие направления развития [1]:

а) Управление цепочками поставок (SCM).

Термин SCM (SupplyChainManagement – SCM) – это комплекс подходов, помогающий эффективной интеграции поставщиков, производителей, дистрибьюторов и продавцов. SCM, учитывая сервисные требования клиентов, позволяет обеспечить наличие нужного продукта в нужное время в нужном месте с минимальными издержками.

Цепочка поставок начинается с приобретения сырья у поставщиков и заканчивается продажей готовых товаров и услуг клиенту. Одни звенья могут целиком принадлежать одной организации, другие – компаниям-контрагентам (клиентам, поставщикам и дистрибьюторам). Таким образом, в цепочку поставок обычно входят несколько организаций.

Управление цепочкой поставок включает в себя следующие этапы [1]:

- планирование (определяется источник поставок, объем и ассортимент);
- закупки (оценка и выбор поставщиков, проверка качества поставок, заключение контрактов с поставщиками);
- производство; доставка (управление заказами, складами и транспортировкой);
- возврат (организация процесса возврата товара по различным причинам и сервисного обслуживания).

Аналитики полагают, что благодаря внедрению SCM компании получают следующие конкурентные преимущества: увеличение прибыли; уменьшение стоимости и времени обработки заказа; сокращение времени выхода на рынок; сокращение закупочных издержек; уменьшение складских запасов; сокращение производственных затрат.

б) Заказ на закупку.

Заказ на закупку – внешний документ компании, который сформирован из утвержденного запроса на закупку путем назначения поставщика и цены товара или услуги по договору с данным поставщиком. Он является основанием для оприходования и последующей оплаты.

Также РО можно рассматривать как соглашение между поставщиком и покупателем. Скорость оформления закупок увеличилась благодаря тому, что решение на закупку принимают напрямую сотрудники-исполнители (без участия топменеджеров компании).

Кроме того, сокращение «бумажной волокиты» способствует экономии времени пользователей и эффективному его использованию. РО помогает предприятию иметь полную прозрачную картинку по всем видам закупок и лучше планировать будущие поставки, складские остатки и оплату, так как все закупки проходят через электронный документооборот.

Основные преимущества использования данного инструмента:

- ускорение оформления прихода на склад;
- автоматическое формирование реестра на оплату;
- лучшее планирование будущих расходов, прозрачность закупок;
- снижение рисков, возможность отслеживания инициатором этапа согласования, на котором находится его запрос.

с) Внедрение «системы автозаказа».

Основное направление модернизации закупочной деятельности на современном торговом предприятии – автоматизация, или внедрение системы «автозаказа». Многие крупные игроки рынка видят во внедрении автозаказа просто спасение от всех бед, эффективный способ снижения затрат, эффективный инструмент борьбы с коррупционной составляющей в реализации закупочной деятельности. Однако, на практике, успешных примеров внедрения данной системы очень немного. До конца устранить «человеческий фактор» из системы закупок сетевого ритейла не удастся.

Основные преимущества внедрения автозаказа:

1. Документ на закуп товара – заказ формируется автоматически системой, по результатам продаж, с условием наличия потребности. Объем закупки определяю 3 компонента: переходящий товарный остаток; контрактные условия поставки (представленность на полке, объем закупа и прочее), иначе – наполняемость; товарный запас, индивидуальный для каждой торговой категории (от 7-28 календарных дней).

2. Исключается влияние субъективных факторов, элементарных ошибок, невнимательности, погрешностей, и т.д.

3. Исключение коррупционной составляющей (сговора поставщика и закупщика; завышения объемов закупок за вознаграждение и пр.).

Недостатки автозаказа:

1. Отсутствие адекватной быстрой реакции в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (возникновение ситуации outofstock – отсутствие ликвидного товара в продаже).

2. Необходимость вмешательства человека в работу системы автозаказа в случаи смены торговых сезонов, приближения праздников, ротации ассортимента, смены поставщика. В ООО «Селена» система автозаказа успешно внедрена с октября 2015 года на следующих товарных категориях: «Туалетная бумага», «Соки и напитки» «Семечки, сухофрукты, орехи», «Батарейки», «СМС». Анализ работы системы выявил целый ряд упущений в программе, которая обслуживает процесс продаж. В настоящее время, совместно с разработчиком программного обеспечения, проводится работа по устранению

этих ошибок и прописываются дополнительные алгоритмы в конфигурации для полномасштабного внедрения системы автозаказа.

Список литературы:

1. Альбеков А.У., Согомонян С.А. Экономика коммерческого предприятия/ А.У. Альбеков, С.А. Согомонян – Ростов н/Д: «Феникс», 20010 – 418 с.
2. Сидорова Д.В. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные ошибки/ Д.В. Сидорова – Москва, «Альпина», 2014 – 238 с.
3. Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая логистика: учебное пособие/ А.У. Альбеков, О.А. Митько – Ростов н/Дону, 2010 – 532 с.

Наука сегодня – взаимосвязанная система, на которую опирается человечество.

Экономическая наука – основополагающая дисциплина развития стран и современного постиндустриального общества. Именно экономическая теория позволяет повысить благополучие, снизить издержки, оптимизировать производство и пр. Правильное использование научных исследований в области экономики позволило странам развить свой потенциал, а крупным фирмам получить мировую известность и баснословные доходы.

*Западно-Сибирский научный центр приглашает
авторов принять участие в научно-практической конференции
«Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития».*

Сборники научных трудов конференции

Сборники трудов конференций ЗапСибНЦ – это научные рецензируемые издания, которым присваиваются индексы УДК, ББК, ISBN и международный DOI. С целью повышения цитирования и продвижения научных материалов авторов сборники размещаются в различных наукометрических базах и НЭБ, в т.ч. РИНЦ (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).

Авторы научных публикаций

Принимая участие в конференциях ЗапСибНЦ, авторы могут быть уверены, что материал не только будет опубликован, но и будет известен другим ученым со всего мира. Это увеличит вероятность цитирования научной статьи автора в международных изданиях.

С целью поощрения участники мероприятий награждаются сертификатами, а победители – дипломами.

Контактная информация

Получить необходимую информацию и ознакомиться со списком проводимых мероприятий можно:

на сайте ЗапСибНЦ <https://sibscience.ru/>

в ВКонтакте <https://vk.com/sibscience>

в Одноклассниках <https://vk.com/sibscience>

в Facebook <https://www.facebook.com/groups/sibscience/>

Чтобы получать персональные приглашения, участвовать в конкурсах среди подписчиков, быть в курсе всех новостей центра, подпишитесь на информационную email-рассылку центра <https://sibscience.ru/subscribe/>

Научное издание

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ
ДИСЦИПЛИНА ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ**

Сборник материалов
V Международной научно – практической конференции

26 декабря 2017 г.

В авторской редакции

Подписано в печать __ г. формат бумаги 60x84x16
Бумага офсет, гарнитура «Times New Roman».
Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета
предоставленного в издательский центр УИП КузГТУ,
650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а